

Переклад на сучасну українську мову
Леоніда МАХНОВЦЯ

рік 6626 [1118]. Вибіг Ярослав Святополкович із Володи-
мира¹ [в] Угри, і бояри його відступили од нього.

У сей же рік преставився Роман Володимирович, [місяця] січня
6. I 1119 в шостий [день]. І послав Володимир² другого сина Андрія у
Володимир княжити.

У рік 6627 [1119]. Володимир забрав Мінськ у Гліба у Всеслави-
ча, а самого привів до Києва.

13. IX 1119 [У] тім же році представився в Києві Гліб Всеславич, [місяця]
вересня у тринадцятий [день].

У рік 6628 [1120]. Юрій Володимирович ходив на Болгар по
Волзі. І взяв він добычу велику, і полки їхні переміг, і, розоривши
[їх], прийшов [у Ростов]¹ поздорову з честю і славою.

КРИЗЬ ВІКІ

1118 ¹ Нині — м. Володимир-Волинський, р. ц. Волинської обл.

² Володимир Всеволодович Мономах.

1120 ¹ Нині — м. Ростов, р. ц. Ярославської обл. РФФСР.

- Тоді ж послав Володимир Андрія, [сина свого], з поганими на Ляхів, і попустошили вони їх.
- Лютий-березень 1121 [У] тим же році преставився Ростислав, син Давидів.
У рік 6629 [1121]. Прогнав Володимир берендичів із Русі. А торки і печеніги самі втекли.
- Квітень 1121 [У] тим же році приходив Ярослав [Святополкович] із ляхами до [города] Червена¹ при посадникові Фомі Ратиборичу. І вернулися вони назад, не досягнувши нічого.
- 10 і 24.III 1122 Того ж року в Києві преставився митрополит Никифор, місяця квітня.
І було знамення в сонці і в місяці одного місяця².
- 18.I 1122 І княгиня [Христина, жона] Мстислава [Володимировича] померла, місяця січня у вісімнадцятий [день].
Того ж року [Володимир] заклав церкву святого Іоанна [Предтечі(?)] в Копиревім кінці³.
- 9.IX 1122 У рік 6630 [1122]. Одведена [Добродія] Мстиславна в Греки за cesаря [грецького Олексія].
І митрополит Микита прийшов із Греків.
І Даниїл, єпископ юр'євський, помер.
І Амфілохій, єпископ володимирський, помер.
І земля потряслася трохи.
І Володаря [Ростиславича] схопили підступно ляхи, Василькового брата.
У сей же рік привели з Новгороду¹ Мстиславові [Володимировичу] другу жону, [Любаву] Дмитрівну, онуку Завидову.
У рік 6631 [1123]. Преставився Давид Святославич [у] Чернігові, і сів [тут] замість нього Ярослав, брат його.
- 12.IV 1123 Того ж року преставився Сильвестр, єпископ переяславський.
6.VIII 1123 І Феоктист, єпископ чернігівський, преставився.
Того ж року поставили Симеона єпископом [у город] Володимир.
- 15.V 1123 [У] тим же році прийшов Ярослав Святополкович з уграми, і з ляхами, і з чехами, і з Володарем та Васильком [Ростиславичами] до [города] Володимира. І безліч воїв було з ним, і обступили вони город Володимир. Андрій [Володимирович] перебував тоді в ньому, а Володимир [Мономах] не поспів із Києва з Мстиславом, сином своїм.
- Неділя 20.V 1123 І коли настав недільний день, під'їхав Ярослав близько до города, всього утрьох, рано в неділю. І, їздячи під стінами города, сперечався він з людьми [і] князем Андрієм, бо розгордівся, надіючись на безліч воїв, і так говорив Андрієві і городянам: «То є город мій. Якщо ви не одчинитеся, ні вийдете з поклоном, то побачите: завтра я піду приступом до города і візьму город».
- Ніч з 20 на 21.V 1123 Андрій же мав надію велику на бога з усіма людьми своїми, і на молитву отця свого він надіявся. І коли ще той [Ярослав] їздив під городом, вийшли двоє ляхів на узвіз угорі і тут лягли сховавшись. І поїхав Ярослав, посперечавшись, од города, і коли був він в узвозі, де ото два ляхи ті підстерігали його, вони, зсунувшись в узвіз, ударили його списом. І насили умчали його, ледве живого, і на ніч він помер.
- І так умер Ярослав один серед такої сили воїв, через велику гордість його, тому що не мав він на бога надії, а надіявся на безліч воїв.
- Угри ж, і ляхи, і Володар, і Василько розійшлися кожен до себе.

1121 ¹ Нині — с. Чермно Тишовецької гміни Замойського вое-ва, ПНР.

² Сонячне і місячне затемнення.

³ Посад Києва; нині — тер. між Обсерваторною вул., Кудрявським узвозом, вулицями Глибочицькою і Смирнова-Ласточкина.

1122 ¹ Нині — м. Новгород, обл. ц. РРФСР.

а до Володимира з благанням і з дарами послали послів, *аби прости́в він їм, що вони осмілились на нього*¹ [піти].

Володимир же прославив бога за таке чудо божее і за поміч його. Дивись, як подолав [бог] гордість, і ще він [це] зробить у гніві, як нагородить він смирення! Як ото Писання говорить: «Всяк, хто возноситься серцем, — мерзота перед богом»². Решту, дружино і браття, [самі] розумійте: за котрим єсть бог — чи за гордим, чи за смиренным. Бо коли Володимир ще в Києві перебував, коли збирав він воїв многих, він молив бога щодо насильства і щодо гордості Ярослава, бо він же Мстислава послав був перед собою до [города] Володимира з малим [числом] воїв, а сам збирався піти услід за ним усім військом. І була велика поміч божая благовірному князю Володимирі із його синами за достойне його життя і за смирення його. А той [Ярослав], молодим будучи, заносився перед стриєм своїм, а також перед тестем своїм Мстиславом. Дивіться, браття, який благий бог і милостив до смиренних і до праведних, дбаючи і помщаючи за них, «тому що гордим господь бог противиться силою своєю, а смиренным же дає благодать»³.

Субота

10. V 1124

У рік 6632 [1124]. Земля потряслася трохи, і впала церква велика святого Михайла в Переяславлі¹, [місяця] травня в десятій [день], що її спорудив був і прикрасив блаженний єпископ Єфрем.

У тім же році одвели ляховицю до [города] Муром за Давидовича Всеволода².

У сей же рік преставилася жона Ярослава Святославича.

23. VI 1124

24. VI 1124

У се ж літо було бездощів'я. Тоді ж погоріло Подолля все, напередодні святого родження Іоанна Хрестителя і Предтечі. А на другий день погоріла Гора і монастирі всі, що їх [було] на Горі в городі, і жида.

11.VIII 1124

[У] тім же році було знамення в сонці: надвечір воно [стало] як місяць малий і мало не померкло [місяця] серпня в одинадцятий день.

28.II 1124

19.III 1124

1124/5

28. II 1125

У сей же рік помер Василько Ростиславич, а після нього преставився Володар, брат його старший.

У рік 6633 [1125]¹. Преставилася княгиня [Варвара, жона] Святополка [Ізяславича, місяця] лютого [у] двадцять і восьмий [день].

1125/6

У рік 6634 [1126]. Преставився благовірний князь, христоробивий великий князь всеї Русі Володимир Мономах, що просвітив Руськую землю, наче сонце, промені пускаючи, і слава його розійшлася по всіх землях. А найбільше страшним він був для поганих, [цей] братолубець, і нищелубець, і добрий дбайливець за Руськую землю.

19.V 1125

Преставився він [місяця] травня в дев'ятнадцятий [день]. І, опрятавши тіло його, положили [його] у святій Софії, коло отця [його] Всеволода, співавши належні співи над ним. Священнослужителі ж, жалкуючи, тужили по святому і доброму князеві, [а] весь народ і всі люди за ним плакали, як ото діти за отцем або за матір'ю. Плакали по ньому всі люди і сини його Мстислав, Ярополк, Вячеслав, Юрій, Андрій і внуки його.

І тоді розійшлися всі люди з жалобою великою. І так само й сини його розійшлися кожен у свою волость, із тугою великою, туди,

1123

¹ Додано з Воскресенського літопису.

² Притчі Солом., XVI, 5.

³ Притчі Солом., III, 34.

1124

¹ Нині — м. Переяслав-Хмельницький, р. ц. Київської обл.

² Нині — м. Муром, р. ц. Владимирської обл. РРФСР. Сюди віддав невідому на ім'я дочку польський князь Болеслав Кривоустий.

1125

¹ На Русі рік розпочинався в березні місяці; ультраберезневе літочислення випереджало березневе на один рік; з 6643 р. в Іпатському спискові літопису розпочинається смуга ультраберезневих років, яка закінчується 6648 р. включно.

де ото він кожному з них роздав був волості.

Початок княжіння Мстиславового в Києві.

20.V 1125 Мстислав, старший син його, сів на столі в Києві замість отця свого [місяця] травня у двадцятий [день]. І коли почули це вороги-половці [про] смерть Володимирову, то присунулися до [городів] Баруча¹ і до Бронькняжа², сказавши: «Візьмемо торків їхніх». Та була [про це] вість Ярополку [Володимировичу], і повелів він гнати [руських] людей і торків у Баруч і в інші городи. Вороги ж, наскочивши, не досягли нічого, бог звів на ніщо їхній намір³, але, довідавшись, що Ярополк у Переяславлі, вони вернулися на Посулля пустошити.

Князь Ярополк тим часом, укріпившись, пішов услід за ними з бо-жою поміччю, не ждучи підмоги [ні] од брата [одного], ні од друго-го, — з [самими] тільки переяславцями він догнав їх біля Полксті-ня⁴. [Половці], побачивши, що їх мало, вернулися назад і рушили, приготувавшись до бою, насупроти. І тоді благовірного князя корінь і благовірний пагін Ярополк, призвавши [на поміч] ім'я боже і отця свого, з дружиною своєю дерзнув [на них]. І коли зітнулися оба пол-ки, переможені були поганії силою чесного хреста і святим [архан-гелом] Михаїлом. Частину їх побили, а частина їх потопилася в рі-ках. І поміг йому бог і отця його молитва, і прославили бога всі люди за такий дар і поміч.

15.XI 1125 У сей же рік преставився ігумен святої богородиці Печерського монастиря Прохор, [місяця] листопада в п'ятнадцятий [день].

1126/7 У рік 6635 [1127]. Преставився митрополит Микита.

9. III 1126

У сей же рік преставилася княгиня, [жона] Володимира [Мономаха], місяця липня в одинадцятий [день].

11.VII 1126

Того ж року потрусилася земля, місяця серпня в другий [день].

2.VIII 1126

У рік 6636 [1128]. Ольгович Всеволод схопив стрія свого Ярослава [Святославича] в Чернігові, напавши на нього, а дружину його посік і розграбував. Мстислав же з Ярополком, [бра-том своїм], і з воями хотів іти на Всеволода із-за Ярослава. Всево-лод тоді послав [послів] по половців, а Ярослава пустив до Мурума.

1127/8

Половців тим часом прийшло сім тисяч із [ханом] Осулуком, і стали вони коло Ратмирової діброви за [рікою] Виром¹, бо вони послали були послів до Всеволода. [Але] Ярополкові посадники, за-хопивши їх на [ріці] Локні², привели їх до Ярополка, — бо Яро-полкові посадники були по всій [ріці] Сейму, — і половці, не доставши вісті од Ольговича, втекли до себе. А тому, що Мстислав усе більше налягав на Всеволода, сказали йому: «Навів ти еси половців, а вони не досягли нічого». Всеволод тоді став благати Мстислава і бояр його. Підучуючи [їх] і дари даючи їм, він благов, і так пробув він [у Чернігові] все літо до зими. І прийшов Ярослав із Мурума до Мстислава, кланяючись йому, благаючи [ї] кажучи: «Ти хреста еси цілував мені. Піди на Всеволода». Всеволод же ще більше благав Мстислава.

Літо 1127

А в ті дні ігуменом [монастиря] святого Андрія був Григорій,

Зима

1127/8

1126

¹ Нині — смт Баришівка, р. ц. Київської обл.

² Нині, можливо, с. Браниця Бобровицького р-ну Чернігівської обл.; додано з Лаврен-тійського літопису.

³ Додано з Погодінського списку.

⁴ Нині — с. Повстин Пирятинського р-ну Полтавської обл.

1128

¹ Ліва притока Сейму (л. пр. Десни).

² Ліва притока Виру.

якого раніш-бо любив Володимир [Мономах], а поважав Мстислав і всі люди. Так той не дав Мстиславу стати раттю за Ярослава, кажучи: «То для тебе менший гріх³ єсть, якщо, переступивши хресне цілування, ти на рать не встанеш, аніж кров пролити християнськую». І зібрався *весь*³ собор ієрейський, — бо митрополита в той час не було, — і сказали вони Мстиславу: «Хай³ на нас буде той гріх». І вчинив він волю їх, і відступив Мстислав од хресної клятви Ярославу, і журився тим усі дні живоття свого. Ярослав же пішов назад до Мурому.

Того ж року послав князь Мстислав із братами своїми многими [воїв] на³ Кривичів чотирма путями: Вячеслава [Володимировича] із Турова⁴, Андрія [Володимировича] з Володимира, Всеволодка [Давидовича] з Городна⁵, Вячеслава Ярославича з Клечеська⁶; їм повелів він іти до [города] Ізяславля⁷. А Всеволоду Ольговичу повелів він іти зі своїми братами на [город] Стрежев⁸, до [города] Борисова⁹. [Воєводу] Івана Войтишича він послав із торками, а сина свого Ізяслава із Курська¹⁰ з його військом послав на [город] Логожськ¹¹, а другого сина³ свого Ростислава послав із смольнянами до [города] Друцька¹², сказавши їм: «В один місяць усім зробити напад, місяця серпня в одинадцятий день».

11.VIII 1127

Та Ізяслав прийшов на день скоріш од братів, захопив людей із города [Логожська], і вони, перестрашившись, здалися. А ізяславці стали битися з Вячеславом і з Андрієм. Ізяслав тоді, переждавши два дні коло Логожська, рушив до Ізяславля до обох стріїв своїх, ведучи з собою Брячислава [Давидовича], зятя свого, який пішов був до отця свого [Давида Всеславича у Полоцьк]¹³, та, бувши посеред путі і устрашившись, не маючи змоги піти ні сюди, ні туди, пішов до шурина свого в руки і логожан привів, що їх вивів був із Логожська. І коли побачили ізяславці князя свого і логожан, яких узяли без шкоди, то вони здалися, сказавши Вячеславу: «Поклянись нам перед богом, що не даси нас на грабунок».

І настав вечір. Воротислав, Андріїв тисяцький, та Іванко, [тисяцький] Вячеславів, увіслали обидва отроків¹⁴ своїх у город, а на світанні, коли побачили всі вої, що ті взяли його, [Ізяславль], уночі, то ледве Мстиславів обоз уберегли [од воїв], і то силоміць, б'ючись. І так вернулися вони з великою добычею.

А потім і новгородці прийшли з Мстиславичем із Всеволодом до [города] Неклоча¹⁵. І тоді полочани, розгнівавшись, вигнали Давида [Всеславича] з синами. Узнявши Рогволода [-Бориса Всеславича], вони пішли до Мстислава, просячи його собі за князя, і вчинив волю їх Мстислав. Узнявши Рогволода, вони повели його до Полоцька.

[У] тім же році преставився Ізяслав Святополкович, місяця грудня у двадцять і третій [день], а похований був [у] двадцять і четвертий день.

1128/9

У рік 6637 [1129]. Преставився князь полоцький Борис [-Рогволод Всеславич].

³ Додано з Лавр.

⁴ Нині — смт Туров Житковицького р-ну Гомельської обл. Біл.

⁵ Нині — с. Городне Столінського р-ну Брестської обл. Біл.

⁶ Нині — м. Кльоцьк, р. ц. Мінської обл. Біл.

⁷ Нині — смт Заславль Мінського р-ну Мінської обл. Біл.

⁸ Нині — смт Стрешин Жлобинського р-ну Гомельської обл. Біл.

⁹ Нині — с. Старий Борисов Борисовського р-ну Мінської обл. Біл.

¹⁰ Нині — м. Курськ, обл. ц. РРФСР.

¹¹ Нині — м. Логойськ, р. ц. Мінської обл. Біл.

¹² Нині — с. Друцьк Толочинського р-ну Вітебської обл. Біл.

¹³ Нині — м. Полоцьк, р. ц. Вітебської обл. Біл.

¹⁴ Отрок — молодший княжий дружинник (не обов'язково молодий).

¹⁵ Нині, можливо, городище біля с. Мале Ситно Полоцького р-ну Вітебської обл. Біл.

- Весна 1128* У сей же рік була вода велика, вона потопила людей і хліба і дома знесла.
- Того ж року Мстислав, син Володимирів, заклав у Києві кам'яну церкву [монастиря] святого Феодора [Тірона]¹.
- 1129/30* У рік 6638 [1130]. Георгій *Шимонович*, ростовський тисяцький, окував гробницю Феодосія, ігумена печерського, при ігумені Тимофіїві.
- 25.VII 1129* У сей же рік преставився Вячеславич Михайло, внук Володимирів, [місяця] липня у двадцять і п'ятий [день].
- У сей же рік заслав Мстислав полоцьких князів із жонами і з дітьми в Греки, бо вони переступили хресне цілування.
- [У] тім же році преставився Ярослав Святославич у Муромі.
- 1130/1* У рік 6639 [1131]. Послав Мстислав синів своїх Всеволода, Ізяслава, Ростислава на Чудь. І взяли вони їх, і наклали на них данину.
- Зима 1129/30* [У] тім же році прийшов митрополит Михаїл.
- У сей же рік потрусилася земля, [місяця] липня [у] двадцять і четвертий день, о третій годині дня.
- 24.VII 1130* [У] тім же році була освячена церква святого Андрія [Первозваного) Янчиного монастиря.
- 30.XI 1130*
- 1131/2* У рік 6640 [1132]. Ходив Мстислав на Литву із синами своїми, [Всеволодом, Ізяславом і Ростиславом], і з Ольговичами, і з Всеволодом [Давидовичем] городенським, і попалили вони їх. Та самі вони, [литва], поховалися, а киян тоді багато побила литва, бо не встигли вони були [йти] з князем, а пізніше йшли услід за ним, окремо.
- У сей же рік була закладена кам'яна церква святої Богородиці, звана Пирогощею.
- У сей же рік родився у Мстислава син, і нарекли його ім'ям Володимир.

Початок княжіння Ярополкового в Києві.

- 1132/3* У рік 6641 [1133]. Преставився благовірний князь Мстислав, Володимирів син, зоставивши княжіння брату своєму Ярополкові. Йому ж на руки він оддав і дітей своїх, з богом. Преставився Мстислав [місяця] квітня у п'ятнадцятий день, у п'ятницю великодньої неділі. Покладений він був у церкві святого Феодора [Тірона], що її сам був спорудив.
- П'ятниця 15.IV 1132* А Ярополк [Володимирович] увійшов у Київ у сімнадцятий день, у неділю.
- Неділя 17.IV 1132* [У] тім же році Ярополк привів Всеволода Мстиславича з Новгорода і дав йому Переяславль. Та зранку він сів у нього, а до обіду вигнав його Юрій, стрий його, і сидів у ньому вісім днів, бо вивів його, [Юрія], брат його Ярополк із Переяславля згідно з хресним цілуванням. І послав Ярополк [посла] по другого Мстиславича в Полоцьк, по Ізяслава, і привів його з клятвою.
- 15.VIII або 8.IX 1132* У рік 6642 [1134]. Преставився Ізяслав Глібович, [місяця] травня в чотирнадцятий [день].
- 1133/4 14.V 1133* У сей же рік була принесена покрайня дошка гробу господнього [паломником] Діонісієм. А послав був [його] Мирослав [Гурятинич, посадник новгородський].
- 6.I 1134* У той же рік преставився єпископ переяславський Марко.
- Зима 1133/4* Тої ж зими Вячеслав [Володимирович] залишив Переяславль [і] пішов назад до Турова, не послухавшись брата свого Ярополка.

¹ Стояла по нинішній Володимирській вул., № 7, у дворі; фундаменти після 150-літніх пошуків відкрили на початку серпня 1983 р.

1134/5

У рік 6643 [1135]. Юрій випросив у брата свого Ярополка Переяславль, а Ярополку дав Суздаль¹ і Ростов та інші волості свої, але не всі. А через це й підняли війну Ольговичі з *Володимировичами*².

Листопад
1134

Пішов Ярополк із братами своїми, із Юрієм і Андрієм, на Всеволода на Ольговича, і забрали вони навколо города Чернігова села. Але Всеволод не вийшов супроти [них] битися, бо іще не прийшли були до нього половці. Ярополк же постояв декілька днів коло Чернігова, і вернувся в Київ, і розпустив воїв, а з Всеволодом ніяк-таки не владнавши, ні миру з ним [не] вчинивши.

30.XI 1134

А коли половці прибули до Всеволода, то Всеволод зі своїми братами і з Ізяславом та Святополком Мстиславичами пішли, розоряючи села й городи Переяславської волості, а людей рубаючи. Навіть і до Києва вони прийшли, і Городець [Пісочний]³ запалили в день святого Андрія [Первозваного]. Вони їздили по тій стороні Дніпра, [одних] людей хватаючи, а других рубаючи, які не встигли перевезтися, — бо не можна було переправитися, ішли криги, — і зайняли тоді й скоту незчисленну силу, оскільки Ярополку не можна було перевезтися із-за криг із *воями* своїми. А вони, постоявши три дні за Городцем у бору, пішли до Чернігова.

А звідти [й звідси послів] шлючи між собою, [князі] вчинили мир, і знову Ольговичі стали просити в Ярополка: «Що наш отець держав при вашому отці, того самого і ми хочемо. А як не дасте, то не жалкуйте, що вдіється. То ви винуваті, і нехай на вас буде кров».

Те ж усе вчинилося [тому], що вигнав Юрій [Володимирович] Всеволода [Мстиславича] з Переяславля, а потім Ізяслава [Мстиславича] вигнав Вячеслав [Володимирович], а потім Ізяслава таки вигнав той же Вячеслав, із Турова, і вони перейшли до Ольговичів. І була через це межі ними суперечка велика [і] злоба. Ольговичі виступали, вказуючи причину: «Ви почали есте спершу нас губити».

Зима
1134/5

Тої ж зими зібрав [Ярополк] воїв київських, а Юрій — переяславців. І стояли вони вісім днів коло Києва, і замирився Ярополк із Всеволодом [Ольговичем]. І дали [Мономаховичі] Переяславль Андрієві, брату своєму, а [город] Володимир — Ізяславу Мстиславичу.

1135/6

У рік 6644 [1136]. Привів Ярополк брата свого Андрія з Володимира і дав йому Переяславль, а Ізяславу, синівцю своєму, — Володимир.

Того ж року прийшов Всеволод [Ольгович] з усіма братами до Переяславля. І стояв він під городом три дні, і билися вони коло Єпископських воріт і коло Княжих воріт. Однак почули вони, що йде Ярополк, [і] пішли у верхів'я [ріки] Супою¹ і тут, приготувавшись, діждали їх. А Ярополк одразу з дружиною своєю і з братами кинувся до бою, ні воїв своїх [не] діждавшись, ні приготувавшись гаразд, вважаючи, що «не встояти Ольговичам проти нашої сили».

І коли зступилися обидва війська, то билися вони кріпко. Але незабаром побігли половці Ольговичів, і погнала вслід за ними ліпша дружина Володимировичів, а князі їх, Володимировичі, билися з Ольговичами. Тоді ж Василько Леонович, цесаревич, був убитий, і була битва люта, і багато падало з обох [сторін]. Коли ж побачили усі брати: Ярополк, Вячеслав, Юрій і Андрій, що полки їхні розладнані, вони од'їхали до себе. А тисяцький [київський Давид Ярославич] із боярами їх, [Мономаховичів], раніш погнали вслід за половцями, побили їх і вернулися назад на поле бою. Та не знайшли вони князів своїх і попали Ольговичам у руки. І так похватали їх

1135

¹ Нині — м. Суздаль, р. ц. Владимирської обл. РРФСР.

² Додано з Лавр.

³ Нині — с. Вигурівщина Броварського р-ну Київської обл. (уже в межах Києва).

1136

¹ Ліва притока Дніпра.

[Ольговичі], держачи стяг Ярополків², [і] взяли бояр багато: Давида Ярославича, тисяцького, і Станіслава Доброго Тудковича й інших мужів. І внук Володимирів Василько Маричич³ убитий був тут, і багатьох бояр київських вони були захопили. Ярополк же з братами своїми прийшов до Києва. А сталося це місяця серпня у восьмий день.

8.VIII
1135

Андрій вернувся в Переяславль, а Всеволод, перейшовши Десну, став навпроти Вишгорода⁴ з воями. Ярополк тим часом став збирати військо на нього. І постояв Всеволод сім днів, [і] пішов до Чернігова. І слали вони межі собою послів, і не могли уладитися.

Потім же Ольговичі з половцями перейшли Дніпро, [місяця] грудня у двадцять і дев'ятий день. І стали вони пустошити, од Треполя⁵ [починаючи], навколо [городів] Красна⁶ і Василева⁷, і до Білгорода⁸, і аж до самого Києва, і по [річці] Желяні⁹, і до Вишгорода, і до Деревлян, і через [ріку] Либідь¹⁰ перестрілювалися.

29.XII 1135

Ярополк же зібрав був безліч воїв на нього із всіх земель, та, прийнявши милосердну розважливість, не вийшов на нього насупроти, ані вчинив кровопролиття, а, убоявшись суда божого, повів себе як менший серед них, хулу й докір прийняв на себе і од братів своїх, і од усіх, по сказаному: «Любіте ворогів ваших»¹¹.

І вчинив він із ними мир у дванадцятій [день] січня [місяця], і цілували вони хреста межі собою, коли між ними ходив смиренний митрополит Михаїл із хрестом. І дав Ярополк Ольговичам отчину їхню, чого вони й хотіли. І так утишив розважливий князь Ярополк борню ту лютую.

12.I 1136

У тім же році церква Пирогоша була завершена.

1136/7 У рік 6645 [1137]. Єпископом у Смоленськ¹ був поставлений скопець Мануйло, гарний співак, що прийшов був із Греків утрьох [із Феодором та Ігнатієм] до благолюбивого князя Мстислава [Володимировича]; перед цим-бо не було єпископа в Смоленську.

1.VI 1136 У сей же рік були знамення в сонці, місяця червня в перший день.

26.I 1135 У сей же рік билися новгородці з суздальцями на Ждані-горі², і одоліли суздальці новгородців.

Поч. 1135 У той же час пішов Юрій [Володимирович] до Ростова.

1136—37 І Всеволод Мстиславич оддав у Ляхи дочку свою Верхуславу³.

1136—38 У рік 6646 [1138]. Вигнали новгородці князя свого Всеволода

15.VII 1136 Мстиславича з Новгороду, а Святослава Ольговича ввели до себе.

19.VII 1136 І Всеволод Мстиславич прийшов у Київ до стрія свого Ярополка, і дав йому стрій Вишгород.

1137 Того ж року прийшли псковичі і взяли до себе Всеволода [Мстиславича] княжити, а від новгородців одділилися.

Того ж року він представився, сидівши [у] Пскові¹, місяця лютого

² Орієнтуючись на піднесений княжий стяг, до нього збиралися, стягувалися воїни. Ольговичі, які захопили стяг Ярополка, підняли його і заманули до себе добірних воїнів противника.

³ Це згаданий вище Василько Леонович, син дочки Володимира Мономаха Марії-Марици і візантійського цесаревича Леона Дюгеновича.

⁴ Нині — м. Вишгород, р. ц. Київської обл.

⁵ Нині — с. Трипілля Обухівського р-ну Київської обл.

⁶ Нині — с. Красне Друге Обухівського р-ну Київської обл.

⁷ Нині — с. Василів Білоцерківського р-ну Київської обл.

⁸ Нині — с. Білогородка Києво-Святошинського р-ну Київської обл.

⁹ Нині — Борщагівка (Нова Гребля), п. пр. Ірпеня (п. пр. Дніпра).

¹⁰ Права притока Дніпра.

¹¹ Єванг. від Матфія, V, 44.

1137 ¹ Нині — м. Смоленськ, обл. ц. РРФСР.

² Нині — гора Жданиха (Прускова) біля с. Жерехова Собінського р-ну Владимирської обл. РРФСР.

³ Верхуслава була першою жоню великого князя польського Болеслава Кучерявого.

1138 ¹ Нині — м. Псков, обл. ц. РРФСР.

Четвер в десятий [день], у четвер масляної неділі. Там же він і покладений
10.II 1138 був у церкві святої Трійці, що її сам був спорудив у Пскові.

1138/9 У рік 6647 [1139]. Преставилася Володимирівна Єфимія, місяця

Понеділок квітня в четвертий день, у понеділок великодньої неділі.

4.IV 1138

17.IV 1138 У сей же рік вигнали новгородці Святослава Ольговича, і прийня-
10.V 1138 ли його смольняни, а Ростислава Юрійовича новгородці посадили в себе.

Весна 1138 У сей же рік привів Всеволод Ольгович половців до [города] Прилука¹, і взяв він інші города, і захопив Посулля.

Ярополк тоді скликав братів своїх, і з синівцями своїми зібрався, і з суздальцями та ростовцями, і з полочанами та смольнянами, і [з] киянами та переяславцями, і Васильковичі [Іван та Ростислав прийшли], і Володаревич [Володимирко] прислав [на] поміч галичан, і король [угорський Бела Сліпий] угрів прислав у поміч, [і] берендичів [прийшло] тридцять тисяч, і туровці. І зібрав він воїв многих, і пішов до Чернігова.

Всеволод же почув, що багато воїв у Ярополка, [і] убоявся, а люди, чернігівці, заволали до Всеволода: «Ти надієшся утекти в Половці, а волость свою погубиш? То до чого ти назад вернешся? Лучче облиш оту свою зарозумілість і проси собі миру. Ми-бо знаємо милосердя Ярополкове, що він не радується кровопролиттю і задля бога він захоче миру. Він же береже землю Руськую!»

Всеволод тоді, це почувши, схаменувся і почав слати [послів] із благанням до Ярополка, просячи миру в Ярополка. І от Ярополк, благий сей і милостивий норовом, страх божий маючи в серці, — так само, як і отець його мав страх божий, — і про все розваживши, не схотів учинити кровопролиття і вчинив із ним мир. Стояли вони коло [города] Морівійська², і, владившись, цілували чесний хрест, і розійшлися кожен до себе.

Того ж року преставився князь Ярополк, місяця лютого у вісімнадцятий день, і покладений був у Янчинім монастирі [в гробниці] коло [церкви] святого Андрія [Первозваного].

Середа І ввійшов брат його Вячеслав у Київ того ж місяця у двадцять
22.II 1139 і другий [день], у середу м'ясиць.

І довідався Всеволод, що Ярополк помер, а Вячеслав сидить у Києві, і, зібравши трохи дружини, з братом своїм Святославом і з Володимиром Давидовичем прийшли вони до Вишгорода, і стали тут, увійшовши в город.

1139—41 У рік 6648 [1140]. Рушив Всеволод Ольгович із Вишгорода до Києва, виладнавши полки. І, прийшовши, став він коло города в Копиревім кінці, і почав підпалювати двори, які є перед городом у Копиревому кінці, місяця березня в четвертий день.

Та Вячеслав насупроти не вийшов, не хочучи крові проливати, а повів себе як менший і вислав до нього митрополита [Михаїла], кажучи йому так: «Іди назад до Вишгорода, а я сьогодні піду в свою волость. А се тобі Київ».

І вчинив так Всеволод, пішов до Вишгорода назад. [І] в той день Вячеслав пішов у свою волость, у Туров.

5.III 1139 Всеволод же увійшов у Київ [місяця] березня в п'ятий день з честю і славою великою. І прийшов до нього [брат] Ігор [Ольгович], бо він издавна обіцяв був Ігореві дати од себе Чернігів. Та не дав він йому, а дав його, [Чернігів], Давидовичу Володимиру. І пересварив він братів, а тоді одпустив їх.

У той же час вийшли із Цесарограда двоє княжичів [Василько та Іван Рогволодовичі]. Вони були заслані Мстиславом, великим

1139 1 Нині — м. Прилуки, р. ц. Чернігівської обл.

2 Нині — с. Морівськ Козелецького р-ну Чернігівської обл.

князем київським тому, що не сповняли його волі і не слухали його, коли він кликав їх у Руську землю на поміч, а ще [й] говорили Бонякові шолудивому: «На здоров'я!» І за це розгнівався на них Мстислав, і хотів на них іти, але не можна було піти, тому що тоді ж налягли були половці на Русь. І тому він стояв, б'ючись із ними і перемагаючи [їх].

Сей-бо Мстислав Великий і пішов по путі отця свого Володимира Мономаха Великого. Володимир сам особисто постояв на Дону, багато поту втерши за землю Руськую, а Мстислав, мужів своїх пославши, загнав половців за Дон, і за Волгу, за [ріку] Яїк¹. І так ізбавив бог Руську землю од поганих.

А коли вивільнився Мстислав од війни, то згадав він про раніше, послав [мужів своїх] по кривецьких князів, по Давида, по Ростислава і Святослава [Всеславичів], і [по] двох Рогволодовичів [Василька та Івана]. І всадив він [їх] у три човни і заслав їх до Цесарограда за непослух їх, а мужів своїх посадив по городах їхніх. Та ми до попереднього повернемось.

Початок княжіння Всеволодового в Києві.

У сей же рік, коли Всеволод сів у Києві, став він тоді слати [послів] до Володимировичів і до двох Мстиславичів, [Ростислава і Святополка], хочачи миру з ними. І запрошував він до себе князя Ізяслава Мстиславича з Володимира. Та не схотіли вони для Всеволода цього вчинити, а самі посилали [послів] між собою, маючи намір піти на нього до Києва.

Всеволод же, не ждучи того, пішов на Андрія [Володимировича] до Переяслава з братом своїм Святославом, а Ізяслава Давидовича послав із половцями. Івана Васильковича і Володаревича Володимирка з [города] Галича² на Вячеслава [Володимировича] і на Ізяслава на Мстиславича він послав. Сам же він пішов до Переяслава з братом своїм Святославом. Надіючись-бо на силу свою, він сам хотів усю землю [Руську] держати. Він домагався од Ростислава [Мстиславича] Смоленська, а од Ізяслава [Мстиславича] — Володимира. І послав він воїв на Ізяслава до Володимира, кажучи: «Іди з Володимира». Та дійшовши до [ріки] Горинки³ [і] полошівшись, вони вернулися.

Коли ж прийшов Всеволод до Переяслава, він хотів вигнати Андрія, а брата свого [Святослава] посадити, кажучи Андрієві: «Ішов би ти до Курська!» І Андрій так сказав, порадившись з дружиною своєю: «Ліпше мені смерть із дружиною на своїй отчизні і діди зні взяти, аніж Курське княжіння. Отець мій в Курську не сидів, а в Переяславі. Я волю на своїй отчизні смерть прийняти. Коли тобі, брате, не досить волостей, всю землю Руськую держачи, а хочеш ти сеї волості, то убий мене, і [буде] тобі волость. А живим не піду я із своєї волості. Бо се не дивно роду нашому. Так само й раніше було. Святополк задля волості чи не вбив Бориса і Гліба? А сам чи довго пожив? Адже й тут живоття він збувся, і там мучиться вічно!»

І стояв на Дніпрі Всеволод, і послав Всеволод брата свого Святослава з полками до Переяслава, і встріла його Андрієва дружина, і билися вони з ним. І поміг бог Андрійовичам [Володимирові та Ярополку?] проти Святослава, і гонили вони вслід за ними до [річки] Карані⁴, а далі не пустив Андрій дружини своєї.

¹ Нині — Урал, впадає у Каспійське море.

² Нині — с. Крилос Галицького р-ну Івано-Франківської обл.

³ Нині — Горинь, п. пр. Прип'яті (п. пр. Дніпра).

⁴ Права притока Трубежу (л. пр. Дніпра).

Ніч на
1.IX 1139

А наавтра мир оба учинили, Всеволод з Андрієм, і цілував хреста Андрій; Всеволод же не цілував був іще хреста. І на ту ніч загорівся Переяславль, і Всеволод, проїнявшись страхом божим, не послав до города анікого. На ранок же Всеволод став мовити Андрієві: «Бачиш ти, що я тобі іще хреста не цілував, а дав був мені ото бог, що ви самі загорілися есте. Коли б я лиха хотів, то що б мені вгодно, те б я і вчинив. А нині цілував ти еси мені хреста, що додержиш присяги, і се добре. Коли ж не додержиш, хай бог усе розсудить». Всеволод ото ж цілував йому хреста і, замирившись із ним, прийшов до Києва.

Василькович же [Іван] і [Володимирко] Володаревич, галицький князь, запросили до себе Ізяслава Мстиславича і, не врядившись, вернулися. Ізяслав же [Давидович] пішов із двома синами і розоряв волость Вячеславову, і вернувся назад. А ляхи [пустошили] Володимирську волость, помагаючи Всеволоду.

І послав Вячеслав [Володимирович] й Ізяслав Мстиславич послів своїх до Всеволода зі словами, щоб рядитися [з ним], та Всеволод не схотів учинити волі їх. А потім, роздумавши, що йому без них не можна бути, і давши їм те, чого вони просили, він цілував їм хреста.

1139 У сей же рік родився у Всеволода син, і нарекли його ім'ям Ярослав.

1.IX 1139
25.XII 1139

У сей же рік вигнали новгородці Юрійовича Ростислава, і впрошили у Всеволода брата [його] Святослава в Новгород, і посадили його в Новгороді.

А по недовгій часі почали вставати новгородці на вічі проти Святослава через його лиходійство. Він тоді, побачивши, що встають на нього новгородці, послав до брата [свого] Всеволода [посла], кажучи йому: «Тягота, брате, між людей сих, і не хочу я в них бути. А кого тобі вгодно, того пошли в нього».

Кін. осені
1140

І послав [Всеволод] до них [воеводу] Івана Войтишича, прохуючи в них ліпших мужів. І, взяши їх, той привів [їх] до Всеволода. І мав намір [Всеволод] послати сина свого Святослава [в Новгород], та почув, що встали новгородці на вічі і б'ють приятелів Святославових із-за його насильства. І, сприяючи йому, [Святославу Ольговичу], кум його, тисяцький, [сказав]: «Княже, хочать тебе схопити». Він тоді, убоявшись, утік із жоною [Катериною] і з дружиною на Полоцьк, до Смоленська.

Лютий-березень 1141

Березень
1141

І коли почув це Всеволод, не пустив він сина свого Святослава, ні мужів новгородських, що їх ото привів був до себе. І прислали новгородці єпископа [Нифонта] з мужами своїми до Всеволода, кажучи: «Дай нам сина твого, а Святослава, брата твого, ми не хочем!»

І послав він до них сина свого Святослава, та коли був він у Чернігові, новгородці, порадившись, сказали Всеволоду: «Ми не хочемо сина твого, ні брата, ні племені вашого, а хочемо роду Володимирового».

Всеволод же, це почувши, послав услід за ними [отроків], вернув їх і єпископа з ними, і задержав їх з єпископом, бо вони сказали так: «Дай нам шурина свого, Мстиславича»⁵. І Всеволод, не хочучи перепустити Новгород Володимировому племені, прикликав двох шуринів своїх, [Ізяслава та Святополка Мстиславичів, і] дав їм [город] Берестій⁶, кажучи: «Про Новгород ви оба не дбайте. Хай сидять самі своєю владою. Де князя вони знайдуть?»

Зима 1140/1,
літо 1141

А новгородців же з єпископом він держав у себе і зиму і літо.

⁵ Святополка Мстиславича.

⁶ Нині — м. Брест, обл. ц. Біл.

Того ж року прийшла половецька земля і князі половецькі [по викуп] за мир. Всеволод із Києва, а Андрій [Володимирович] із Переяславля [прийшли] до [города] Малотина⁷ і вчинили мир із ними.

1140/1 У рік 6649 [1141]¹. Приведена була дочка Всеволода [Ольговича] Звенислава² в Ляхи.

У той же рік поставили єпископа в Переяславлі на ім'я Євфимія. Сього ж року преставився в [городі] Галичі Василькович Іван, і взяв волость його Володимирко Володаревич. Він сів ув обох волостях, [Галицькій і Перемишльській], княжуючи в Галичі.

26.XI 1141 Сього ж року новгородці, почувши, що забрав Всеволод брата їхне, і, не видержавши без князя сидіти, — та й хліб до них не йшов нізвідкіля, — послали до Юрія [Володимировича] мужів своїх, і взяли Ростислава Юрійовича. І посадили [його] новгородці з великою честю в Новгороді на столі його власного отця.

І через це розгнівався Всеволод [і] зайняв [Юріїв] Городець Остерський³. А коли Святослав [Ольгович] утікав із Новгорода [і] йшов у Русь до брата, то послав Всеволод назустріч йому [гінця] і сказав: «Брате! Піди сюди!» Святослав тоді поїхав до нього із Стародуба⁴, та не поладнав із ним щодо волостей. І пішов Святослав до Курська, а сидів він і в Новгороді-Сіверських⁵.

У той же час Всеволод, ділячись із братом своїм [Святославом], дав йому Білгород.

22.I 1142 Тої ж зими преставився благовірний князь Андрій Володимирович у Переяславлі, місяця січня у двадцять і другий день, а в двадцять і третій похоронений був у [церкві] святого Михайла.

Коли ж несли його до могили, предивне знамення було на небі: було три сонця, що сяяли межі собою, і три стовпи, що стояли од землі до неба, а над [ними] усіма вгорі був, як дуга, місяць, що окремо стояв. І стояли знамення ті, поки [не] похоронили його⁶.

У той же час зайняв Всеволод городи Юрієві, коні, скот, вівці і де який назнав товар.

У той же рік ходив Ігор [Ольгович] до Чернігова на [Володимира] Давидовича, і вчинили вони обоє мир.

Зима 1141/2 У сей же рік преставився Всеволод [Давидович] городенський.

У той же рік послав Ізяслав [Мстиславич посла] до сестри своєї [Марії і] сказав: «Випроси нам у зятя⁷ Новгород Великий брату своєму Святополку». Вона так і зробила.

У рік 6650 [1142]. Преставився чернігівський єпископ блаженний Пантелеймон.

19.IV 1142 У сей же рік послав Всеволод Святополка [Мстиславича], шурина свого, в Новгород, домовившись з новгородцями, котрих ото він був узяв. І взяли його новгородці, і сів він на столі, а [Ростислава] Юрійовича, стрийчича свого, відпустив із Новгорода до отця в Суздаль.

У сей же рік послав Всеволод із Києва [воїв] на Вячеслава [Володимировича], кажучи: «Ти сидиш у Київській волості, а [вона] мені належить. Отож ти піди в Переяславлі, отчину свою». А синівцю його, [Вячеслава], Ізяславу [Мстиславичу] він дав [город]

⁷ Нині — с. Малютинці Пирятинського р-ну Полтавської обл.; за іншими даними — затоплене Кременчуцьким водосховищем городище біля кол. хутора Миклашевського Вереміївської с-ради Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.

1141 ¹ З 6649 і по 6664 рік включно літопис знову переходить із ультраберезневого на березневе літочислення.

² Звениславу було видано за польського (сльонського) князя Болеслава Високого.

³ Нині — с. Старогородка біля м. Остра Козелецького р-ну Чернігівської обл.

⁴ Нині — м. Стародуб, р. ц. Брянської обл. РРФСР.

⁵ Нині — м. Новгород-Сіверський, р.ц. Чернігівської обл.

⁶ Знамення ці — гало, оптичні явища в атмосфері.

⁷ Себто у свого чоловіка, Всеволода Ольговича.

Володимир, а Святославу, синові своєму, дав [город] Туров.

І тяжким стало серце братів його, Ігоря і Святослава [Ольговичів]: волость-бо дає він синові, а братів не наділив анічим. І покликав Всеволод братів до себе, і, прийшовши, стали вони в [селі] Ольжичах¹, — Святослав [Ольгович], Володимир [Давидович], Ізяслав [Давидович], а Ігор [Ольгович] стояв коло Городця [Пісочного]. І поїхав Святослав до Ігоря і спитав: «Що тобі дає старший брат?» І сказав Ігор: «Він дає нам по городу — Берестій і Дорогичин², Чорторийськ³ і Клечеськ, а отчини своєї, В'ятичів, не дає». І цілував Святослав хреста з братом своїм Ігорем, а на другий день цілували удвох Володимир [та] Ізяслав з Ігорем. І так згодилися вони всі, кажучи: «Хто відступить од хресного цілування, нехай тому хрест одомстить».

І послав Всеволод [посланця] звати їх на обід, та вони не поїхали, а послали брати [послів] до Всеволода, кажучи: «Ти осе в Києві сидиш, а ми просим у тебе Чернігівської і Новгородської волості. А Київської ми не домагаємось». Але він од В'ятичів не одступався, а давав їм чотири городи, що їх ми раніш назвали. Вони тоді сказали: «Ти нам старший брат. Якщо ти нам не даси, то [доведеться] нам самим про себе подбати».

І, розсварившись зі Всеволодом, поїхали вони од Києва до Переяслава раттю на Вячеслава [Володимировича]. Та коли вони билися поблизу Переяслава, Всеволод послав [воеводу] Лазаря Саковського з печенігами і з воями Вячеславу на поміч. Ізяслав же [Мстиславич], почувши, що прийшли на стрія його раттю, поїхав уборзі з військом своїм до Переяслава і бився з ними. І поміг бог Ізяславу, і, не змігши встояти, побігли вони в городи свої.

У той же час Ростислав [Мстиславич] ішов із смоленським військом до зятя свого [Всеволода Ольговича] в Київ. Та, почувши, що билися Ольговичі коло Переяслава зі стриєм його, з Вячеславом, і з братом його Ізяславом, він пішов на волость їхню і взяв навколо [города] Гомія⁴ волость їх усю.

А Ізяслав, почувши, що брат його пустошить волость їх, уборзі поїхав із Переяслава в землю Чернігівську і розорив коло Десни села їх і навколо Чернігова. І так, спустошивши волость їх, вернувся він до себе з честю великою.

Ігор же [Ольгович], порадившись із братами своїми, захотів одомстити за себе. І поїхали вони до Переяслава вдруге, і стали коло Переяслава, і, бившись три дні, та не досягнувши нічого, вернулися до себе.

І послав по них Всеволод брата свого Святошу [Давидовича], кажучи їм: «Брати мої! Візьміте у мене з дружбою, що я вам даю — Городець, Рогачов⁵, Берестій, Дорогичин, Клечеськ», — [і] наказавши їм: «Більше не воюйте з Мстиславичами». І вони вволили волю його, і покликав він їх до себе в Київ, і приїхали вони до нього всі вкупі.

Всеволод же, не хотячи того, щоб брати з'єдналися в одній помислі, послав [послів] до обох Давидовичів, [Володимира та Ізяслава], кажучи їм: «Одступіте ви оба од обох братів моїх, а я вас наділю». І вони обоє, переступивши хресне цілування, відступили од Ігоря і од Святослава до брата Всеволода. Всеволод же, рад бувши розлученню їх і уладившись щодо [своєї] волості, дав їм Берестій,

1142 ¹ Нині — сліди поселення між селами Вигурівщиною і Троєщиною Броварського р-ну Київської обл. (уже в межах Києва).

² Нині — м. Дрогичин, ц. гміни Бялистоцького вое-ва, ПНР.

³ Нині — с. Старий Чорторийськ Маневицького р-ну Волинської обл.

⁴ Нині — м. Гомель, обл. ц. Біл.

⁵ Нині — м. Рогачов, р. ц. Гомельської обл. Біл.

Дорогичин, і Вщиж⁶, [і] Орміну⁷. А братам обом, пославши [послів], він дав: Ігореві — Городець Юріїв і Рогачов, а Святославу — Ключеськ і Чорторийськ. І так вони розійшлися.

1.1 1143

У той же рік Вячеслав [Володимирович], домовившись із Всеволодом, дав Переяславль Ізяславу [Мстиславичу], синівцю своєму, а [сам] Вячеслав пішов у Туров. Всеволод же синові *своєму* Святославу оддав Володимир. І не подобалось це Ольговичам, братам Всеволодовим, і заремствували вони на нього: «Дружбу він має з Мстиславичами, з шуряками своїми, а з нашими ворогами, і обсаджався ними навколо, — і нам на безголов'я та безмістя, і собі». І так говорили йому брати, і докучали йому, [щоб] піти раттю на Мстиславичів, та він волі їхньої не вчинив.

Того ж року оддав Всеволод дочку свою Звениславу в Ляхи, за Болеслава [Високого]⁸.

Зима
1142/3

У ту ж зиму послав Всеволод сина свого Святослава [та] Ізяслава Давидовича з Володимиром [Володаревичем], з галицьким, у поміч свату своєму, [князеві лядському], Володиславу на братів його на менших, на Болеславичів⁹. І зібралися вони всі коло [города] Чернецька¹⁰, і, пустошивши, вернулися, узявши більше мирних *ляхів*¹¹, аніж ратних.

У рік 6651 [1143]. Поставили єпископа у Чернігів, на ім'я Онофрія.

У той же рік привів Всеволод за сина свого Святослава [Марію] Васильківну, [дочку] полоцького князя [Василька Святославича]. І зібралися брати всі, і безбожні ляхи, і пили у Всеволода, і тоді розійшлися.

Зима
1143/4

Тої ж зими вийшов Ізяслав [Мстиславич із Переяславля] до стрія свого Юрія [Володимировича] в Суздаль. Та не поладивши з ним, він пішов до брата свого Ростислава в Смоленськ, а звідтіля пішов до другого брата свого [Святополка] в Новгороді і там же зимував. І прийшов Ізяслав із Новгорода у Переяславль свій, побувавши у братів своїх.

Літо
1144

Того ж року Ізяслав оддав дочку свою до Полоцька за Борисовича за Рогволода. І Всеволод, князь київський, прийшов [у Переяславль] із жоною [Марією] і з усіма боярами на весілля.

У той же рік поставили єпископа в Полоцьк, Козьму.

У той же рік була [така] буря велика, якої ото не було ніколи, навколо [города] Котельниці¹, і рознесла доми, і майно, і комори, і хліб із стол. А спроста сказати — наче рать узяла, і не зосталося в коморах анічого. А деякі знаходили лати в болоті, занесені бурею.

У рік 6652 [1144]. Було знамення за Дніпром у Київській волості: летів по небі до землі немов круг вогняний, і осталося по сліду його знамення у вигляді змія великого, і стояло воно в небі з денну годину і розійшлося¹.

У той же рік випав сніг великий у Київській стороні, коневі до черева, на Великдень.

26.III 1144
30. VI 1144

У той же рік освячена була церква святих Апостолів у Білгороді.

У той же рік поставили єпископа в Туров, на ім'я Іоакима.

⁶ Нині — с. Вщиж Жуковського р-ну Брянської обл. РРФСР.

⁷ Нині — с. Ворміно Мглинського р-ну Брянської обл. РРФСР.

⁸ Про це вже була мова під 1141 р.

⁹ Великий князь польський Владислав II Вигнанець, батько Болеслава Високого, син Болеслава Кривоустого, вів тоді боротьбу зі своїми меншими братами — Болеславом Кучерявим та Мешком III Старим.

¹⁰ Нині, мабуть, с. Чернічин Грубешувської гміни Замойського вое-ва, ПНР.

¹¹ Додано з Лавр.

1143

1144

¹ Нині — с. Стара Котельня Андрушівського р-ну Житомирської обл.

¹ Метеорит падав такий великий, що було видно його диск. «Денна година» — рідкісне свідчення того, що в давні часи день і ніч, незалежно від пори року, ділилися на дванадцять годин різної тривалості.

Літо 1144 У той же рік розсварилися Всеволод з Володимирком [Володаревичем] із-за сина,— бо сів син його, [Всеволода Святослав], у Володимирі,— і почали один на одного складати вину, і Володимирко кинув йому хресну грамоту. Всеволод тоді з братами пішов на нього.

Осінь 1144 Того ж року ходили Ольговичі на Володимирка: Всеволод із двома братами, з Ігорем і Святославом, Давидович Володимир і Вячеслав Володимирович, Мстиславичі два — Ізяслав [і] Ростислав, і Святослав Всеволодович, і Всеволодковичі два — Борис і Гліб, і Глібович Ростислав, і Володислав, лядський князь. Пішли вони на велемовного Володимирка, заставляючи його добровільно приїхати до Всеволода поклонитися йому. Та він цього не хотів,— *навіть і слухати, не те що бачити,— і не схотів їхати поклонитися йому.* І угрів він привів до себе в поміч, але були вони йому без ніякої користі.

І став Всеволод по сій стороні города [Звенигорода]², а Володимир став по ту сторону, зійшовши з гори, а межі ними [була] ріка Білка³. І повелів Всеволод їм, кожному своєму полку, робити гаті. І назавтра перейшли вони ріку і взяли гори [в тилу] за Володимиром, бо Володимир, думаючи, що вони до нього йдуть, став, приготувавшись до бою, перед городом на оболоні, а цим [Всеволодовим] полкам не можна було битися з ними через тісноту, тому що болота підійшли аж під гори. Тому-то зійшли руські полки на гори і зайшли од [сторони] Перемишля⁴ і од Галича.

Коли ж побачили це галичани, вони занепокоїлись, кажучи: «Ми тут стоїмо, а там жінок наших візьмуть». І почав Володимир слати [послів] до Ігоря: «Якщо ти замириш мене з братом, то по Всеволодовій смерті я поможу тобі щодо Києва». І так підманув він Ігоря, і став Ігор благати Всеволода, і мольбою, і гніваючись, [і] кажучи: «Не хочеш ти мені добра. Нашо ти мені признав еси Київ? Ти й приятелів мені не даси приймати». І послухав його Всеволод, того ж дня під вечір учинив мир.

І виїхав Володимир, і поклонився Всеволодові, а Всеволод зустрів його зі своїми братами. І дав Всеволоду Володимирко за труд тисячу і чотириста гривень срібла,— раніш багато наговоривши, а потім багато заплативши, і цим його вблагав. Всеволод же з братами, цілувавши його, примирив його з собою. Сказавши йому: «Осе ти цілий еси і більше не гріши»,— повернув йому Всеволод Ущицю⁵ і Микулин⁶. І вернулися вони до себе.

Срібло ж Всеволод не одному собі забрав, а роздаючи братам по частинах,— Вячеславу, Ростиславу, Ізяславу і всім своїм братам, хто ото з ним був.

На ту ж зиму вийшов Володимир [із Галича] в [город] Тисмяницю⁷ на лови. А в цей час послали галичани [послів] по Івана по Ростиславича⁸ у Звенигород і ввели до себе в Галич.

Володимир же, почувши [про це], зібрав дружину, і прийшов на нього до Галича, і став навколо города. Та, виїжджаючи з города, билися кріпко [галичани], і багато падало з обох [сторін], і билися вони близько трьох неділь. А в м'ясиці, в неділю на ніч, виступив на них Іван із галичанами, і багато вони билися. І побили в Івана дружину багато, і відрізали його од города, і не можна було йому вернутися в город. І пробіг він крізь [чуже] військо до

*Друга пол.
січня 1145*

*Ніч на
18.ІІ 1145*

² Нині — с. Звенигород Пустомитівського р-ну Львівської обл. В Іпатському списковій літопису пропущено попередній хід військової виправи; про це розповідає Лаврентіївський літопис.

³ Права притока Повтви (Полтви, л. пр. Західного Бугу).

⁴ Нині — м. Пшемисль (Перемишль), ц. вое-ва, ПНР.

⁵ Нині — с. Стара Ущиця Кам'янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.

⁶ Нині — смт Микулинці Тербовлянського р-ну Тернопільської обл.

⁷ Нині — смт Тисмяниця Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл.

⁸ Він мав прозвище Берладник.

Неділя
25.II 1145
Зима
1144/5

Дунаю, а звідти полем прибіг до Всеволода в Київ. Галичани ж усю неділю билися після Івана з Володимиром, та поневоли одчинилися йому в масляну неділю. Володимир же, увійшовши в Галич, багатьох людей порубав, а інших покарав карою лютою.

Тої ж зими Всеволод [Давидович] оддав двох Всеволодківен, Володимирових внучок,— одну за Володимира за Давидовича, а другу за Ярославича, за Юрія, обох однієї неділі.

У той же рік закладена була церква канівська святого Георгія [Побідоносця] Всеволодом-князем, місяця червня в дев'ятий день.

У рік 6653 [1145]. Послав Всеволод [послів] по братів своїх, по Ігоря і Святослава, і по Давидовича по Володимира, і [по] Ізяслава [Мстиславича], і прийшли вони до Києва.

14.V 1145

А тоді з'явилася зоря превелика на заході, випромінюючи світло! [...]².

«...і нам Володимир посадив Мстислава, сина свого, після себе в Києві, а Мстислав — Ярополка, брата своєїго. А тепер я мовлю: «Коли мене бог візьме, то я після себе даю братові своєму Ігореві Київ». І довелося Ізяславу Мстиславичу, який багато замишляв, і всім братам, що сіли у Всеволода на сінях, цілувати хреста. І сказав їм Всеволод: «Ігорю! Цілуй хреста, що будеш ти з братами у дружбі. А ви, Володимир, і Святослав, і Ізяслав, цілуйте хреста Ігореві, [що тільки те візьмете], що він вам дасть, але по своїй волі, а не по неволі». І цілували вони у повній згоді хреста. І сказав їм Всеволод: «Запрошує мене Володислав, лядський князь, на обох братів своїх». І сказав Ігор: «Ти не ходи, а підемо ми».

Поч. літа
1145

І рушив Ігор із братом своїм Святославом і з Володимиром [Давидовичем], а Ізяслав Мстиславич розболівся і не пішов із [города] Володимира; пішов [також] Святослав Всеволодович. І прийшли вони на середину землі Лядської, знайшли двох братів Владиславових, Болеслава [Кучерявого] і Мешґа [Старого], які стояли за болотом.

І, переїхавши на сю сторону, поклонилися вони обидва Ігореві з братами його, і, цілувавши хреста межі собою, так [усі] сказали: «Якщо хто переступить хресне цілування, на того бути всім». І дали вони оба брату своєму Владиславу чотири городи, а Ігореві з братами — [город] Визну³. І тоді вернулись [Ольговичі] до себе, багато здобичі взявши.

Зима
1145/6

Тої ж зими помер Святослав, син Ярославів, у Муромі, а брат його Ростислав сів на столі; а до Рязані⁴ послали меншого Ростиславича — Гліба.

Зима
1145/6

Тої ж зими Владислав, лядський князь, схопивши мужа свого Петрка, осліпив його, і язика йому врізав, і майно його розграбував; тільки з женою [Марією] і з дітьми вигнав [його] із землі своєї, і пішов він у Русь. Як ото євангельське слово говорить: «Якою мірою міряєш, такою [і] тобі одміряється»⁵. Він-бо, схопивши підступно руського князя Володаря [Ростиславича] і помучивши його, майно його покрав усе, але його, [Володаря], бог по декількох днях не одкинув. Про нього ж було в попередніх роках писано⁶.

1145 ¹ Комета Галлея перебувала в перигелії 29 квітня 1145 р., до середини травня вона була вранішньою зорею, а з 14 травня з'явилася на заході.

² Тут у літописі сім незаповнених рядків, утрачено текст.

³ Нині — с. Візна, ц. гміни Ломжанського вое-ва, ПНР.

⁴ Нині — с. Стара Рязань Спаського р-ну Рязанської обл. РРФСР.

⁵ Єванг. від Матфія, VII, 2.

⁶ Про це є лише згадка під 1122 р. Петрко (Петро Власт, Властович, Властович), одружений із Марією, дочкою Олега Святославича, перебував на службі у Володаря під час його походу на польські землі в 1122 р. (чи, за іншими даними, 1120 р.), але зрадив його — дав знати Болеславу Кривоустому про військову ситуацію, і Володаря схопили, напавши на нього вночі. За викуп Володаря поляки вимагали від його брата, осліпленого Василька теребовльського, величезну суму. Було дано 2000 гривень срібла і багато дорогих речей.

У той же рік перенесла благовірна княгиня Олена, яка⁷, князя свого Ярополка [Володимировича] із гробниці в церкву святого Андрія [Первозваного] і положила його коло Янки [Всеволодівни].

У рік 6654 [1146]. Всеволод зібрав братів своїх, Ігоря і Святослава, — якого zostавив у Києві, — і з Ігорем пішов до Галича, і з двома Давидовичами, [з Ізяславом] і з Володимиром, і з Вячеславом Володимировичем; [пішли також] Ізяслав і Ростислав Мстиславичі, синівці його; і Святослава він узяв, сина свого, і Болеслава [Високого], лядського князя, зятя свого, і половців диких усіх.

І була сила-силенна воїв, і йшли вони до Галича на Володимирка [Володаревича]. І був дощ, і стік сніг [за] божим промыслом, і тому йшли вони на повозах і на санях [...] ¹ до города [Звенигорода], і спалили навколо нього острог у перший день.

А на другий день учинили віче звенигородці, хочачи здатися. Та був у них воевода, Володимирів муж, Іван Халдійович. І схопив він у них трьох мужів, і вбив їх, і кожного з них, перетнутого навпіл, викинув із города. Цим він і їм загрозив, [городянам], і стали звенигородці відтоді битися без обману. Побачивши ж це, Всеволод став готуватися, щоб узяти город.

На третій же день, по зорі, пішли всі вої приступом до города, билися до пізньої вечерні і запалили город у трьох місцях, та городяни [з] божою поміччю погасили. Бог ото і свята богородиця ізбавила город од лютої раті, і вигукнули [городяни]: «Киріе елейсон!»², із радістю великою воздаючи хвалу богіві і пречистій матері його. І вернулися звідти [князі] кожен до себе.

Всеволод тим часом, прийшовши в Київ, розболівся і послав [послів] по брата свого по Ігоря і по [брата] Святослава. І був він вельми недужий, і став під Вишгородом на острові. І прикликав Всеволод також до себе киян, і став їм мовити: «Я вельми є недуж. А ось вам брат мій, Ігор. Згодьтєся на нього». Вони ж сказали: «Княже, ми радо згоджуємось». І взяла вони Ігоря в Київ.

Він пішов із ними [на княжий двір] під Угорське³ і скликав киян усіх, і вони всі цілували йому хреста, кажучи: «Ти нам князь». Та згодились вони на нього неширо.

А на другий день поїхав Ігор до Вишгорода, і цілували йому хреста вишгородці.

Всеволод тим часом, іще за живоття свого, послав до Ізяслава Мстиславича Болеслава⁴, [князя лядського], зятя свого, а до двох Давидовичів, [Володимира та Ізяслава, боярина] Мирослава Андрійовича, кажучи: «Чи стоїте ви на хреснім цілуванні братові своєму Ігореві?» І вони сказали: «Стоїмо».

1.VIII 1146

А на другий день преставився Всеволод, місяця серпня в перший день. І, опрятавши тіло його, положили його в церкві святих мучеників [Бориса і Гліба]⁵.

Ігор же поїхав до Києва і скликав усіх киян на Гору, на Ярославів двір⁶, і цілували вони йому хреста. І знову зібралися всі кияни коло Турової божниці⁷, і послали вони [послів] по Ігоря, кажучи:

⁷ Осетинка.

1146 ¹ Тут в Іпатському і Хлебниковському списках літопису залишено незаповненими сім рядків.

² Господи, помилуй! (Грецьке).

³ Княжий двір у селі Берестовому в районі урочища (гори) Угорське; нині — територія парку Вічної Слави.

⁴ У літописі помилково «Володислава»; ідеться про Болеслава Високого, чоловіка дочки Всеволода Ольговича Звенислави; Володислав (Владислав) II Вигнанець, батько Болеслава Високого, був сватом Всеволода.

⁵ Потім останки Всеволода-Кирила були перенесені з Вишгорода до передмістя Києва в збудовану його вдовою Кирилівську церкву; нині — вул. Фрунзе, № 103.

⁶ Нині — територія обабіч Десятинної вул.

⁷ Нині, очевидно, район вул. Борисоглібської, № 11 (Поділ).

«Княже! Поїдь до нас». Ігор тоді, узявши брата свого Святослава, поїхав до них і став із дружиною своєю, а брата свого Святослава послав до них на віче.

І почали кияни складати вину на тивуна⁸ на Всеволодового, на Ратшу, і на другого тивуна, вишгородського, на Тудора, кажучи: «Ратша нам погубив Київ, а Тудор — Вишгород. Тож нині, княже Святославе, цілуй нам хреста [сам] і за брата свого. Якщо кому [з] нас буде обида, то ти суди». Святослав тоді сказав їм: «Я цілуй хреста [і] за брата свого, що не буде вам насильства ніякого. А ось вам і тивун. Хай [буде] по вашій волі». І Святослав, зсівши з коня, на тім цілував їм хреста на вічі. Кияни ж усі, зсівши з коней, стали мовити: «Брат твій — князь і ти». І цілували хреста всі кияни з дітьми на тім, що Ігоря вони не будуть обманювати, ні Святослава.

І Святослав узяв ліпших мужів-киян, і поїхав з ними до брата свого Ігоря, і сказав: «Брате! На тім цілував я їм хреста, що будеш ти до них ставитися справедливо і любити». Ігор тоді, зсівши з коня, цілував їм хреста на всім, чого волили вони і брат [його], і поїхав на обід.

Вони ж, [кияни], кинулися на Ратшин двір грабувати і на мечників⁹. І послав до них Ігор брата свого Святослава з дружиною, і він ледве втишив [їх].

У той же час послав Ігор [посла] до Ізяслава [Мстиславича і] сказав: «Осе брата нашого бог узяв. А ти чи стоїш на хреснім цілуванні?» Він же ні одвіту йому не дав на ту річ, ні посла до нього [не] послав.

І не вгоден був киянам Ігор, і послали вони [послів] у Переяславль до Ізяслава, кажучи: «Піди, княже, до нас. Ми хочемо тебе».

Ізяслав же, се почувши, зібрав воїв своїх і рушив на нього з Переяславля, взявши благословення у [церкві] святого Михайла в єпископа у Євфимія. І перейшов він Дніпро [бродом] коло [города] Заруба¹⁰, і тут прислали до нього [послів] чорні клобуки¹¹ і все Поросся, і сказали йому: «Ти — наш князь. А Ольговичів ми не хочемо. Поїдь-но вборзі, а ми — з тобою».

І рушив Ізяслав до [города] Дернового¹², і тут зібралися всі клобуки і порошани. У тім же місці прислали до нього [послів] білгородці й василівці, так само кажучи: «Піди, ти — наш князь, а Ольговичів ми не хочемо». У тім місці приїхали од киян мужі, кажучи: «Ти — наш князь, поїдь. [В] Ольговичів ми не хочемо бути, як у спадщині. Де побачимо стяг твій, туди й ми з тобою готові єсьмо».

Ізяслав тоді, зібравши на полі і християн, і поганих, сказав їм: «Браття! Всеволода я мав управді [за] брата найстаршого, тому що він мені брат і зять, він старший за мене, як отець. А з сими — як мені бог дасть і сила животворящого хреста. Тож або голову *свою* положу перед вами, або ж здобуду стіл діда свого і отця свого». І, це сказавши, він рушив на нього.

Ігор тим часом послав [послів] до двох братів своїх, Володимира й Ізяслава [Давидовичів], і сказав: «Чи стоїте ви мені, брати, на хреснім цілуванні?» А вони й зажадали од нього волостей багато. Ігор, отож, їм обом дав і повелів їм іти до себе, і вони оба пішли. Ігор покликав також [тисяцького] Уліба і [воєводу] Івана Войтишича і сказав їм: «Чим були ви есте оба у брата мого, так само будете в

⁸ Тивун, тиун — княжий управитель (насамперед маетками).

⁹ Виконавців судових рішень.

¹⁰ Нині — с. Зарубинці Канівського р-ну Черкаської обл.

¹¹ Загальна назва тюркських племен берендичів (берендіїв), ковуїв, печенігів, торків і турпіїв.

¹² Нині, мабуть, с. Дерев'яна Обухівського р-ну Київської обл.

мене». А Улібові сказав: «Держи ти тисячу, як у брата мого держав еси».

Вселукавий же диявол, не хотючи любові межі братами, вложив лихим наущенням у серце Улібові, тисяцькому, [й] Іванові Войтишичу [свій помисел]. І тому вradiли вони обоє злу раду з киянами проти князя свого [Ігоря], і стали оба слати [послів] до Ізяслава Мстиславича, кажучи: «Піди, княже, вборзі, бо йдуть два Давидовичі Ігореві в поміч». Ті, що велику честь приймали були од Всеволода і од брата його, ті й стали обманювати князя свого.

Ізяслав же Давидович приїхав скоро, бо він цілував був хреста в [церкві] святого Спаса з братом Володимиром Ігореві і братові його Святославу, а єпископ чернігівський Онофрій пресвітерам своїм сказав: «Якщо хто од сього хресного цілування одступить, хай проклят він буде господніми дванадцятьма празниками». Та по небагатьох же днях одступили обидва Давидовичі од хресного цілування.

Привідцями ж тої ради злої були ті, про яких ото ми раніш сказали: Уліб-таки тисяцький, [воеводи] Іван Войтишич і Лазар Саківський, а в Святославовім полку — Василь Полочанин і [воевода] Мирослав, Хилічів онук. І зібрали вони навколо себе киян, і радилися, як би їм змогти обманути князя свого, а до Ізяслава [Мстиславича] послали [послів], кажучи: «Піди, княже. Ми ж нарадилися з киянами, — сказали вони, — ми кинемо стяг і побіжимо з військом своїм у Київ». А Ігореві і брату його Святославу стали вони лукаво говорити, кажучи: «Поїдь проти Ізяслава». Ігор тоді з братом Святославом поглянули на небо і сказали: «Ізяслав цілував хреста нам обом, що не позаздриться на Київ».

І прийшов Ізяслав до валу, [туди], де ото єсть Надове озеро¹³ близ Шелвового борка¹⁴, і тут став полками коло валу із сином своїм Мстиславом. А кияни особно стали біля Олегової могили¹⁵, сила-силена.

І коли ще стояли полки одні проти одних, то побачив Ігор і всі його вої, що кияни, пославши, захопили в Ізяслава тисяцького зі стягом і привели його до себе. А потім берендичі, переїхавши через [ріку] Либідь, захопили Ігорів обоз перед Золотими воротами¹⁶ і під горобами.

І, це побачивши, Ігор сказав братові своєму Святославу і синівцю своєму Святославу Всеволодовичу: «Поїдьте, брати, у свої полки. Хай як нас із ними бог розсудить». І Улібові, тисяцькому своєму, і [воеводі] Іванові Войтишичу так само сказав: «Поїдьте обоє у свої полки».

І коли приїхав ото Уліб у свій полк, [і] так само Іван, то покидали вони стяги і побігли до Жидівських воріт¹⁷.

Побачивши ж це, Ігор, і [брат його] Святослав, і синовець його [Святослав] Всеволодович не розгубилися, а пішли проти Ізяслава. Та не можна було їм доїхати [до нього] через Надове озеро, і пішли вони у верхів'я озера. А тут їм були урвища — [одні] од озера, а другі — з [боку] Сухої Либеді¹⁸. І тут стіснилися полки, і було їм од цього скрутно: саме в той час у тил війську в'їхали берендичі з шаблями і почали їх сікти.

І тоді побіг Ігор і Святослав, [брат його], в горби дорогожи-

¹³ Нині — район залізниці навпроти Палацу одруження та універмагу «Україна».

¹⁴ Нині — район між залізницею і Політехнічним інститутом.

¹⁵ Нині — район гори Щековиці.

¹⁶ Нині — у Золотоворітському сквері біля Володимирської вул.; відбудовані; відкриті 20 травня 1982 р.

¹⁷ Були в районі нинішньої Львівської площі.

¹⁸ Нині не існує; впадала у Надове озеро поблизу нинішнього універмагу «Україна»; у XIX ст. — ручай Скоморох.

цькі¹⁹, а Ізяслав же з Мстиславом, сином своїм, і з своєю дружиною в'їхали в них у бік їм і стали сікти, і роз'єдналися вони один від одного. А з Ігорем же не було [нікого з тих], хто одлучився. І вбіг Ігор у болото дорогожицьке, і загруз під ним кінь, і не міг він його витягти, бо слабував на ноги. А Святослав, брат його, втік на устя Десни, за Дніпро. А Всеволодович Святослав вбіг у Київ, до святої Орини в монастир²⁰, і тут його схопили.

І йшли [війська Ізяслава] вслід за ними, [втікачами], до Вишгорода, і до Дніпра, і до устя Десни, і до перевозу до київського, рубаючи їх, а других у воді побивали, і багатьом загибель була.

Початок княжіння Ізяслава, сина Мстиславоного, в Києві.

Ізяслав же, глянувши на небо, воздав хвалу богові і силі животворящего хреста на таку поміч його, [і] з великою славою і честю в'їхав у Київ. І вийшло назустріч йому безліч народу, ігумени з чорноризцями і попи всього города Києва, в ризах. І приїхав він до святої Софії, і поклонився святій богородиці, і сів на столі діда свого і отця свого.

І привів він до себе Святослава [Всеволодовича], і сказав: «Свій ти мені еси, сестрич»,— і став його держати коло себе. А бояр багатьох похалили — Данила Великого і Юрія Прокопця, Івора Юрійовича, Мирославоного внука, і інших схопили багато в городі Києві, та згодом їх пустили за викуп. Це ж [усе] діється [за] пособництвом божим, і силою чесного хреста, і заступництвом святого [архангела] Михаїла, і молитвами святої богородиці.

Вівторок

13.VIII 1146

Сталася ж сутичка [ця] місяця серпня в тринадцятий день, у вівторок. А Ігоря, через чотири дні схопивши в болоті, привели до Ізяслава. І послав він його в [Михайлівський] монастир на Видобич²¹, і, окувавши його, одіслав до Переяславля, і всадив у поруб у монастирі святого Іоанна [Предтечі?]. І розграбували кияни з Ізяславом добра дружини Ігоревої і Всеволодової, і села, і скот, і взяли майна багато в домах і в монастирях.

5.VIII 1146

Святослав же [Ольгович] вбіг у Чернігів з невеликою дружиною, послав [послів] до двох братів і сказав Володимирі й Ізяславу [Давидовичам]: «Чи стоїте ви, брати, на хреснім цілуванні? Бо ми цілували єсьмо п'ятого дня». І вони сказали: «Стоїмо». І сказав їм Святослав: «Осе я вам оставляю Коснятка, мужа свого, ачей у вас буде рада між собою». А сам він поїхав [до] Курська наводити порядок [серед] людей і звідти прийшов до Новгороду- [Сіверського].

А коли половецькі князі почули, що скоїлося над Ігорем, прислали вони [послів] до Ізяслава, миру просячи.

І почали оба Давидовичі радитись потай од Святославоного мужа. Однак була вість Косняткові, мужеві Святослава, що Давидовичі думають схопити брата свого Святослава. І прислав Коснятко [отрока] до князя свого, кажучи: «Княже! Вони радяться про тебе, хотять тебе схопити. Либонь, по тебе і пришлють обидва брати. Не їдь до них!»

Лукавий-бо, пронириливий диявол, що не хоче добра межі братами, [а] прагне долучити зло до зла,— [це] він вложив їм обом думку не визволяти брата Ігоря, ні спом'янути роду, ні присяги хрес-

¹⁹ Горби поблизу Кирилівського монастиря, до яких підходило дорогожицьке болото оболоні.

²⁰ Стояв, очевидно, на розі нинішньої Стрілецької вул. і Стрілецького (Георгіївського) провулка.

²¹ Нині — урочище Видубичі, над Дніпром.

том, ні божої любові, що як же б «добре жити братам однодумно вку-пі»²², оберігаючи рід свій.

І от, переступивши обоє хресну присягу, вони забули страх божий і послали [послів] до Ізяслава [Мстиславича]: «Ігор як тобі ото лихий був, так і нам обом. Держи-но його твердо!» І до Святослава [Ольговича] вони обоє послали [послів і] сказали: «Піди із Новгороду до Путивля²³, а брата Ігоря облиш». Святослав же сказав: «Ні волості я [не] хочу, ні іншого чого, а тільки пустіте мені брата». Вони, однак, сказали: «Цілуй нам обом хреста, що не будеш ти просити [за] брата, ні його [не] визволиш, а волость держи».

І Святослав, заплакавши [і] пославши [посла] до Юрія [Володимировича] в Суздаль, сказав: «Брата мені Всеволода бог узяв, а Ігоря Ізяслав схопив. Піди-но в Руськую землю, до Києва. Змило-сердившись, знайди мені брата. А я вже тут, покладаючи надію на бога і на силу животворящего хреста, буду тобі помічником».

У той же час [за] божим милосердям прибіг од стрія [Ростислава Ярославича] Святославич Володимир, Ярославів онук, до Святослава [Ольговича] в Новгород-[Сіверський], і тоді з війни прибіг до нього Іван Берладник²⁴.

У той же час послав Святослав у Половці [послів] до вуїв своїх, [Тюнка і Камоси Осулуковичів], і вборзі прийшло їх, [половців], до нього треста.

Ізяслав же, дививши Всеволодовича Святослава до хреста, дав йому Божський²⁵ і Межибоже²⁶, [всього] п'ять городів, а з [города] Володимира вивів. Вячеслав же [Володимирович], це почувши [і] надіючись на старшинство [свое] та послушавши бояр своїх, не воздав честі Ізяславу, а забрав назад городи, що їх від нього одібрав був Всеволод [Ольгович]. І не тільки це, але й Володимир він зайняв і посадив у нім Андрійовича [Володимира]. Тоді Ізяслав, се почувши, послав брата свого Ростислава і Всеволодовича Святослава на стрія свого Вячеслава, і забрав од нього Туров, і єпископа туровського Іоакима, і посадника його Жирослава Іванковича, і посадив сина свого Ярослава в Турові.

Давидовичі ж сказали: «Осе почали ми єсьмо діло зле, то доведемо до кінця братовбивство. Підімо обоє, викоріньмо брата Святослава і переберімо волость його». Вони, отож, обдумали це і попросили Ізяслава іти на Святослава до Новгороду-[Сіверського].

У тім же році ходив Ізяслав до Давидовичів на збір і сказав їм: «Підіте удвох на Ольговича на Святослава». І послав він із ними обома сина свого Мстислава з переяславцями і з берендіями, сказавши їм: «Ідіте на нього. Якщо він перед вами не вибіжить, то станьте навколо нього. А як ви струдитесь, то я тоді зі своїми силами прийду до вас і стану довкола нього, а ви додому підете».

І рушили вони до Новгороду, і, прийшовши, стали коло переспи. І звідти пішли стрільці з табору до города, до воріт Чернігівських, і тут бились багато. А на другий день приготувались вони до бою і пішли до Курських воріт. І послав Мстислав Ізяславич до Володимира і до Ізяслава Давидовичів [гінця], і сказав їм: «Брат ваш, а мій отець, так сказав: «До города ж ви не йдіть приступом, допоки [не] прийду я. А як тоді надумаємо, так і вчинимо». І вони сказали так: «Якщо так брат велів, то так ми і вчинимо». І не дійшовши ще до города, вони стали обидва поблизу. А коли з'їхались Воло-

²² Псалом СXXXII, 1.

²³ Нині — м. Путивль, р. ц. Сумської обл.

²⁴ Тут уперше Івана Ростиславича, цього князя-ізгоя, названо Берладником. Звідки він прибіг — невідомо, але, очевидно, знову воював із Володимиром Володаревичем на Дунаї за свою волость Берладь (нині — м. Бирлад, повіт Васлуй, Румунія).

²⁵ Нині, можливо, с. Суслівці Летичівського р-ну Хмельницької обл.

²⁶ Нині — смт Меджибіж Летичівського р-ну Хмельницької обл.

димир та Ізяслав Давидовичі, і Мстислав Ізяславич, всі разом, то послали вони стрільців своїх до города, і християн, і берендіїв, а самі стали полками і почали битися.

І велика сутуга була городянам, і вперли їх у ворота острожні, і багато було в них убитих і поранених. У тій же сутичці вбили [боярина] Дмитра Жирославича і [сина воєводи] Андрія Лазаревича. Билися ж вони аж до вечора, а звідти пішовши, стали в селі Мелтекові²⁷. І відтіля пославши [воїв], загарбали вони Ігореві і Святославові стада в лісі по [ріці] Рахні²⁸, — кобил стадних три тисячі, а коней — тисячу. Пославши ж по селах, вони попалили хліба і двори.

У той же час послав Святослав [Ольгович посла] до Юрія [Володимировича], і цілував йому хреста Юрій, що буде він визволяти брата Ігоря. І пішов Юрій на поміч йому.

Коли ж почув Ізяслав, що Юрій іде на поміч Святославу, то послав Ізяслав Мстиславич полем [посла] до Ростислава Ярославича в Рязань, а сам Ізяслав сів на коня і рушив на Святослава до Новгород-Сіверського, де ото були Володимир та Ізяслав Давидовичі і син його Мстислав. А Ростислав же, послушавши Ізяслава Мстиславича, став стерегти волості його.

Юрієві ж була вість, що Ростислав пустошить волость його. І послав Юрій сина свого Іванка до Святослава, а сам вернувся з [города] Козельська²⁹. Коли ж Іванко Юрійович прибув у Новгород до Святослава, то він дав йому Курськ із Посейм'ям.

А з мужами своїми порадившись, послав [Святослав] попа свого до обох Давидовичів, сказавши їм: «Брати мої! Осе землю мою ви оба розорили есте і стада мої і брата мого зайняли, хліба попалили і все добро погубили есте³⁰, а нині ще до сього хочете мене вбити?» Вони ж обоє сказали: «Залиш брата свого Ігоря, а мир візьми». Та він сказав: «Не можу я лишити брата свого, допоки й душа мені в тілі!»

А їм же обом по дявольському наущенню не було й того іще досить. Тож пішли вони удвох на Ігореве сільце³¹, де ото він поставив був добрий двір. Було ж тут готовизни багато у бретяницях³² і в погребях, — вина і меди; а що тяжкого добра всякого, до заліза й до міді, [то] не могли вони тоді задля безлічі все те вивозити. І Давидовичі повеліли забирати [добро] на вози собі і воям, а потім звеліли запалити двір, і церкву святого Георгія [Побідоносця], і стодолу його, [Ігоря], в якій було дев'яте стогів.

А коли з'їхалися Ізяслав та Володимир Давидовичі з Мстиславом Ізяславичем, [то], порадившись, послали вони [гінців] назустріч Ізяславу Мстиславичу, а самі рушили до Путивля на Різдво Христове і тоді пішли приступом до города. Та не здалися їм путивльці, допоки не прибув Ізяслав із київською силою. Оскільки ж вони кріпко билися з городських стін, то поїхали оба Давидовичі і сказали їм: «Не бийтеся!³³ Ми цілуємо на тім святую богородицю, що не дати вас на добичу». Але вони не здалися їм.

І прийшов Ізяслав Мстиславич із полками своїми до них, і вони вислали [мужів своїх] до Ізяслава Мстиславича, і поклонилися йому, і так сказали: «Тебе ми ждали есьмо, княже, тож цілуй нам хреста». Ізяслав тоді цілував їм хреста, а посадника їхнього вивів, а

²⁷ Нині — с. Стахорщина Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл.

²⁸ Нині, мабуть, Ревна, ліва притока Снови (п. пр. Десни).

²⁹ Нині — м. Козельськ, р. ц. Калузької обл. РРФСР.

³⁰ Далі в Іпатському і Хлебниковському списках літопису сім пустих рядків; утрачений текст подаємо за Воскресенським списком.

³¹ Нині — с. Ігорівка Буринського р-ну Сумської обл.

³² Бретяниця, або медуша, — (підземне) місце схову меду та інших напоїв і припасів.

³³ В Іп. «не б'ється», у Хл. «не бітася»; можливо, треба перекласти «не бійтеся».

свого в них посадив. І при цьому двір Святославів він розділив на чотири частини, — і скарбниці, і бретьяниці, і добро, що його не можна було двигнути; а в погребях було п'ятсот берківців³⁴ меду, а вина вісімдесят корчаг³⁵. І церкву святого Вознесіння вони всю облупили, — начиння срібне, і індітії³⁶, і покрови служебні³⁷, — а все шито золотом, — і кадильниці дві, і кації³⁸, і Євангеліє оковане, і книги, і дзвони. І не залишили вони нічого княжого, а все розділили, і челяді сімсот.

І прибула Святославу вість, що Ізяслав Мстиславич прийшов, і город його взяв, і все, що було в нім Святославове. І розповів йому отця його муж, який був у Володимира [Давидовича], що Ізяслав іде на нього і хоче обступити в Новгороді. Святослав тоді розповів Іванкові Юрійовичу, Володимирі Святославичу³⁹, Іванові Ростиславичу Берладнику, і дружині своїй, і половцям диким, воям своїм, [хану] Тюнкакові Осулуковичу і брату його Камосі: «Ось на мене іде Ізяслав Мстиславич. Тож промишляймо про себе!» І вони сказали: «Княже! Не барячись поїдь! Тут тобі ні задля чого бути. Нема ні хліба, ні [іншого] чого. Піди в лісову землю, а звідтіля тобі близько слати до отця свого Юрія». І тоді побіг Святослав із Новгорода [до города] Корачева⁴⁰. А дружина його — ті пішли вслід за ним, а другі облишили його. А жона [Катерина] і діти [дочка і син Олег] пішли з ним, і ятрівку свою, [жону] Ігореву, він узяв із собою.

Новгородці ж сіверські дружину⁴¹ [свою] послали до Ізяслава Мстиславича, і до обох Давидовичів, і до Всеволодовича Святослава, кажучи: «Святослав облишив нас, пішов [до] Корачева». І тоді Ізяслав Давидович, розгордівшись і роз'явившись, сказав братам своїм: «Пустіте мене вслід за ним. Якщо сам він утече од мене, то жону і дітей від нього я одніму і майно його заберу». І так, одпроставшись в Ізяслава у Мстиславича і у Володимира, у брата свого, він поїхав. Він узяв у Ізяслава [воеводу київського] Шварна і дружину братів [і] рушив із Путивля на [города] Сівськ⁴² і на Болдиз⁴³, бо [це] йому була проста путь до Корачева.

І тут [до Святослава Ольговича] прибігли зажитники⁴⁴, бо в них берендичі захопили трьох мужів. Святослав же, довідавшись, що ті прийшли на нього, послав на них диких половців, і схопили вони в них декількох берендичів. Вість же була Святославу [та], що прийшов на нього Ізяслав Давидович, нахвалившись, і взяв із собою дружину у братів, і без возів він прийшов був, на конях, з трьома тисячами [мужів]. І Святославу не виходило з голови: або ж оддати жону, і дітей, і дружину в полон, або голову свою зложити.

Отож Святослав, порадившись з братами, і з половцями, [і] з мужами своїми, [і] поклавши надію на бога і на святую богородицю, вийшов назустріч йому в день четверга, місяця січня в шістнадцятий день. А було в той день Покладення вериг [на] святого апостола Петра, і тоді бог і сила животворящего хреста погнали їх.

Ізяслав Мстиславич і Володимир Давидович, пославши брата свого Ізяслава [Давидовича з воеводою] Шварном, самі пішли обое вслід за ним. Та коли вони пройшли Болдизів ліс і тут стали були на

Четверг
16.1 1147

³⁴ Берковець — 10 пудів (бл. 164 кг).

³⁵ Корчага — велика глиняна посудина з вузькою шийкою.

³⁶ Індітія — світла і блискуча напрестольна одіж.

³⁷ Покрови, або плати — дорогі (шовкові) убруси, якими покривають церковне начиння.

³⁸ Кація — ручна кадильниця.

³⁹ Додано з Воскресенського списку.

⁴⁰ Нині — м. Карачев, р. ц. Брянської обл. РРФСР.

⁴¹ Тут в П. і Хл. шість пустих рядків; утрачений текст подаємо за Воскресенським списком.

⁴² Нині — м. Севськ, р. ц. Брянської обл. РРФСР.

⁴³ Нині — с. Валдиш Дмитровського р-ну Орловської обл. РРФСР.

⁴⁴ Заготовлювачі хліба, харчів; фуражири.

обід, то прибіг муж до Ізяслава Мстиславича і сказав йому: «Брата тобі Ізяслава побідив Святослав і дружину вашу!» Ізяслав же Мстиславич, це почувши, сильно спалахнув серцем на Святослава, бо він, [Ізяслав], був хоробрим і сильним на рать.

І приготував він до бою воїв своїх, і рушив на Святослава до Корачева, і Давидович Володимир із ним, і Святослав Всеволодович із ним. Дружина, яка втікала, зустріла їх і верталася назад до Корачева. А Ізяслава [Давидовича] не було, лише ополудні приїхав він до них.

І пішов Ізяслав Мстиславич і Володимир Давидович. Весь той день аж до ночі вони йшли до Корачева і стали, не дійшовши [до] Корачева. А коли була пора лягати спати, то прийшла їм вість із Корачева, що Святослав почув од приятелів, що Ізяслав Мстиславич іде на нього до Корачева з братами.

І пустошили вони коло Корачева багато, і втік за ліс у В'ятичі Святослав Ольгович. [А Ізяслав Мстиславич] сказав братам своїм, Володимиру [й] Ізяславу Давидовичам: «Чого ви оба хотіли есте [з] волостей, те я вам добув. Ото — Новгород, а щодо Святославової волості — і те вам обом».

А сам він вернувся до Києва і таке сказав: «Що ж буде Ігореве в тій волості — чи челядь, чи добро, — те моє. А що буде Святославової челяді і добра, те розділимо на частини». І так вони вчинили, і прийшов Ізяслав Мстиславич до Києва.

А Ігор [Ольгович] розболівся був у порубі і став вельми недужий. І прислав Ігор [посла] до Ізяслава, благаючи, і кланяючись, [і] кажучи так: «Брате! Я осе вельми є недуж. Тому прошу я в тебе постригу, бо був у мене намір постригтися іще за княжіння моего. Нині ж у біді сій я недуж є вельми і не сподіваюсь собі живоття». І він, зжалившись, сказав: «Якщо був у тебе намір постригтися, у цьому ти волен еси. Але я тебе і без сього випускаю задля недуги твоєї».

І тоді, пославши [посла], звелів він розібрати над ним поруб. І таким чином вийняли його з поруба, вельми недужого, і однесли його в келію. І на восьмий день тільки вернув йому бог душу, бо не міг він ні пити, ні їсти, і повелів він єпископу Євфимію постригти себе.

Потім бог одпустив йому неміч, і привели [його] до Києва в монастир святого Феодора [Тірона]. І прикликав він ігумена [Онанію] і братію, звершивши [те], що обіцявся, — постригся в монастирі святого Феодора в схиму.

А Давидовичі пішли до Брянська⁴⁵, а Всеволодович Святослав — у Корачев. І послав він [посла] до [города] Козельська до Святослава [Ольговича], стрія свого, сказавши йому: «Ізяслав же Мстиславич пішов до Києва, а Давидовичі обидва із смоленським Ростиславом хочуть іти вслід за тобою». І, отож, Давидовичі, прийшовши, стали в Брянську, а Святослав [Ольгович] із Козельська пішов до [города] Дідославля⁴⁶. [Звідти] ж пішов Святослав до [ріки] Осетра⁴⁷, і тут одступив од нього Іванко Берладник до Ростислава [Мстиславича], смоленського князя, взявши у Святослава двісті гривень срібла та дванадцять гривень золота.

Коли ж Святослав прийшов у городок Колтеск⁴⁸, то тут прислав йому Юрій [Володимирович] на поміч тисячу латників⁴⁹ дружини білозерської. І Святослав, узявши собі [цю] дружину, збирався їхати з білозерцями на обох Давидовичів до Дідославля, та в той час

⁴⁵ Нині — м. Брянськ, обл. ц. РРФСР.

⁴⁶ Нині — с. Деділово Киреевського р-ну Тульської обл. РРФСР.

⁴⁷ Права притока Оки (п. пр. Волги).

⁴⁸ Нині — с. Колтово Каширського р-ну Московської обл.

⁴⁹ Латники — воїни, одягнуті в броню, в лати або в кольчуги.

став знемагати Іванко Юрійович і був вельми недужий. Святослав тому не поїхав од нього, ні дружини [не] послав.

Вони ж обоє, [Давидовичі], почувши, що Юрій прислав до нього, [Святослава, дружину] на поміч, не одважилися вслід за ним іти, а, скликавши в'ятичів, сказали їм: «Се ворог є і нам обом, і вам. Постарайтеся ж *убити його підступом і дружину його перебийте. А майно його* — на здобич вам». І тоді вернулися вони обидва з Дідо-славля.

У той же час пішли два Юрійовичі, Ростислав [і] Андрій, до Рязані на Ростислава на Ярославича. А Ростислав утік із Рязані в Половці, до [хана] Єльтука.

У той же час Святослав [Ольгович] одпустив вуїв своїх, [Тюнка Осулуковича і брата його Камосу], що про них ми попереду написали, в Половці, давши їм дари многі. Пішло з ними багато половців.

У той же час преставився Іванко Юрійович, місяця лютого у двадцять і четвертий [день], в ніч на понеділок масляної неділі. А на другий день приїхали до нього два брати, Борис і Гліб, і вчинили плач великий. А тоді, опратавши тіло його, пішли вони з ним у Сузда-ль, до отця, з жалобою.

А Святослав [Ольгович] вернувся, і пішов вверх Оки⁵⁰ і, прийшовши, став на усті [ріки] Поротви⁵¹ в городі Лобинську⁵². І тут прислав до нього Юрій [посла], утішаючи, і сказав: «Ти не тужи за сином моїм. Якщо того бог одібрав, то я тобі другого сина пришлю». І прислав [йому] Юрій дари многі, паволокою і хутром, і жоні його [Катерині], і дружину його одарив велико.

У рік 6655 [1147]. Пішов Юрій пустошити Новгородську волость і, прийшовши, взяв [город] Новий Торг¹ і Мсту² всю взяв. А до Святослава приславши [посла], Юрій повелів йому Смоленську во-лость пустошити.

І, пішовши, Святослав захопив людей голядь³ у верхів'ї [ріки] Поротви, і таким чином набрала здобичі дружина Святославова. І, приславши [посла], Юрій сказав [йому]: «Прийди до мене, брате, в Москву»⁴.

І Святослав поїхав до нього з дитям своїм Олегом [і] з невеликою дружиною. Він узяв із собою Володимира Святославича, а Олег поїхав попереду до Юрія і дав йому пардуса⁵.

І приїхав по нім отець його Святослав, і так люб'язно вони обоє цілувалися, [вітаючись], у день п'ятниці, на Похвалу святої богородиці, і так були раді.

П'ятниця

4.IV 1147

5.IV 1147

А на другий день звелів Юрій справити пишний обід і вчинив честь велику їм. І дав він Святославу дари многі, з любов'ю, і синові його Олегові, і Володимиру Святославичу, і мужів Святосла-вових обдарував, і тоді одпустив їх. І обіцявся Юрій сина [Гліба] послати до нього, і так він і зробив.

Неділя

13.IV 1147

Святослав же звідти вернувся до Лобинська, а відтіля пішов до [города] Неринська⁶ і, перейшовши Оку, став. А було [це] к Великодню, на вербну неділю. І тоді преставився поважний старець Петро Ілліч, — який був отця його мужем, — бо вже од старості не міг він

⁵⁰ Права притока Волги.

⁵¹ Нині — Протва, л. пр. Оки.

⁵² Нині — с. Дракіно Серпуховського р-ну Московської обл. РРФСР.

1147

¹ Нині — м. Торжок, р. ц. Калінінської обл. РРФСР.

² Тобто все пограбував у басейні ріки Мсти, яка впадає в озеро Ільмень.

³ Балтійське (литовське) плем'я.

⁴ Ця літописна звітка під 1147 р. і є основою для відзначення ювілеїв Москви.

⁵ Пардус, тобто гепард, — хижак із родини котятих. Приручених і видрсированих гепардів використовували як мисливських звірів.

⁶ Нині — гіпотетично, кол. с. Толпіно Незнановської с-ради Кораблінського р-ну Рязанської обл. РРФСР.

навіть на коня всісти. Було йому дев'яносто літ.

У той же рік поставив Ізяслав [Мстиславич] митрополитом Клима Смолятича, *русина*⁷, вивівши [його] з [города] Заруба, — а був він чорноризець, і схимник, і був книжник, і філософ такий, якого ж у Руській землі не було, — тому що сказав чернігівський єпископ: «Я довідався, що єпископам, зійшовшись, належить митрополита поставити».

Отож зійшлися чернігівський єпископ Онофрій, білгородський єпископ Феодор, переяславський єпископ Євфимій, юр'євський єпископ Деміан, володимирський Феодор. Новгородський Нифонт [і] смоленський Мануїл сказали: «Нема того в законі, щоб ставити єпископам митрополита без патріарха. Лише патріарх ставить митрополита. І ми оба не поклонимося тобі, ні служитимемо з тобою, бо не взяв ти еси благословення [ні] в святій Софії⁸, ні од патріарха. Якщо ж ти се здійсниш, дістанеш благословення од патріарха, то тоді ми тобі поклонимося. Ми оба взяли од Михаїла од митрополита рукописання, що не належить нам без митрополита у святій Софії⁹ служити». Він же, Онофрій-таки чернігівський, тяжко сердячись на них за це, сказав: «Я довідався, належить нам поставити, бо голова в нас є святого Климента¹⁰. Адже ставлять греки рукою святого Іоанна». І тоді, обдумавши, єпископи головою святого Климента поставили *його*, [Клима], митрополитом.

Святослав же [Ольгович], прийшовши, став коло [города] Неринська. І тоді прийшли до нього послі із Половців, од вуів його, [Тюнкара Осулуковича і брата його Камоси], — з Василем половчином шістдесят чоловік було прислано, — так кажучи: «Ми питаємо про здоров'я твоє. А коли ти нам звелиш до себе із силою прийти?»

У той же час прибігли [до Святослава] із Русі отроки і розповіли йому, [що] Володимир [Давидович] — у Чернігові, а Ізяслав [Давидович] — у Стародубі. Святослав тоді прийшов до [города] Дідославля, і тут прибули до нього інші половці, Токсобичі. І приставив він до них [воеводу] Судимира Кучебича і [воеводу] Горіна, і послав їх на смольнян. І спустошили вони верхів'я [ріки] Угри¹¹.

У той же час повтікали посадники Володимирові й Ізяславові з В'ятичів, і з Брянська, і з Мценська¹², і з Облова¹³. І звідти, [з Дідославля], пішов [Святослав] до [города] Дев'ягорська¹⁴, пішов, зайнявши всі В'ятичі, і Брянськ, і до [города] Воробійні¹⁵ [він забрав] Подесення, [города] Домагощ¹⁶ і Мценськ.

У той же час прийшли до нього, [Святослава], бродники¹⁷, і половців прийшло до нього багато, [од] вуів його, [Тюнкара і Камоси Осулуковичів].

У той же час Ізяслав Давидович із Новгорода-[Сіверського] пішов [до] Чернігова.

У той же час прийшов Юрійович Гліб до Святослава [в] Дев'ягорськ. І звідти пішли вони до Мценська з [Олегом] Святославичем, і з Юрійовичем [Глібом], і з половцями. І тоді, давши їм, [полов-

⁷ Додано з Лавр.

⁸ В Софійському соборі Цесарограда (Константинополя), нині — м. Стамбула, ц. провінції, Туреччина.

⁹ Ідеться про Софію Київську.

¹⁰ Ідеться про ті реліквії, які 988 року Володимир Святославич привіз із Корсуна (нині — руїни біля м. Севастополя) до Києва, про що й розповідається в «Повісті минулих літ».

¹¹ Ліва притока Оки.

¹² Нині — м. Мценськ, р. ц. Орловської обл. РРФСР.

¹³ Нині — с. Болва Спас-Деменського р-ну Калузької обл. РРФСР.

¹⁴ Нині, можливо, смт Крапивна Шекінського р-ну Тульської обл. РРФСР.

¹⁵ Нині — с. Воробейня Почепського р-ну Брянської обл. РРФСР.

¹⁶ Нині — с. Городище Мценського р-ну Орловської обл. РРФСР.

¹⁷ Мандрівні люди, переважно східнослов'янського походження, що жили в степах між нижнім Доном і нижнім Дунаєм.

цям], дари многі, [Святослав] пішов до города *Крома*¹⁸ на Ізяславича [Мстислава]. Та в [городі] Спаші¹⁹ догнали його послы од Володимира Давидовича і од [Святослава] Всеволодовича, кажучи: «Ти не май на нас жалоби за те, а будемо всі, як один муж. І не спом'яни лиходійств наших, а хреста нам цілуй і отчину свою візьми. А що ми взяли єсьмо твого, то те тобі ми повернемо». І цілували вони хреста, і не додержали [цілування].

Серпень

1147

Того ж року послав Володимир [Давидович] Ізяслава Давидовича з Чернігова [з] послами до Ізяслава, князя київського, кажучи: «Брате! Осе зайняв Ольгович Святослав волость мою, В'ятичі. Підімо на нього обидва. Якщо ми його проженемо, то підемо оба на Юріїв Суздаль. Ми з ним або мир учинимо, або будемо з ним битися». Ізяслав, отож, Мстиславич надумав з обома Давидовичами і з Всеволодовичем Святославом піти на Юрія і на Святослава [Ольговича].

Тоді ж Всеволодович Святослав держав, [дїставши] в Ізяслава, Божський, і Межибоже, [і] Котельницю, а всіх — п'ять городів. І приїхав він до Ізяслава, і почав у нього проситися, кажучи: «Отче! Пусту мене до Чернігова попереду, там добро мое все. У братів моїх обох, у Володимира і в Ізяслава, хочу я волості просити». І він сказав: «Сину! Так тобі й гаразд. Ти готов, будь попереду. Іди, збирайся ж у путь». І пішов Святослав до Чернігова.

І, порадившись, князі чернігівські послали [послів] до Ізяслава, велячи йому піти і кажучи: «Земля наша погибає, а ти не хочеш піти». Ізяслав тоді скликав бояр своїх і всю дружину свою, киян, і сказав їм: «Осе надумав я з братами своїми, з Володимиром і з Ізяславом Давидовичами, і з Всеволодовичем Святославом: хочемо ми піти на Юрія, на стрія свого, і на Святослава до Суздаля, тому що прийняв він ворога могого Святослава Ольговича. А брат Ростислав там із нами з'єднається, він має прийти до мене зі смольнянами і з новгородцями».

Кияни ж, почувши [це], сказали: «Княже! Не ходи з Ростиславом на стрія свогого. Ліпше з ним уладься. Ольговичам віри не йми і не ходи з ними в похід». Та Ізяслав сказав їм: «Вони цілували мені хреста, і думаю я з ними думав, тож ніяк сього походу я не маю наміру одмінити. Так що ви збирайтеся». Кияни ж сказали: «Княже! Ти на нас не гнівайся. Не можемо ми на Володимирове плем'я руки зняти. Коли ж [на] Ольговичів — то хоч і з дітьми». Ізяслав тоді сказав їм: «А той добрий, хто за мною піде». І, це сказавши, зібрав він багато воїв і пішов.

5(?) .IX 1147

Рушив же він на [ріку] Альту²⁰, а звідти пішов до [города] Княжатина²¹, а од Княжатина пішовши, став коло [города] Русотини²² полками своїми і звідтіля послав [воеводу] Уліба до Чернігова. А брата свого Володимира він зоставив у Києві.

Уліб же, ввійшовши в Чернігів, довідався, що цілували хреста Володимир [та] Ізяслав Давидовичі і Святослав Всеволодович Святославу Ольговичу, маючи намір убити підступом Ізяслава. Це ж почувши, Уліб прибіг до князя свого Ізяслава і сказав йому, що відступили од нього князі чернігівські і цілували проти нього хреста. Прийшла також йому вість од приятелів із Чернігова: «Княже! Не ходи відтіля нікуди! Вони ведуть тебе обманом, хочять тебе вбити або схопити за Ігоря. Адже вони й хреста цілували Святославу Ольговичу. Після сього вони послали до Юрія з хрестом, проти нього ж з тобою нарадившись».

¹⁸ Нині — м. Кромі, р. ц. Орловської обл. РРФСР.

¹⁹ Нині — с. Спаське Орловського р-ну Орловської обл. РРФСР.

²⁰ Права притока Трубежу (л. пр. Дніпра); нині майже не існує.

²¹ Нині — с. Княжичі Броварського р-ну Київської обл.

²² Нині, мабуть, с. Русанів Броварського р-ну Київської обл.

Серед. ве-
ресня 1147

Ізяслав же, це почувши, вернувся назад [до Княжатина], і послав послів своїх у Чернігів до Володимира і до брата його Ізяслава, і сказав їм: «Ми ото замислили єсьмо похід великий і хреста єсьмо цілували. А се єсть присяга дідів наших [і] отців наших. Так засвідчімо ж іще, що в сьому поході [нам] ні свар [не] мати, ні обману ж ніякого, ні підступу, а по правді [в] сей похід сходити і з противниками битися».

Але вони йому відповіли: «Так осе нам даремно хреста цілувати? Хреста ж ми тобі цілували єсьмо. І яка наша провина?» І не схотіли вони цілувати хреста, і сказав їм посол Ізяслава Мстиславича²³: «А який гріх у тім, коли по приязні хреста цілувати? Се нам [і] вам на спасіння». Та вони не схотіли. А Ізяслав сказав був послу своєму: «Якщо ж вони не згодяться по приязні хреста цілувати, то ти скажи їм [те], що ми чули єсьмо». І сказав їм Ізяславів посол [княжі слова]: «Якщо стоїте ви на хреснім цілуванні, то я вам обом, брати, об'являю. Таке мені увійшло в уші, що мене ведете ви обманом. А Святославу ви хреста єсте цілували, Ольговичу, що в сьому поході вам або мене схопити, або вбити за Ігоря. То чи так се єсть, брати, чи не так?» Вони ж нічого не могли відповісти, тільки ззиралися, а по довгій мовчанці сказав Володимир послові Ізяслава: «Вийди звідси, посиди, ми тебе знову покличем».

Довго ж вони радилися, тому що вони викриті є, і тоді покликали [посла]. І вони сказали: «Брате! Цілували ми єсьмо хреста Святославу Ольговичу, бо жаль нам є. Ти брата нашого держиш, Ігоря, а він уже чернець і схимник. Пусти-но брата нашого, і ми будемо обік тебе їздити. Чи тобі, брате, було б любо, коли б ми брата твого держали?»

І тоді посланець Ізяславів, приїхавши, сказав Ізяславу, що вони одступили від нього. Ізяслав же послав знову посла свого до них, із хресними грамотами, і сказав їм: «Ви хреста мені цілували єсте до кінця живоття свого. А волості Святославоу й Ігореві я вам дам. Я ж із вами обома і Святослава прогнав, а волость вам добув, і дав Новгород і Путивль, і добро його ми єсьмо взяли, і майно його розділили на частини, а Ігореве я взяв. Тепер же, брати, ви оба хреста переступили єсте, а сюди мене повели підступом, убити мене хочячи. Хай же буде зо мною бог і сила животворящего хреста! Нехай як мені бог дасть!» І, це сказавши, кинув він їм грамоти хресні²⁴.

У той же час Ізяслав послав посла свого до Ростислава, брата свого, в Смоленськ, і сказав йому: «Брате! Осе Володимир та Ізяслав Давидовичі хреста нам обом цілували були і думу думали обоє, [щоб] піти з нами на стрія нашого. Однак збиралися вони [йти] зо мною підступно, убити мене хочячи. Але бог і сила хресна [се] виявила. І тепер, брате, ти вже не ходи туди, куди ми думали були єсьмо піти, на стрія свого, а піди сюди, до мене. А туди наряди новгородців і смольнян, хай вони удержать Юрія, і до спільників пошли, і в Рязань, і повсюди».

У той же час Ізяслав послав у Київ двох мужів, Добриньку і Радилу²⁵, до брата свого Володимира, — бо того zostавив був Ізяслав у Києві, — і до митрополита Кліма [Смолятича], і до Лазаря [Саконського], тисяцького, і сказав їм: «Ззовіте киян на двір до святої Софії. Хай мій посол мовить річ мою до них і скаже про обман чернігівських князів».

19.IX 1147

Коли ж усі кияни зійшлися од малого і до великого до святої Со-

²³ Цим послом, треба думати, був київський боярин Петро Бориславич, котрий, імовірно, й писав літопис за часів Ізяслава Мстиславича та його сина Мстислава Ізяславича; тому й розповідь його тут і далі має такий яскравий колорит особистої присутності.

²⁴ Клятва фіксувалася на пергаменті, скріплювалася підписами і вислими свинцевими печатами.

²⁵ Додано з Лавр.

фії на двір і стали вони на вічі, то сказав їм Ізяславів посол: «Вітав вас князь наш. Я вам об'явив був: надумав ото я з братом своїм Ростиславом і з Володимиром [та] з Ізяславом Давидовичами піти на стрія свого, на Юрія, і вас із собою закликав. А ви мені сказали есте: «Не можемо ми на Володимирове плем'я, на Юрія, руки зняти. А коли на Ольговичів — хоч із дітьми підемо ми з тобою». Тепер же я вам даю знати: осе Володимир Давидович, і Ізяслав, і Всеволодович Святослав, якому я багато добра зробив, цілували мені хреста. А нині цілували вони потай од мене хреста Святославу Ольговичу, і до Юрія послали, а надо мною обман учинили. Вони хотіли мене або схопити, або вбити за Ігоря. Але бог мене заступив і хрест чесний, що його вони мені цілували. Нині ж, браття-кияни, підіть услід за мною до Чернігова на Ольговичів, — чого ви хотіли есте і що мені обіцяли есте. Збирайтеся од малого і до великого, хто має коня. А хто коня не має, то в човні, бо вони не мене одного хотіли вбити, але й вас іскоренити». І кияни сказали: «Раді ми, що бог нам тебе ізбавив од великого обману [і] братів наших. Ми йдемо за тобою навіть із дітьми, як ти ото волиш».

І сказав один чоловік: «За князем своїм ми радо йдемо. Та спершу про се подумаймо, як ото й раніш учинили при Ізяславі Ярославичу. Вирубавши Всеслава із поруба, оті лиходії поставили його князем собі, і багато лиха було через се городу нашому²⁶. А ось Ігор, ворог нашого князя і наш, — не в порубі, а в святім Федорі! Лише вбивши його, ми до Чернігова підемо за своїм князем! Кінчаймо ж із ними!»

І, почувши це, народ рушив звідти на Ігоря в [монастир] святого Феодора. І сказав їм Володимир [Мстиславич]: «Сього вам брат мій не велів! Ігоря охороняють сторожі. А ми підемо до брата, як ото²⁷ він нам велів». Та сказали кияни: «Ми знаємо, що не кінчити добром із тим племенем ніколи ні вам, ні нам». Хоча митрополит [Клим] їм забороняв, і Лазар [Саковський], тисяцький, і Рагуїло [Добринич], Володимирів тисяцький, щоб вони не вбили як Ігоря, але вони зняли крик і пішли убивати Ігоря. Володимир також, сівши на коня, погнав [туди], але люди йшли по мосту²⁸, і він, не маючи змоги їх обминути, повернув коня направо, мимо Глібового двора²⁹, і кияни випередили Володимира.

Ігор же, почувши [крики людей], пішов у церкву святого Феодора. І, зітхнувши з глибини серця [зі] скрушним, смиренным роздумом та проливши сльозу, спом'янув він усі [нешастя] Іова³⁰ і подумав у серці своїм: «Нізащо такі страждання і різні смерті находили на праведників». І як святії пророки і апостоли з мучениками вінець [страдницький] приймали і вслід за господом кров свою пролили, і як святії священномученики, преподобнії отці, многії напасті і гіркії муки і різні смерті прийняли, випробувані будши дияволом, мов золото в горнілі. «Їх же молитвами, господи, причисли мене до вибраного твого стада з правобічними вівцями». І як святії правовірнії царі пролили кров свою, страждаючи за люди свої. «А ще ж і господь наш Ісус Христос ізбавив світ од спокуси диявольської чесною кровію». І так говорячи, він утішав себе і знову говорив: «Ти, госпо-

²⁶ Згадується повстання 1068 року, — про це написано в «Повісті минулих літ», — коли кияни звільнили з ув'язнення Всеслава Брючиславича і посадили його на київський стіл. Київський князь Ізяслав Ярославич тоді втік, навів поляків, а син Ізяслава Мстислав учинив криваву розправу над повсталими.

²⁷ Додано з Лавр.

²⁸ Міст через рів перед Софійськими воротами, розташування яких нині позначено на асфальті червоним кварцитом біля перетину Володимирської та Вел. Житомирської вулиць, коло аптеки.

²⁹ Двір був у районі виходу Вел. Житомирської вул. на площу Калініна.

³⁰ Мається на увазі історія, про яку розповідається в книзі Іова: аби довести сатані, що Іов праведник, бог розоряє його, покриває проказою та наводить на нього інші тяжкі нещастя.

ди, поглянь на неміч мою, і побач смирення моє, і злюю печаль і скорботу, що нині проймають мене, аби, на тебе уповаючи, я витерпів. Ти-бо, Спасе, говорив еси: «Той, хто вірує в мене, померши, жив буде вівіки»³¹. І за все це дякую я тобі, го́споди: що смирив ти еси душу мою, і сподобив мене прийти на [той] світ із темного, і суєтного, і короткочасного віку сього, і в царстві твоїм явив ти мене причасником нетлінних твоїх і несповідимих благ, з усіма праведниками, що вгостили тобі, господи. І от нині, якщо кров мою проллють, то я мучеником буду господу моему».

Вони ж накинулися на нього, як ті звірі лютії, і схопили його, коли він стояв³², бо обичаю, на обідні в церкві святого Феодора, і мантию³³ на нім обірвали. Він тоді сказав їм: «О запереступники, вороги всякої справедливості, одступники від Христа! За що, яко розбійника, ви хочете мене вбити? А що хреста ви цілували есте мені, кажучи, що будете мати мене собі князем, — нині вже і всього того я не спом'янув був, бо сподобив мене бог монаший чин прийняти».

Лукаве ж, нечестиве зборище ще дужче завололо, викрикуючи: «Побийте! Побийте!» А тоді із свитки³⁴ виволокли його, і він, вельми закричавши, сказав: «О нещасній! Ви не відаєте, що творите, бо творите це через невідання! Хоч і все тіло моє нагим оставте! Бо «нагим я вийшов із утроби матері моєї і нагим одійду на той світ»³⁵. І коли він це говорив, його, схопивши, повели з монастиря.

І стрів його Володимир у воротах монастирських, і сказав Ігор, глянувши на нього: «Ох, брате, куди мене ведуть?» І скочив Володимир з коня, і огорнув його корзном³⁶, кажучи киянам: «Браття мої! Не смійте вчинити сього зла! Не вбивайте Ігоря!» І повів його Володимир до воріт [садиби]³⁷ матері своєї [Любави], і тут стали вони Ігоря убивати, а вдарили Володимира, б'ючи Ігоря. [Боярин же] Михаль побачив це і скочив з коня, хочаби помогти Володимирові, а Володимир увімчав його, [Ігоря], у двір матері своєї, оберігаючи, і зачинив ворота. Б'ючи ж Михалья, вони обірвали хреста на ньому з цепами, а в нім, [хресті], гривня золота. Коли ж таке множество убивало Ігоря, то примчав Володимир Мстиславич³⁸, і скочив з коня, і, розігнавши людей, упав на Ігоря. І тоді Ігор устав і ввійшов у Мстиславів двір³⁷, а люди тоді схопили Володимира і хотіли вбити із-за Ігоря. І коли [вбивці], які стояли серед народу, побачили, що Ігор вб'ив у Мстиславів двір, то народ також двинув, і виломали вони ворота, і тоді били [його]. Ігор же, якого били, сказав: «Владико! В руки твої передаю я тобі життя моє. Прийми у мир твій душу мою».

Беззаконні ж, немилостивії, побивши його, тіло його зовсім нагим zostавили. І, кинувши, вони вірвовкою за ноги прив'язали, і, коли він був іще живий, чинячи наругу царському і священному тілу, поволокли його з Мстиславового двора через Бабин торжок³⁹ на княжий двір⁴⁰, і тут прикінчили його.

³¹ Послання Павла до римлян, VI, 8.

³² Додано з Лавр.

³³ Мантия, або паллій, — верхнє монаше широке чорне одіння без рукавів, що вільно спадає із плечей до ніг.

³⁴ Свитка, або хітон, — власняниця (волосяниця).

³⁵ Іов, I, 21.

³⁶ Корзано — накидка, плащ.

³⁷ Двір Мстислава Володимировича і його жони Любави був у районі нинішнього Десятинного провулка.

³⁸ Куди він примчав? З Іп. неясно. За Лаврентіївським літописом, Володимир, будучи вже у дворі своєї матері, відіслав Ігоря на Кожухові сїни, але люди, які виламали ворота і ввійшли у двір, побачили його на сїнях (веранда на стовпах), розбили сїни, стягнули князя з них і тут його вбили кінець сходів.

³⁹ Торгова площа перед Десятинною церквою; нині — район виходу Десятинного провулка на Володимирську вул.

⁴⁰ На Ярославів великий двір.

П'ятниця
19.IX 1147

І так прикінчили вони його, Ігоря-князя, сина Олегового, а був він добрий [муж] і поборник роду свого. В руки божії передав він душу свою, скинувши одіж тлінної людини і в нетлінну і многостраждальную облачившись одіж Христа, який його і увінчав, і прийняв він муки нетлінний вінець. І так до бога він одійшов місяця вересня в дев'ятнадцятий [день], у день п'ятниці.

А звідти, поклавши його на воза, вони повезли його на Подолля, на торговище⁴¹, і кинули [тут] на наругу, беззаконні, нерозумні, помутнілі очима своїми, знаючи, що месником єсть бог, і покарає він за кров неповинного. Люди ж благочестиві, приходючи, брали од крові його і од покрову, що на ньому був, на тілі його, на спасіння собі і на зцілення, і покривали вони наготу тіла його своєю одежею.

І розповіли Володимир, що кинуте його на торговищі, і послав [Володимир] тисяцького. І приїхав він, побачив кинутого Ігоря мертвого і сказав: «Осе ви вже вбили есте Ігоря. Давайте похоронимо тіло його». Кияни ж сказали: «Не ми його вбили, а Ольгович, два Давидовичі і Всеволодович, що заміслили на нашого князя зло, хочая погубити [його] підступом. Та бог за нашим князем і святая Софія». І повелів тисяцький *Лазар*⁴² [Саковський] узяти Ігоря, і, взявши, положили його в церкві святого Михайла⁴³.

Ніч на
20.IX 1147

На ту ніч бог явив над ним, [Ігорем], знамення велике: загорілися свічі всі над ним у церкві тій. А назавтра новгородці, прийшовши, розповіли [про це] митрополитові [Климу]. І митрополит заборонив, щоб вони нікому ж не говорили, і повелів погатаї таку благодать, яку бог явив над ним.

Субота, світанья,
20.IX 1147

У суботу ж на світанні послав митрополит [туди] ігумена [монастиря] святого Феодора Онанію. І приїхав ігумен, побачив [Ігоря] нагого, і одягнув його, і одспівав над ним належні співи, і одвіз на [Копирів] кінець города в монастир святого Симеона⁴⁴, — бо [це] був монастир отця його, [Олега Святославича], і діда його, Святослава [Ярославича], — і там положили його.

У той же час стояв Ізяслав [Мстиславич] у верхів'ї [ріки] Супою, і туди прислав до нього [брат] Володимир [посла], розповідаючи йому про вбивство Ігоря. Ізяслав же, почувши це і заплакавши, сказав: «Коли б я відав, що так сьому бути, то якби я звідти його подалі стерегти одіслав, я міг би Ігоря вберегти». І сказав Ізяслав своїй дружині: «Буде тепер мені нарікання всякого! Од людей не втекти. Буде в них річ: «Ізяслав велів *убити*». Але тому бог свідок, що я не повелів, ні научив. Та се вже богові судити». І сказали йому мужі його: «Даремно ти журишся тим, що люди скажуть, ніби Ізяслав убив його чи повелів *людям* убити. Адже се, княже, бог відає і всі люди, що не ти його *вбив, а вбили брати його*. Бо, хреста тобі цілувавши, вони потім одступили і обман над тобою замірилися вчинити, вбити *тебе* хочаячи». Ізяслав же сказав: «Коли вже так учинилося, — а на тім світі нам усім бути, — то се вже богові судити». І жалівся він на киян, і послав Ізяслав Володимира [Мстиславича] в Городець [Остерський], а по Ростислава [Мстиславича] *послав* [посла] у Смоленськ.

І прийшла вість Володимир, Давидовичу, що Ігоря вбили, а Володимир послав [посла] до Святослава Ольговича і розповів йому: «Брата тобі Ігоря вбили». І він скликав дружину свою старшу, і дав знати їм, і так плакав гірко за братом своїм.

А в той час прибув до нього, [Святослава Ольговича], Гліб із

⁴¹ Нині — Червона площа і тер. до вул. Волоської.

⁴² Додано з Лавр.

⁴³ Церква Михайла, Новгородська божниця, була, ймовірно, на території Волоської вул., № 20.

⁴⁴ Був, очевидно, в районі стику Киянівського провулка з вул. Смирнова-Ласточкина.

Суздаля, Юрійович, і прийшли вони обидва до Курська. Мстислав же [Ізяславич], почувши, що йде Юрійович із Святославом Ольговичем на нього до Курська, розповів [про це] курянам. І куряни сказали Мстиславу: «Якщо се йдуть Ольговичі, ми раді за тебе битися навіть із дітьми [разом]. А на Володимирове плем'я, на Юрійовича, ми не можемо руки зняти». Мстислав тоді, це почувши, пішов до отця свогою.

Куряни ж послали [послів] до Юрійовича і взяли у нього посадника собі. А він, посадивши свого в них посадника, сам пішов із Святославом і одійшов звідти до [города] Вира⁴⁵.

І посадив посадників своїх Гліб Юрійович по Посейм'ю, за полем. А коло Вира багато половців ходило тоді з ним до присяги. І туди прийшов до них Всеволодович Святослав, і послали вони [послів] до вирівців, кажучи: «Якщо ви нам не здастесь, ми оддамо вас половцям на добичу». Та вони сказали їм: «Князь у нас — Ізяслав», і не здалися їм. І звідтіля пішли вони до [города] В'яханя⁴⁶ і там не досягли нічого. А звідти пішли вони до [города] Попаша⁴⁷. І туди прийшов до них Ізяслав Давидович, і вони билися, і взяли Попаш.

І в той час прийшла Ізяславу вість, Мстиславичу, що В'яханя та інші города одбилися, а Попаш вони взяли. Ізяслав же Мстиславич зібрав воїв многих, і од Вячеслава [Володимировича] прийшла поміч йому, і з [города] Володимира полк до нього прибув. І пішов Ізяслав з полками своїми до Переяславля, і тут була йому вість од брата Ростислава, що Ростислав уже йде. І так йому сказав посол Ростиславів: «Брат тобі мовить: «Ти пожди мене. Я ж тут Любеч⁴⁸ спалив, і багато спустошив, і лиха Ольговичам багато заподіяв. А обидва разом ми побачимо, що нам бог дасть». Почувши ж [це], Ізяслав пішов потиху, дожидаючи брата свого Ростислава.

І став Ізяслав [там], де ото є Чорна могила⁴⁹, і туди прийшов до нього брат Ростислав зі смольнянами, із безліччю воїв. І тоді Ізяслав, з'єднавшись з братом своїм Ростиславом, воздав хвалу богові, радуючись братові своєму. І став він радитися з братом своїм Ростиславом, з дружиною, і з чорними клобуками, куди б їм піти наперейми їм, [Ольговичам], до [ріки] Сули⁵⁰, де ото вони стояли. І сказав Ростислав братові своєму Ізяславу: «Се нас, брате, бог зібрав до купи. А тебе бог ізбавив од великого обману, тому що вони хотіли тебе або схопити, або вбити. Нині ж, брате, [ти йди] не гаячись. А куди ти [підеш] їм напереріз, туди й ми до них поїдемо. Хай як нас із ними бог розсудить!» [І], це сказавши, пішли вони обидва на Сулу.

Коли ж Ізяслав Давидович, і Святослав Ольгович, і половці почули, що Ізяслав уже з'єднався з братом Ростиславом і вони обидва йдуть до них, то на ту ніч половці пішли од них в Половці, і мало половців зосталося в них. І самі вони пішли на [город] Глібль⁵¹ до Чернігова.

І коли почули це Ізяслав і Ростислав, що вже нарізно розійшлися половці, почувши [про] них, а [Ольговичі] пішли до Чернігова, то стали вони обидва думати з мужами своїми, і з дружиною, і з чорними клобуками, куди б їм напереріз піти до них. І сказали їм обом чорні-клобуки і дружина його, [Ізяслава]: «Туди нам напереріз, до Всеволожа»⁵².

⁴⁵ Нині — м. Білопілля, р. ц. Сумської обл.

⁴⁶ Нині — с. Городище Недригайлівського р-ну Сумської обл.

⁴⁷ Нині — с. Засулля Недригайлівського р-ну Сумської обл.

⁴⁸ Нині — смт Любеч Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.

⁴⁹ В Переяславській землі; місцеположення встановити не вдалося.

⁵⁰ Ліва притока Дніпра.

⁵¹ Нині — с. Красний Колядин Талалаївського р-ну Чернігівської обл.

⁵² Нині — с. Сиволож Борзнянського р-ну Чернігівської обл.

І, це сказавши, пішли вони їм напереріз, та не перегнали їх до [города] Всеволожа, бо вже Ізяслав Давидович, і Святослав Ольгович, і Всеволодович Святослав пройшли були мимо Всеволожа. Ізяслав же Мстиславич із братом своїм Ростиславом не пішли вслід за ними, а, прийшовши сюди, до Всеволожа, полками своїми, взяли город Всеволож на добичу і в нім [жителів] двох інших городів, [що] сюди були ввійшли.

Коли ж почули інші городї,— Уненіж⁵³, Біла Вежа⁵⁴, Бохмач⁵⁵,— що Всеволож узятий, то побігли [жителі їхні] до Чернігова, і багато інших городів побігло. Почувши ж [це], Ізяслав і Ростислав послали вслід за ними [воїв]. І догнали вони [їх] на полі, і там узяли ті три городи, а інші втекли. І повелів Ізяслав запалити городи ті.

Коли ж почули глібльці, що Уненіж, і Бохмач, і Білу Вежу [спалено, вони теж хотіли побігти], але не встигли втекти. І, отож, Ізяслав із братом своїм Ростиславом, це почувши, пішли удвох до Глібля. І тоді, прийшовши до Глібля [і] приготувавшись до бою, рушили до города полками і почали битися. [Глібльці] завзято билися з городських стін,— а билися вони, почавши з зарання і до вечора,— і так бог, і свята богородиця, і святії оба мученики, [Борис і Гліб], ізбавили город од сильної рати.

Ізяслав же з братом своїм Ростиславом звідти вернулися і пішли до Києва, сказавши своїй дружині, киянам і смольнянам: «Готуйтеся всі, допоки ріки стануть. Підем же до Чернігова. Хай як нам із ними бог дасть!»

Прийшовши ж до Києва, воздали вони обидва хвалу богові, і поклонилися святим церквам, і веселились. А тоді, домовившись, сказав Ізяслав братові своєму Ростиславу: «Брате! Тобі бог дав верхню землю. Так ти там і піди проти Юрія, бо там у тебе смольняни, і новгородці, і дехто [із] спільників твоїх. Ти ж там удержи Юрія, а я тут зостануся. Хай як мені бог дасть з обома Ольговичами і з Давидовичами!» І Ростислав пішов до Смоленська.

Поч. зими
1147/8

А по тім часі, як уже ріки стали, [Святослав] Ольгович і оба Давидовичі, пославши дружину свою з половцями, розорили [город] Брягін⁵⁶.

У тім же році поїхав Юрійович Гліб і зайняв отчий Городок [Остерський] в Ізяслава [Мстиславича]. І, почувши [це], Ізяслав послав до нього [посла], зовучи його [в] Київ до себе. І він обіцявся піти до нього, але не пішов, послухавши ото [воєводу] Жирослава [Нажировича], який сказав йому: «Ти піди до Переяславля, хочать тебе переяславці». І, послухавши його, він пішов уборзі до Переяславля.

І коли розсвітав день, а Мстислав [Ізяславич] і дружина його [ще] спали, сторожі, примчавши, сказали йому: «Не спи, княже! Гліб он прийшов на тебе!» І він, уставши⁵⁷ спішно [і] зібравши дружину, виступив проти нього з города. А Гліб, постоявши до ранку, вернувся назад. Мстислав же, зібравшись із дружиною і з переяславцями, гнав услід за ним і догнав коло [города] Носова⁵⁸ на [річці] Руді⁵⁹, [і] захопили вони трохи дружини його. А сам він пішов у Городець, а Мстислав пішов до Переяславля.

Коли ж почув Ізяслав, що сталося, то зібрав він дружину [і] берендіїв, і пішов Ізяслав на нього до Городка. І прислав Гліб [послів] до Володимира [Давидовича] і до Святослава Ольговича, і сказав

⁵³ Нині — м. Ніжин, р. ц. Чернігівської обл.

⁵⁴ Нині — с. Біловежі Перші Бахмацького р-ну Чернігівської обл.

⁵⁵ Нині — с. Бахмач Бахмацького р-ну Чернігівської обл.

⁵⁶ Нині — смт Брягін, р. ц. Гомельської обл. Біл.

⁵⁷ Додано з Лавр.

⁵⁸ Нині — м. Носівка, р. ц. Чернігівської обл.

⁵⁹ Нині — Іржавець, Собницька Рудка, л. пр. Остра (л. пр. Десни).

йому: «Іде на мене Ізяслав. Пришліть-но мені поміч». Та вони не могли нічим допомогти.

І прийшов Ізяслав до Городка на Гліба, і стояв навколо нього три дні. Юрійович же, убоївшись, виїхав із Городка, і поклонився Ізяславу, і помирився з ним.

Ізяслав тоді вернувся до Києва. А Юрійович прислав [посла] до Володимира [Давидовича], говорячи: «Поневолі цілував я хреста Ізяславу, бо він обступив був мене в городі, а од вас мені помочі не було. Нині ж я всіляко хочу бути з вами обома і буду сприяти вам».

У рік 6656 [1148]. Знову пішов Ізяслав до Чернігова. Зібравши силу свою, він послав [посла] і взяв полк у стрія свого Вячеслава [Володимировича], і з Угрів привів полки собі в поміч¹, і володимирський полк привів.

Кін. зими
1147/8

І, зібравши всі свої війська [і] берендіїв, рушив він до Чернігова, і, прийшовши, став на Ольговім полі². І тут стояли вони три дні, і не одважилися з Чернігова вийти супроти Ізяслава Святослав Ольгович, і Ізяслав та Володимир Давидовичі, і Всеволодович Святослав. Ізяслав же, тут стоячи, попалив усі села їх, аж до [ріки] Боловосо³. І став Ізяслав говорити: «Осе ми села їхні усі попалили єсьмо і добро їх усе. А [якщо] вони до нас не вийдуть, то підемо до Любеча, де ото є все їхнє добро».

І тоді Ізяслав, нарадившись, пішов до [города] Любеча. Ішли ж вони до Любеча п'ять днів, і став Ізяслав коло Любеча.

А в той час прийшли [сюди] Володимир [та] Ізяслав Давидовичі і Святослав Ольгович із синівцем своїм, із Святославом Всеволодовичем, Ольговичем, і рязанські прийшли князі, і половці [прийшли] з ними. І єсть річка [Ужик]⁴ коло Любеча, і вони, прийшовши, стали, прикрившись нею.

Березень (?)
1148

А в недільний день Ізяслав приготував до бою військо своє і пішов проти них. Та не можна було йому доїхати через ту ріку [до] їхніх полків, лише стрільці билися через неї з обох [боків].

А на ту ніч був вельми великий дощ, і на другий день Ізяслав, побачивши, що Дніпро гіршає, сказав до мужів своїх [і] до угрів: «Осе з сим військом нам не можна битися через сю ріку. А сюди, за нами, Дніпро розливається. Підем-но за Дніпро».

І, це сказавши, Ізяслав пішов за Дніпро в понеділок, а на другий день рушив Дніпро. І по тій стороні [Дніпра] Ізяслав пішов до Києва. А угри уборзі в'їхали на озеро, і обломилися тут на озері, і трохи їх тут утопилося. Ізяслав же прийшов до Києва і воздав хвалу богові і силі животворящего хреста.

І послав Ізяслав [посла] до Ростислава, брата свого, і сказав йому: «Брате! Я даю тобі знати: на Ольговичів ходив я до Чернігова, і на Ольговім полі стояв, і багато лиха їм учинив, землю їхню попустошив, і там не змогли вони до мене вийти військом битися. А звідти пішли ми до Любеча, і тут вони до нас приїхали. Але роз'єднала нас із ними ріка, і не можна було нам із ними битися через ріку [всім] військом. А на ту ніч дощ був великий, і на Дніпрі став поганим лід, і через те пішли ми на ту сторону. І так бог, і святая богородиця, і сила животворящего хреста привели нас при здоров'ї в Київ. І тебе, брате, я питаю, чи при здоров'ї ти еси і як тобі там бог помагає?»

У той же час послав Володимир Давидович [послів] до Святослава Ольговича і до Святослава Всеволодовича і сказав: «Брати, зберітеся! Ми не можемо, бачачи війну проти нас, лежати!»

1148 ¹ Ці війська дав Ізяславу Мстиславичу угорський король Гейза II, який щойно одружився з його рідною сестрою Єфросинією.

² Нині — м. Чернігів, район між вул. Попудренка і Вокзальною.

³ Нині — Білоус, права притока Десни.

⁴ Ліва притока Дніпра.

І приїхав до них, [Давидовичів], Святослав [Ольгович], і послали вони послів своїх до Юрія [Володимировича], і сказали йому: «Ти нам хреста цілував еси, що ти підеш із нами на Ізяслава. А от не пішов еси. А Ізяслав, прийшовши, за Десною городи наші спалив, і землю нашу вони спустошили. А се ще раз Ізяслав, прийшовши знову до Чернігова, став на Ольговім полі, і тут села наші вони попалили аж до Любеча і все добро наше розорили. А ти ні до нас [не] пішов еси, ні на Ростислава [не] виступив еси. Нині ж, якщо ти хочеш піти на Ізяслава, то піді. А ми — з тобою. А як не підеш, то ми в хресному цілуванні є праві, бо не можемо ми одні од війни погибати».

У той же час Юрійович Гліб, змовившись з переяславцями, поїхав до них із [Остерського] Городця. А Мстислав Ізяславич, довідавшись, що він іде на нього, вийшов назустріч військом своїм, з переяславцями. Гліб же, побачивши, що йде на нього Мстислав, — а з Глібом було мало [дружини], — сказав: «Обманули мене переяславці». І, не маючи змоги стати назустріч, він утік. Вони ж, настигаючи дружину його, [одних] захопили, а других побили. І [воеводу] Станіславича вони тоді схопили і скарали карою лютою, і інших багатьох захопили. А сам Гліб вбіг у Городок і, не змігши в нім бути, втік у Чернігів до Володимира Давидовича.

У той же час приїхали послі їх од Юрія, і не знайшли вони собі в нім підмоги. Тоді Володимир та Ізяслав Давидовичі, і Святослав Ольгович, і Всеволодович Святослав послали послів своїх до Ізяслава Мстиславича, домагаючись миру і так мовлячи: «Так воно було раніш дідів наших і при отцях наших: мир стоїть до війни, а війна — до миру. Нині ж ти на нас за те не жалійся, що ми встали єсьмо на рать. Жаль-бо нам єсть брата нашого Ігоря, і ми того домагались єсьмо, аби ти пустив брата нашого. А коли вже брат наш убитий і пішов до бога, — а там усім нам бути, — то богові те судити. А ми доки будемо Руськую землю губити? Хай би ми уладилися!»

Ізяслав же сказав їм: «Брати! Добре то є — про християн дбати. Але ви були есте на [своїй] раді, і я пошлю до брата свого Ростислава, і з ним іще подумаю, і ми обоє пошлемо послів своїх до вас». І, це їм сказавши в одвіт, він одпустив послів їхніх, а до Ростислава, брата свого, послав мужів своїх, кажучи йому: «Осе брати прислали до мене, Володимир та Ізяслав Давидовичі, і Святослав Ольгович, і Святослав Всеволодович, миру прохаючи. А я ж раджуся з тобою. Як ото буде нам обом угодно? Чи вгоден тобі мир? Вони хоч і лиха нам натворили, але тепер миру просять у нас обох. Чи знову рать угодно? Бо я на тебе покладаюсь».

Ростислав же таке відповів братові своєму Ізяславу. Він сказав: «Брате! Я кланяюсь тобі. Ти за мене старший еси, і як ти надумаєш, то з тим я згоджуюсь. Якщо, брате, ти на мене честь покладаєш, то я, брате, сказав би так: «Заради руських земель і заради християн, то я, брате, люблю ліпше мир. Тії були на рать встали, а чого досягли? Так що нині, брате, християн заради і всеї Руської землі — замири-ся. Але вони, однак, ворожнечу із-за Ігоря хай облишать і знову того не зроблять, що ото хотіли вчинити. Як те *все* вони облишать, то мирися. Якщо ж їм [угодно] із-за Ігоря мати ворожнечу, то ліпше *нам* із ними у війні перебувати. Хай як нам із ними бог дасть».

Ізяслав же, це почувши, послав до Володимира Давидовича, і до брата його Ізяслава, і до Святослава Ольговича, і до Святослава Всеволодовича білгородського єпископа Феодора, і печерського ігумена Феодосія, і мужів своїх із ними до Чернігова, кажучи їм, [Ольговичам], так: «Ви мені оба хреста цілували есте на тім, що брата *вашого* Ігоря ви не будете домагатися, та од сього ви одступили есте, і досить мені пересердя вчинили есте. Нині ж усього того я не спомінаю заради Руської землі і християн заради. Якщо ви до мене прислали есте заради миру і за те каєтесь, що ви хотіли есте вчинити, то

нині цілуєте *нам* хреста на тім, що ви із-за Ігоря ворожнечі не будете мати і не вчините того, що хотіли есте раніш учинити». [1] так вони на тім цілували хреста у святім Спасі⁵: ворожнечу із-за Ігоря облишити, а Руську землю берегти, і бути всім, як один брат.

Осінь 1148

Того ж року, на осінь, з'їхалися на збір коло Городка [Остерського] Мстиславич Ізяслав, Володимир Давидович і брат його Ізяслав, і тут усі перебували.

У той же час прийшов був Юрійович найстарший, Ростислав, розсварившись із отцем своїм, бо отець йому волості не дав у Суздальській землі. І прийшов він до Ізяслава в Київ, і, поклонившись йому, сказав: «Отець мене сильно зобидив і волості мені не дав. І я прийшов, поклавшись на бога і на тебе, тому що ти еси старший [між] нас, між Володимирових онуків, а я за Руськую землю хочу труждатися і обік тебе їздити». Ізяслав тоді сказав йому: «За всіх нас старший отець твій, але з нами він не вміє жити. А мені, дай, боже, до вас, братів усіх моїх і до всього роду свого, ставитися справедливо, так, як до душі своєї. Нині ж, коли отець тобі волості не дав, то я тобі даю». І дав він йому Божський, Межибоже, Котельницю й інші два городи.

14.IX 1148

І взяв він Юрійовича Ростислава з собою на збір до Городка Остерського, і сказав Ізяслав Володимир Давидовичу і брату його Ізяславу: «Хоча брат Святослав і сестрич мій таки до мене оба⁶ не прийшли, але ви всі хреста цілували есте на тім, що коли хто буде мені [чинити] зло, то вам бути проти того зо мною. Тепер же, брати, я раджуся з вами. Осе стрий мій Юрій, із Ростова [посилаючи], зобиджає мій Новгород⁷, і данини од них одібрав, і на дорогах їм пакості діє. Тому хочу я піти на нього і се хочу владнати — або миром, або війною. А ви на тім есте хреста цілували, що бути [вам] зо мною». Володимир тоді сказав: «Хоча брат Святослав не приїхав, ні сестрич твій, та ми оба ест. А ми всі хреста цілували на тім, що коли тобі обида буде, то нам бути з тобою». І так домовились вони про свій похід: коли стане лід, піти на Юрія до Ростова. Давидовичам же обом і Святославу Ольговичу піти на В'ятичі до Ростова, а Ізяславу піти до брата свого Ростислава в Смоленськ, і всім зібратися на Волзі. А тоді Ізяслав Мстиславич узяв на обід до себе Володимира Давидовича і брата його Ізяслава. І так, пообідавши і пробувши у веселошах і в приязні, вони й роз'їхалися. Ізяслав пішов до Києва, а Володимир Давидович із братом пішов до Чернігова.

І сказав Ізяслав [Мстиславич] Ростиславу Юрійовичу: «Ти іди в Божський і перебувай же там, допоки я сходжу на отця твого і або мир з ним візьму, або ще якось із ним уладнаюся. А ти постережи землю Руську звідтіля».

У той же час Ростислав [Мстиславич] смоленський попросив дочку у Святослава в Ольговича за Романа, сина свого, до Смоленська. І введено її з Новгорода-[Сіверського] в неділю по Водохрещах, місяця січня в дев'ятий день.

Неділя 9.I 1149

У той же час Ізяслав пішов на Юрія, стрія свого. При цьому брата свого Володимира він залишив у Києві, а сина свого, Мстислава, залишив у Переяславлі, а сам пішов наперед до брата Ростислава. Полкам же він повелів услід за ним іти і всім зібратися у Смоленську в Ростислава.

І прийшов Ізяслав до брата Ростислава, і воздали вони хвалу богів, і святій богородиці, і силі животворящего хреста, бачивши брат брата при здоров'ї. І пробували вони обидва у великій любові і у веселошах, з мужами своїми і з смольнянами, і при цім обдарували один одного дарами многими. Ізяслав дав дари Ростиславу, котрі

⁵ У Спаському соборі, чернігівській єпископії.

⁶ Святослав Ольгович і Святослав Всеволодович.

⁷ Новгород Великий.

[були] од Руської землі⁸ і од усіх цесарських земель⁸, а Ростислав дав дари Ізяславу, котрі [були] од верхніх земель⁸ і од варягів⁹. І так домовились вони удвох про свій похід.

Ізяслав, отож, пішов з невеликою дружиною до Новгороду, щоб повести новгородців і з ними піти, а брату Ростиславу наказав полками своїми туди ж піти по Волзі [і] всім зібратися на усті [ріки] Медведиці¹⁰.

І от, коли новгородці почули, що Ізяслав іде до них, то возрадувалися вони радістю великою, і вийшли тоді новгородці назустріч йому за три дні путі, а інші всіма силами зустріли його за день путі од Новгороду.

І так у Новгород увійшов він із честю великою, і в день недільний його тут зустрів син його Ярослав із боярами новгородськими, і поїхали вони обидва до святої Софії на обідню.

Ізяслав тим часом із сином Ярославом послали підвойських¹¹ і биричів¹² по вулицях гукати, зовучи до князя на обід од малого і до великого. І тоді, обідавши, веселилися вони [з] радістю великою і [з] честю розійшлися у свої доми.

А на другий день послав Ізяслав [підвойських?] а Ярославів двір¹³ і повелів дзвонити [на] віче. І от новгородці і псковичі зійшлися на віче, і він сказав їм: «Осе, браття, син мій, [і] ви прислали есте до мене, що вас зобиджає стрий мій, Юрій. На нього я прийшов сюди, zostавивши Руську землю, заради вас і задля ваших обид. Тож подумайте проти нього, браття, як на нього піти: чи мир ото з ним візьмемо, чи таки з ним війною покінчимо?» І вони сказали: «Ти — наш князь, ти — наш Володимир, ти — наш Мстислав!¹⁴ Ми радо з тобою ідем із-за своїх обид». І так вони розійшлися. І ще сказали новгородці: «Княже! Давай же підем! Бо кожна душа [в нас піде], навіть і дяк, якщо тім'я йому прострижено, а він не поставлений буде, і той піде. А хто поставлений — нехай бога молитъ».

І так рушили новгородці з Ізяславом усіма силами своїми, і псковичі, і корела. І прибав Ізяслав на Волгу з новгородцями, на устя Медведиці, і тут ждав брата свого Ростислава чотири дні. І прийшов до нього Ростислав з усіма руськими силами і з полками смоленськими, і тут з'єдналися вони і рушили удвох униз по Волзі.

Вони-бо раніш послали були обидва із Смоленська послів своїх до Юрія, до стрія свого, але він до них ні посла їхнього назад [не] пустив, ні свого [не] послав. І прийшли вони до [города] Кснятина¹⁵, і тут їм од Юрія вісті не було. І стали вони городи його палити і села, і всю землю його пустошити обаполи Волги. І пішли вони звідти на [город] Углеце поле¹⁶, а звідтіля пішли на устя [ріки] Мологи¹⁷. І тут прийшла до них обох вість, що Володимир Давидович і Святослав Ольгович стоять у своїх В'ятичах, ждучи і дивлячись, що там учиниться межі Юрієм і Ізяславом. А до них обох вони не пішли, як ото домовилися були між собою — усім зібратися на усті Медведиці.

Ізяслав тоді сказав братові своєму Ростиславу: «Хоча ті оба до

⁸ Руська земля — Київська; цесарські — землі, що належали цесареві (так тоді нерідко називали великого князя київського); верхні — землі на півночі Русі.

⁹ Очевидно, це землі, де колись сиділи варяги.

¹⁰ Ліва притока Волги.

¹¹ Підвойський — дрібний урядовець, що передавав розпорядження властей.

¹² Бирич — збирач податей, грошових кар, що пильнував порядку, притягував винних до суду, оголошував різні розпорядження.

¹³ Двір, збудований ще Ярославом Мудрим.

¹⁴ Тобто новгородці так само поважають Ізяслава, як і його діда Володимира Мономаха і його батька Мстислава Володимировича, котрий довго княжив у Великому Новгороді.

¹⁵ Нині — с. Скнятино Калязінського р-ну Калінінської обл. РРФСР.

¹⁶ Нині — м. Углич, р. ц. Ярославської обл. РРФСР.

¹⁷ Ліва притока Волги.

нас не прийшли, як ото сказали, та аби з нами обома бог був». І звідтіля послали вони новгородців і русь пустошити до [города] Ярославля¹⁸.

Неділя
27.III 1149 А в ту пору вже стало тепло, бо була вже вербна неділя, і вода по Волзі і по Молозі була на льоду коневі до черева. І в той час прийшли новгородці [і] русь, попустошивши, од Ярославля, і здобичі багато вони принесли, і багато лиха землі тій наробили. Ізяслав же з братом Ростиславом, [побачивши], що вже ріки рушають, [і] порадившись, надумали розійтись.

І тоді Ростислав пішов полками своїми до Смоленська, а Ізяслав, брат його, пішов до Новгорода Великого. А дружина руська — ті з Ростиславом пішли, а другі — кому куди завгодно. І так розійшлися вони до себе.

У рік 6657 [1149]. Прийшов Ізяслав із Новгорода в Київ, і стали йому говорити на Юрійовича на Ростислава, кажучи: «Багато зла він замислив був. Він підмовив на тебе людей, берендичів і киян. Тільки б бог отцю його поміг, то він би, в'їхавши в Київ, і добро твоє забрав би, і брата б твого схопив, і жону твою, і сина твого. Одішли-но ти його до отця. Се твій ворог. Держиш ти його на свою голову». І, це почувши, Ізяслав і послав [мужів] по Ростислава по Юрійовича.

А в той час стояв Ізяслав навпроти [монастиря] святого Михайла, коло Видобича на острові¹. Ростислав теж приїхав туди. Ізяслав при цім послав насад² свій по нього і що [було] з ним дружини. Він увійшов у насад, і з ними й перевезли його. А поставили йому шатро особно, і там повелів Ізяслав Ростиславу висісти і йти в шатро.

І послав [Ізяслав] до нього мужів своїх і сказав йому: «Осе, брате, ти до мене од отця прийшов еси, бо отець тебе сильно обидив і волості тобі не дав. Я ж прийняв тебе щиро, як достойного брата свого, і волость тобі дав. Так що навіть отець тобі того [не] дав, що я тобі дав, а ще я і Руську землю наказав тобі стерегти. Бо так я тобі сказав: «Осе я, брате, іду на отця твого, а на свійого стрія, а ти постережи Руської землі. Я з ним або помирюсь, або ж хай як мене з ним бог розсудить». А ти, брате, надумав був еси так: коли б проти мене бог отцю твоєму поміг, то ти б, в'їхавши в Київ, брата мойого б схопив, і сина мойого, і жону мою, і добро мое забрав би».

Ростислав же йому так одповів: «Брате і отче! Навіть і в умі моім, ні на серці мені того не було! Коли ж на мене хто говорить, якщо князь котрий, то тепер я [пиду] на нього. Якщо муж котрий із християн чи з поганих, то ти за мене старший, і ти мене з ним і розсуди».

Ізяслав тоді сказав йому: «Сього од мене ти не проси. Ти хочеш мене зворогувати з християнами чи з поганими. Та нині я сього тобі не зроблю. Пиди-но ти до свойого отця». І тоді, одвівши, всадили його в насад із чотирма отроками. А дружину його схопили і добро одняли.

Ростислав же, прийшовши до отця свого в Суздаль, ударив перед ним чолом і сказав: «Чув я, що хоче тебе вся земля Руськая і чорні клубуки. І так вони мовлять: «Він³ нас зневажив. Пиди-но на нього». Юрій же, зажурившись соромом сина свого, собі сказав: «Чи ото не ма частки в Руській землі мені і моім дітям?»

[І], зібравши силу свою і половців, він рушив, поклавши надію на бога, місяця липня у двадцять і четвертий [день]⁴, і пішов на В'ятичі.

24.VII 1149

¹⁸ Нині — м. Ярославль, обл. ц. РРФСР.

1149 ¹ Острів на Дніпрі; нині розділений на два острови — Великий і Малий.

² Насад — човен із набитими, «насадженими» бортами.

³ Він — Ізяслав Мстиславич.

⁴ У велике руське свято — день пам'яті Бориса і Гліба.

Володимир же Давидович послав [посла] до Ізяслава, кажучи йому: «Ось Юрій, стрий твій, іде на тебе, і вже увійшов у наші В'ятичі. А ми тобі хреста цілували єсьмо, що будем з тобою. Тож я даю тобі знати — споряджайся».

Ізяслав же, це почувши, став готуватися, а до Володимира послав [у Чернігів] мужа свого, кажучи: «Брате! Бог тобі поможи! Як ото і сам ти говориш, хреста ми єсьмо цілували, щоб усім нам бути заодно. Нині ж, брате, готуйся, як ото Володимир готується [та] Ізяслав, і пошлімо [їх] до Святослава Ольговича». Володимир же сказав послу Ізяславу: «Ми з братом своїм готові єсьмо [бути з тобою] за хресним цілуванням, і не дай нам бог од нього одступити. Та коли б додержав [сього] брат наш Святослав».

І от, коли ж послані мужі прийшли до Святослава [Ольговича у Новгород-Сіверський], то сказав йому посол Ізяславів: «Так тобі мовить Ізяслав, брат твій: «Хреста ми, брате, на тім єсьмо цілували, що бути вам зо мною заодно. А тепер, брате, стрий мій іде на мене. Тож ти, брате, готуйся, як ото Володимир готується [та] Ізяслав, брат його». Володимирові ж мужі та Ізяславі сказали йому: «Брат тобі мовить, Володимир і Ізяслав: «Ми хреста єсьмо цілували, що усім нам бути заодно. Тож ми, брате, обидва готуємось. І ти, брате, так само готуйся». Але Святослав промовчав і нічого їм [не] одповів. Тільки так він їм сказав: «Ви підіте у свої стани, а я ще вас покличу сюди».

І держав він послів неділю, і сторожів поставив [неподалік] од стани їхніх, щоб до них ніхто ж не прийшов. Послав-бо він був [посла] до Юрія, кажучи йому: «Чи ти вправду йдеш на Ізяслава? А якщо так, то дай мені знати. Не погуби-но волості моєї і мені тяготи не завдай!»

Коли ж Святослав почув Юріїв одвіт, то він покликав до себе послів Ізяслава [Мстиславича], і Володимира Давидовича, і брата його Ізяслава, і сказав Святослав Ольгович Ізяславу Мстиславичу: «Верни-но мені добра мойого брата скільки-небудь, і я з тобою буду».

І посол Ізяславів приїхав до Ізяслава [Давидовича] і брата його Володимира, і тут сказав Володимир послу Ізяславу, мовивши: «Повідай брату Ізяславу: «Святослав же посилав до Юрія, питаючи його: «Чи ти вправду йдеш на Ізяслава?» І Юрій сказав йому: «Як се — не вправду піти? Синовець мій Ізяслав, на мене прийшовши, волость мою розорив і попалив, а іще й сина мойого вигнав із Руської землі, і волості йому не дав, і мене соромом покрив. Тож або сором я зніму і за землю свою одомщу, або честь свою добуду, або ж голову свою зложу».

Ізяславів же посол приїхав у Київ і повідав йому, [Ізяславу Мстиславичу], Святославу річ і що йому Володимир сказав. Ізяслав тоді, це вислухавши, не забарився, а послав знову посла свого до Святослава [Ольговича], кажучи йому: «Брате! Ти хреста чесно цілував мені еси, що [тобі] зо мною бути, і [що] ворожнечу із-за Ігоря і добра його ти облишив еси. Нині ж, брате, чи не побачивши се, що стрий мій на мене раттю іде, ти се споминаєш? Чи ж не нині хреста чесно додержати, як ти ото цілував еси? Будь зо мною! Чи ти не хочеш бути зо мною, і ти вже хресне цілування переступив еси? А я без тебе навіть на Волгу ходив, а чи мені що було? І нині аби зо мною бог був та хресна сила!»

Юрій же, прийшовши, став коло [города] Яришева⁶. І туди до нього приїхав Святослав Ольгович, на Спасів день, і при цім Святослав позвав його до себе на обід, і, тут пообідавши, вони роз'їхалися.

6.VIII 1149

Неділя

А на другий день, у неділю рано, коли сходило сонце, родилася у

⁵ Очевидно, Петро Бориславич (див. прим. 23 до 1147 р.).

⁶ Нині — гіпотетично, с. Глинське Роменського р-ну Сумської обл.

7.VIII 1149 Святослава Ольговича дочка, і нарекли її в хрещенні ім'ям Марія. І сказав Ольгович Святослав Юрієві: «Брате! Се нам ворог усім — Ізяслав. Він брата нашого вбив».

Понеділок

8.VIII 1149

У той же день пішов Юрій наперед з воями своїми, а Святослав рушив услід за ним на другий день, у понеділок, і догнав Юрія. А тоді, коли вони з'єдналися, послав Юрій і Святослав послів своїх до Давидовичів, кажучи: «Брати! Поїдьте обоє з нами двома на Ізяслава!»

Але Володимир Давидович і брат його Ізяслав так відповіли Юрієві, кажучи: «Ти еси нам хреста був цілував, а Ізяслав, прийшовши, землю нашу спустошив і по Задесенню городи наші попалив. А нині цілували ми єсьмо хреста Ізяславу Мстиславичу. З тими ж [клятвами] ми воліємо обоє бути, а душею не можемо грати». І відмовились вони обидва, і послали [послів] до Ізяслава, і розповіли йому, що Юрій іде на нього і [що] Святослав Ольгович прийде з ним.

Юрій же, почувши це, що відмовили йому Володимир та Ізяслав, пішов звідти на [город] Білу Вежу, на стару, і стояли вони коло Білої Вежі місяць, ждучи до себе половців, а од Ізяслава покори. Та побачивши, що від Ізяслава нема навіть вісті, вони звідти пішли до [ріки] Супою, і сюди [із Божського] приїхав до нього Святослав Всеволодович, — Святослав-бо не хотів одступити од вую свого Ізяслава [Мстиславича], але неволею поїхав стрія свого заради, Святослава Ольговича. І половці дикі прийшли до Юрія сюди на Супій, сила-силенна.

Коли ж Ізяслав це почув, він послав [посла] по брата свого по Ростислава і сказав йому: «Ми ото домовились єсьмо так: якщо Юрій промине Чернігів, то тобі прийти до мене. Нині ж, брате, Юрій уже проминув Чернігів. Піді-но, хай побачимо ми оба разом, що нам бог дасть». І Володимирові, [братові своєму], він послав війська [в Переяславль]. І тоді Ростислав, зібравши силу свою, пішов до брата свого Ізяслава.

Юрій же сказав: «Підем до Переяславля. Туди йому прийти, щоби там покоритися». І, прийшовши, стали вони коло Куднового сільця⁷, перейшовши [річку] Стряків⁸, тому що в Переяславлі був у залозі Володимир, брат Ізяславів, і Ярополк Мстиславич з порошанами.

Ізяслав же, почувши, що Юрій прийшов, [сказав киянам]: «Коли б він прийшов тільки з дітьми [своїми], то котра йому волость люба, ту він і взяв би. Але коли він на мене половців привів і ворогів моїх Ольговичів, то я волю битися». Оскільки ж кияни не хотіли [іти з ним], говорячи: «Мирися, княже, ми не йдемо», то він сказав: «Підіте зо мною. Хай мені добре буде⁹ миритися з ними, силу маючи». І пішли кияни за Ізяславом, і прибув до нього Ізяслав Давидович на поміч.

Ранок

15.VIII 1149

Ізяслав же став, прийшовши, коло [броду] Вітечева¹⁰, і туди прибув до нього брат його Ростислав із силою великою. І тоді, порадившись, тут перебрели вони обидва Дніпро і звідти рушили на [річку] Альту¹¹. Але тут прийшла до них вість, в полудне, що стрільці [Юрія] вже переїхали через Стряків, а половці вже йдуть через Стряків до города. Ізяслав тоді й Ростислав приготували до бою воїв своїх і пішли удвох до Переяславля.

Полудень

16.VIII 1149

А в цей час примчали до них половчина дикого, захопивши [його] коло Переяславля, де ото вони стрілялися. І стали обидва [князі] його допитувати: «Од котрого становища ви приїхали есте?» І він сказав: «Іздалека ми приїхали єсьмо. Але Юрій через те вборзі їхав,

⁷ Нині — у межах м. Переяслава-Хмельницького кол. с. Підварки.

⁸ Нині — Каратувль (Броварка), л. пр. Трубежу (л. пр. Дніпра).

⁹ Додано з Лавр.

¹⁰ Брід через Дніпро біля устя його правої притоки Віти і лівої притоки Золотчі.

¹¹ Права притока Трубежу (л. пр. Дніпра).

що вважав, що до тебе здасться Переяславль».

Ізяслав же, це почувши, повелів перетяти половчина, так, як він був, з опною. А чорних клобуків і молодь свою пустили вони обидва наперед до Переяславля, а самі пішли удвох полками своїми за ними вслід. Стрільці ж, од Ізяслава і од Ростислава прийшовши, одбили противників од города і гнали їх аж до війська їхнього. А Ізяслав і Ростислав, прийшовши до Переяславля і переїхавши Альту, пішли за город полками своїми і стали оба по [ріці] Трубежу.

17—19.VIII 1149 Ранок **20.VIII 1149** Юрій же стояв три дні коло Стрякова. А [на] четвертий день, по [вранішній] зорі, він пішов од Стрякова мимо города, приготувавшись до бою, і став межі двома валами¹². Став же він полками своїми по ту сторону Трубежу, за звиринцем, коло зарості.

20.VIII 1149 Вечір **20.VIII 1149** І стояли полки одні проти одних аж до вечора, а стрільці билися з обох військ. Коли ж прийшла ніч, Ізяслав і Ростислав тут і спішилися вище города, по Трубежу. А Юрій там і став коло зарості, там же він і спішився.

21.VIII 1149 Ніч на **21.VIII 1149** На ту ж ніч Юрій прислав до нього, [Ізяслава, посла], так мовлячи: «Осе, брате, на мене ти приходив еси і землю спустошив, і старшинство з мене зняв еси. Нині ж, брате і сину, заради Руської землі і християн заради, не пролиймо крові християнської. Дай-но мені Переяславль, хай посаджу я сина свого в Переяславлі, а ти сиди, царствуючи, в Києві. А як не хочеш ти сього зробити, то за всім воля божа».

21.VIII 1149 Ранок **21.VIII 1149** Ізяслав же цього не вполював, навіть посла його [не] одпустив, а вирядився увесь із города і став на оболоні, а обоз [лишив] за горами.

І настав ранок. Ізяслав одслухав обідню у святім Михайлі і пішов із церкви, хоча ж Євфимій, єпископ, сльози проливав і молив його: «Княже! Помирися зі стриєм своїм! Многе спасіння дістанеш ти од бога і землю свою ізбавиш од великої біді». Але він не захотів, надіючись на безліч воїв [і] кажучи: «Я добув головою своєю Київ і Переяславль». І пішов він проти Юрія.

21.VIII 1149 Вечерня **21.VIII 1149** Юрій же стояв за Янчиним сільцем¹³, і стояли вони одні проти одних аж до вечерні. Ізяслав тим часом із братом своїм Ростиславом та Володимиром, і з сином своїм Мстиславом, і з Ярополком [Мстиславичем] скликали бояр своїх і всю дружину свою і стали радитися з ними, маючи намір поїхати на Юрія на ту сторону, за Трубіж. При цім одні мужі йому говорили: «Княже! Не їдь услід за ним! [Щоб город] одняти, він перейшов землі і трудився, а сюди прийшовши, не досягнув нічого. А се вже повернув звідси, а на ніч він зовсім звідси піде. І ти, княже, не їдь услід за ним». Другі ж підбивали його, кажучи: «Поїдь, княже! Привів тобі бог — не упустимо його звідси».

22.VIII 1149 Ранок **22.VIII 1149** Ізяслав же, вислухавши це від одних і других, зволів поїхати вслід за ними. І так, приготувавши до бою воїв своїх, він перейшов услід за ним, [Юрієм], на ту сторону, за Трубіж. Перейшовши полками своїми [і] не сходячи на гору, він став на лузі, навпроти Кузнечих воріт.

22.VIII 1149 Полудень **22.VIII 1149** І настало полудне, і побіг перебіжчик од Юрія з війська, і вони погналися вслід за ним. А сторожі Ізяславові, це побачивши, пополошилися, кричачи: «Рать!» Ізяслав же, це почувши, приготував до бою полки свої [і] виступив на поле, де ото є Красний двір.

Коли ж Юрій, і Святослав Ольгович, і Святослав Всеволодович побачили, що полки ідуть, то вони також, приготувавши полки свої до бою, пішли супроти них і, пройшовши вал, там стали. Дивилися вони одні на одних, а стрільці билися з обох військ, і так стояли полки аж до вечора. А тоді Юрій, і Святослав Ольгович, і Святослав Всеволодович, повернувши полки свої, пішли у свій табір.

¹² Один із цих «змійових» валів, насипаних на південь від міста, добре зберігся донині.

¹³ Нині — околиця с. Мала Каратуть Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.

Ізяслав же, це почувши і побачивши, став радитися з братом своїм Ростиславом, і з Ізяславом Давидовичем, і з двома братами своїми, [з] Володимиром і з Ярополком, і з сином своїм Мстиславом, і з Андрійовичем Володимиром, маючи намір поїхати вслід за ними. Але вони стали радити йому: «Не їдь услід за ними, а пусти їх у їхній табір. [Діло] вже тобі є вірне». Другі ж говорили: «Княже! Вони тікають уже!» Ізяславу ж це до вподоби було, і він пішов услід за ними.

Ранок
23.VIII 1149

Юрій же, і Святослав Ольгович, і Всеволодович Святослав побачили, що вже полки ідуть услід за ними, і вернулися назад, і пішли полками своїми супроти них. І поставив Юрій синів своїх праворуч, а Святослава Ольговича і синівця його Всеволодовича Святослава ліворуч, і пішли полки одні до одних. Коли сходило сонце, вони зступилися, і була січа люта межі ними, і спершу побігли порошани, а потім Ізяслав Давидович, а після сих — кияни. А серед переяславців була змова, вони сказали: «Юрій нам князь. Він свій. Його було нам прикликати іздалека». Це кажучи, вони й побігли. Побачивши ж, що полки Ізяславові і Ростиславові *прийшли в замішання*, Ізяслав [Мстиславич] полком своїм *зітнувся* тоді зі Святославом Ольговичем і з половиною Юрієвого полку, і так він проїхав крізь них. І за ними будучи, він побачив, що війська всі побігли, і багатьох побили вони, а других руками похватали. І коли Ізяслав побачив, що війська втікають, переможені, він побіг і перебрів [Дніпро] на Канів¹⁴, всього утрьох, і прийшов до Києва. Сталося ж це місяця серпня у двадцять і третій день.

Вівторок
23.VIII 1149

24.VIII 1149
24—26.VIII
1149

А назавтра Юрій, воздаючи хвалу і славу богові, ввійшов у Переяславль. І, поклонившись святому Михайлу, він пробув у Переяславлі три дні. А звідти він рушив до Києва полками своїми і, прийшовши, став навпроти [монастиря] святого Михайла по лугові.

28.VIII 1149

Ізяслав же порадився з братом своїм Ростиславом, і вони дали знати киянам, кажучи: «Осе стрий наш прийшов, і ми обидва вам об'являємо. Чи можете ви за нас битися?» Та вони сказали: «Володарі наші, князі! Не погубіте нас до кінця. Бо нині отці наші, і браття наші, і сини наші на війні. Ті схоплені, а другі убиті, і оружжя знято. І нині хай вони не візьмуть нас на добичу. Поїдьте обидва у свої волості. Адже ви знаєте, що нам із Юрієм не вжитися. Якшо після сих днів ми де побачимо стяги ваші, туди ми до вас готові єсьмо».

1.IX 1149

Ізяслав, отож, і Ростислав, порадившись, роз'їхалися. Ізяслав при цім, зібравшись з жоною і з дітьми, поїхав до [города] Володимира, а Ростислав пішов до Смоленська. Ізяслав же й митрополита Кліма забрав із собою.

Початок княжіння в Києві князя великого Юрія, сина Володимира Мономаха, внука Всеволодового, правнука Ярославового, правнука великого Володимира, що охрестив усю землю Руськую.

2.IX 1149

Юрій тим часом поїхав у Київ, і безліч народу вийшло назустріч йому з радістю великою. І сів він на столі отця свого, воздаючи хвалу і славу богові.

І послав він [посла] по Володимира по Давидовича до Чернігова, і прийхав Володимир до Юрія, і поклонився йому. А Святослав Ольгович став йому, [Володимиру], мовити: «Ти держиш отчину мою». І тоді взяв він Курськ із Посейм'ям, і сновську тисячу в Ізяслава [Давидовича], і [город] Слуцьк¹⁵, і [город] Клечеськ, і всі Дреговичі. І так, уладившись, вони роз'їхалися.

¹⁴ Нині — м. Канів, р. ц. Черкаської обл.

¹⁵ Нині — м. Слуцьк, р. ц. Мінської обл. Біл.

Юрій же найстаршого сина свого Ростислава посадив у Перяславлі, Андрія — у Вишгороді, а Бориса — в Білгороді, а Гліба — в Каневі, а Василька — в Суздалі.

Ізяслав же [Мстиславич], прийшовши у Володимир, став слати [послів] в Угри до зятя свого, короля [Гейзи], і в Ляхи до свата свого Болеслава [Кучерявого], і до Мешка [Старого, зятя свого], і до Індриха, [брата його], і до чеського князя, свата свого Володислава, просячи в них помочи, аби сіли вони на коней самі з військами своїми рушити до Києва. Якщо ж самим не можна буде піти, хай війська свої пошлють, — або з меншими братами своїми, або ж із воєводами своїми.

Та король йому відмовив, кажучи йому: «У мене війна з цесарем¹⁶. Якщо буду я вільний, то я сам піду, а ні — то полки свої пошлю». Лядські ж князі сказали йому: «Ми є коло тебе поблизу. Тож одного [з нас] ми в себе залишимо стерегти землі своєї, а два до тебе поїдуть». А чеський князь сказав йому: «А я готов [піти] сам із полками своїми».

Ізяслав тоді знову послав послів своїх в Угри до короля, і в Ляхи, і в Чехи з дарами великими і з почесстю і сказав їм: «Бог вам допоможи, що взяли ви есте мені помагати. Отож я вас прошу: «Браття! З Різдва Христового сядьте на коней!»

Після

25.XII 1149

І з Різдва Христового сіли вони на коней. Але король був невольний, і послав він йому угрів десять тисяч, і так сказав йому король: «Осе тобі посилаю я полки свої, а сам маю намір підступити під гори галицького князя¹⁷ і не дати йому рушити. А ти розправляйся, з ким у тебе обіда є. Якщо ж сі війська струдяться, то я пошлю інші, сильніші, а то й сам всяду на коня». Болеслав же сам поїхав із братом своїм Індрихом полками своїми, а Мешка залишили вони оба стерегти землі своєї од пруссів.

Вячеслав же [Володимирович], це почувши, послав [посла] до Юрія [і] сказав йому: «Ось угри вже йдуть, і лядські князі сіли вже на коней, а Ізяслав теж уже збирається». І сказав він брату своєму Юрієві: «Ти або дай Ізяславу, чого ото він хоче, або ж піди куди-небудь до мене полками своїми. Заступи ж волость мою. Ізяслав мені таке мовить: «Будь ти мені замість отця. Піди і сядь у Києві, бо з Юрієм не можу я жити. Якщо ж не хочеш ти зо мною в приязні бути ні до Києва не підеш сидіти, я попалю твою волость». Нині ж, брате, поїдь куди-небудь, хай побачимо ми оба разом, що нам бог дасть — чи добро, чи зло. Якщо ж, брате, ти не поїдеш, на мене не нарікай, коли мою волость попалять».

Юрій тоді, це почувши [і] зібравши силу свою, рушив із Києва. І половців же диких він привів був на поміч собі, і вони також пішли з ним.

У той же час прийшли до Ізяслава в [город] Володимир на поміч угри, і Болеслав, лядський князь, із братом своїм Індрихом, із великою силою. Ізяслав тоді позвав їх до себе на обід, і, отож, обідавши, вони веселилися, [а] він, великою честю вшанувавши їх, дарами многими обдарував їх. І потім поїхали вони кожен у свій табір.

А на другий день виступив Ізяслав із Володимира і звідти рушив до Луцька¹⁸, а прийшовши до Луцька, він пробув тут три дні. І тут Болеслав оперезав мечем багатьох боярських синів¹⁹.

А в той час прийшли в [город] Пересопницю²⁰ два Юрійовичі, Ростислав і Андрій, і підмога Володимирова з Галича. Сам же Воло-

¹⁶ Гейза II вів тоді тривалу війну з візантійським імператором Мануїлом I Комніном.

¹⁷ Ідеться про Володимира Володаревича, родича і свільника Юрія Володимировича і Мануїла I Комніна. Гори — Карпати.

¹⁸ Нині — м. Луцьк, ц. Волинської обл.

¹⁹ Оперезати мечем — возвести в рицарі.

²⁰ Нині — с. Пересопниця Ровенського р-ну Ровенської обл.

димир [Володаревич] приступив був ближче до [города] Шумська²¹, і убоялися ляхи й угри. І Юрій прибув до брата Вячеслава в Пересопницю.

І прийшла Ізяславу вість, що Юрій прибув до брата свого Вячеслава в Пересопницю. А Ізяслав розповів [про це] уграм, і Болеславу, і брату його Індрихові, і тоді рушили вони полками своїми од Луцька, і, пішовши, стали коло [города] Чемерина²² на [ріці] Оличі²³.

У той же час прийшла вість Болеславу і брату його Індрихові од брата Мешка, що йдуть прусси на землю їхню. Болеслав же й Індрих розповіли [про це] Ізяславу, а Ізяславу було [це] вельми не до вподоби. Нарадився він з Болеславом, і з Індрихом, і з уграми, щоб ото послати їм мужів своїх до Вячеслава і до Юрія, а угри — од короля своїх мужів, кажучи: «Ви нам есте замість отця. Та ось нині ви обидва завели есте війну зі своїм братом і сином Ізяславом. А ми єсьмо в бозі усі християни, одне браття між собою, і нам належить усім бути разом. І ми межі вами того хочемо, аби бог дав вам, щоб уладились ви зі своїм братом і сином Ізяславом. Хай би ви сиділи оба в Києві, самі собі відаючи, кому з вас [куди] йти. А Ізяславу — ось його Володимир, готов, а се його Луцьк. І скільки його городів — хай він сидить у сьому. А туди, до Новгороду Великого, хай поверне Юрій данини їх усі».

Вячеслав же і Юрій так сказали: «Бог поможи зятю нашому королеві, і братові нашому Болеславу, і синові нашому Індрихові, що ви межі нами добра хочете. Але якщо ж ви нам велите миритися, то не стійте на нашій землі і добра нашого, ні сіл наших не губіте. Але нехай Ізяслав піде у свій Володимир, а ви в свою землю підіте. А ми обидва зі своїм братом і сином Ізяславом самі порозуміємось».

І, почувши це, Ізяслав, і Болеслав, і Індрих, і угри роз'їхалися. Ізяслав, отож, пішов до Володимира, а угри — в Угри, а ляхи — в Ляхи.

І тоді почали вони ладитися; Вячеслав же, і Юрій, і Ізяслав, шлючи [послів] між собою. Як ото ми сказали були, Ізяслав же хотів для Новгороду усіх данин новгородських, — як воно й раніше було. І тут вони не поладили, бо не послухав його Юрій, прийнявши [раду] дорадника, Юрія Ярославича, і не оддав данин, а Ізяслав од них не відступився. Учинив же Юрій так [тому], що вже ляхи вернулися [додому] і угри. Він навіть сказав: «Вижену Ізяслава, а волость його всю перейму». І князь Юрій з братом своїм Вячеславом і з усіма дітьми своїми пішли до Луцька.

Ростислав Юрійович із братом своїм Андрієм пішли наперед з половцями. Та коли вони стали поблизу [города] Муравиці²⁴, уночі був лютий пополох, так що половці всі кинулися втікати назад із своїм воєводою Жирославом [Нажировичем]. Андрій був [тоді] попереду, а брат його Ростислав за ним стояв і кликав [його] до себе. Та Андрій не послухав його, а видержав пополох той. Андрієва ж дружина, приїжджаючи до нього, нарікала: «Що ти робиш, княже? Поїдь-но, княже, звідси! Хіба ж ми добудем сором?» Але Андрій не послухав їх, а поклав надію на бога [і] переждав до світу. Коли ж побачив Андрій, що до світу втекли усі половці, він воздав хвалу богів, який укряпив його, і поїхав до брата свого. А коли з'їхалися половецькі князі з ними обома, то вони, порадившись, одступили назад і стали коло [города] Дубна²⁵, ждучи від отця свого помічі. І була їм вість, що князь Юрій іде з братом своїм Вячеславом,

²¹ Нині — смт Шумське, р. ц. Тернопільської обл.

²² Нині — с. Чемерин Ківерцівського р-ну Волинської обл.

²³ Нині — Оличка, права притока Стиру (п. пр. Прип'яті).

²⁴ Нині — с. Муравиця Млинівського р-ну Ровенської обл.

²⁵ Нині — м. Дубно, р. ц. Ровенської обл.

[і] рушили вони до Луцька, і пішли у дві путі до Луцька, бо Володимир, брат Ізяславів, перебував у Луцьку.

Коли ж вони наближалися до міста і бачили стяги отця свого, то, узрівши піших воїв, які вийшли з міста, перестрілювалися з ними й Ростислав, і Борис, і Мстислав, не знаючи заміру брата свого Андрія, що він хоче вдарити на піших, оскільки і стяг його бачили не розгорнутим²⁶.

Він-бо не був славен на ратне діло, а шукав похвали від одного бога. Тим-то за пособництвом божим, і сили хресної, і молитви діда свого, [Володимира Мономаха], він в'їхав раніш од усіх у [ряди] противників, а дружина його за ним їхала. І зламав Андрій списа свого в супротивникові своєму, коли ото бігли піші вої до міста по греблі. Він сам кинувся вслід за ними, а дружина його [цього] не знала. Тільки двоє з менших отроків його, побачивши свого князя, що він у велику біду попав,— бо його обступили противники,— помчали вслід за ним. При цьому коня під ним ударили двома списками, а третім — у передню луку сідла, а з городських стін, як дощ, камінні метали на нього. А один із німців, побачивши його, хотів пронизати рогатиною, та бог оберіг його.

Бо часто бог увергає в напасть тих, що люблять його, але милістю своєю вибавляє. Князь же Андрій подумав [і] собі в душі сказав: «Осе буде мені смерть Ізяслава Ярославича»²⁷. І помолився він богу, і видобув меч свого, і призвав на поміч собі святого мученика Феодора. І за віру його ізбавив [його] бог і святий Феодор цілим [од біди], — бо тоді був день пам'яті святого Феодора [Стратилата]. А один із тих двох отроків убитий був там.

Отець же його Юрій, стрий Вячеслав і брати його всі радувалися, бачивши Андрія живим. А мужі отчі похвалу йому воздали велику, бо він мужньо діяв, ліпше од усіх, що там були. Кінь же його, винісши, вельми поранений, господаря свого, помер, і князь Андрій, жалкуючи за бойовим конем, звелів погребти його над [рікою] Стиром.

І стояли вони довкола міста, і не давали [лучанам] навіть води [з ріки] зачерпнути три неділі. А всього стояли вони поблизу Луцька шість неділь. Коли ж Володимир, брат Ізяславів, уже знемагав із людьми своїми в городі, то Ізяслав зібрався полками своїми з [міста] Володимира, маючи намір піти на Вячеслава і на Юрія до Луцька битися військом. Але в той час рушив Володимир [Володаревич] із Галича полками своїми і, прийшовши, став на [ріці] Полоній²⁸ межі [містом] Володимиром і Луцьком, і таким чином роз'єднав їх. Добрий-бо князь Володимир, братолюбством світачись, миролюбством славлячись [і] не хочучи нікому зла, задля того й став межі ними, що мав намір уладити їх між собою. Через це не можна було Ізяславу піти на Вячеслава і на Юрія, щоб дати їм бій.

Ізяслав тоді послав [посла] до Володимира галицького, свата Юрієвого, говорячи йому: «Помири мене зі стрием моїм і сватом своїм Юрієм. Я в усьому винуват перед богом і перед ним». І благав Володимир за Ізяслава, але Ростислав, син Юріїв, із Юрієм Ярославичем не давали миритися, тому Ізяслав ще більше благав миру. І вложив бог [добрий намір] у серце Андрієві, бо він є милостив до свого роду, а ще більше до християн, і став він благодіти отця, говорячи: «Ти не слухай Ярославича Юрія. Примири синівця з собою, не губи отчини своєї. Мир стоїть [...]»²⁹, говорячи йому: «Отче-владарю! Спом'яни слово Писання: «Як се добре і як гарно, коли жити

²⁶ Додано з Лавр.; в Іпатському спискові тут чотири з половиною порожні рядки.

²⁷ Андрій згадує про смерть Ізяслава Ярославича, вбитого 1078 р. на Нежатиній ниві ударом списа в плечі; про це розповідає «Повість минулих літ».

²⁸ Нині — Полонка, права притока Черногузки (л. пр. Стиру).

²⁹ Тут в Іп. три з половиною рядки не заповнено.

братам вкупі»³⁰. А князь галицький Володимир ще наполегливіше слав [послів] до Вячеслава, і до Юрія, і до Ізяслава, ладнаючи їх [і] говорячи Вячеславу і Юрієві: «Бог поставив нас властителами на кару лиходіям і на добродіяння благочестивим. А як ми можемо молитися тому, хто сотворив нас: «Отче наш! Прости нам провини наші [так], як і ми прощаємо винуватцям нашим»³¹, [коли] синовець ваш Ізяслав, [котрий], як вами обома рожденний, перед вами не виправдується, а кланяється і милості вашої домагається? Я теж непростий є ходак межи вами. Ангела бог не зішле, а пророка в наші дні нема, ні апостола».

Це вислухавши, князь Вячеслав схилився до миру. Тому що говориться: «Блаженні миротворці, бо вони синами божими наречуться, блажен [...]»³² нью земля Руськая умножилася б і змогутніла у братолубстві князів». Отож князь Вячеслав послухав брата свого і свата Володимира [і], узявши до серця слова його, схилився до переговорів і до миру. Був-бо князь Вячеслав незлобивий серцем, воздаючи хвалу преславному богові [і] пам'ятаючи Писання: «Якщо ви маєте віру хоч із гірчичне зерно [і] скажете горі сій: «Перейди!», вона перейде»³³. І ще, спом'янувши слово, яке говорить: «Бога я люблю, брата ненавидячи. [Се] — лжа єсть. Якщо ти бога любиш, то люби і брата *свогого*»³⁴,— став тоді Вячеслав мовити братові *своєму* Юрієві: «Брате, мирися! Чи ти хочеш, не уладившись, піти звідси? То ти — звідсіля, а Ізяслав мою волость попалить?» Юрій же це вислухав, і вони так уладилися: Ізяслав одступив Юрієві Київ, а Юрій вернув Ізяславу усі данини новгородські, чого Ізяслав і домагався.

Весна 1150 І так, уладившись, вони роз'їхалися. І цілували вони хреста, і коли приспіла весна, вони мир учинили і вернулися в Пересопницю.

Ізяслав же рад був хресному цілуванню. І приїхав він до стріїв у Пересопницю, і тут, будши всі разом, вони уладилися і на цім хреста цілували: коли *після* переяславської битви було щось пограбовано — чи стада, чи челядь, чи що [інше] кому-небудь,— [то], своє пізнавши, забирати те, що знайдеться.

Ізяслав тоді послав мужів своїх і тивунів *своїх* по своє добро і свої стада, що ото утратив був. А мужі — ті самі поїхали заради свого, а другі тивунів своїх послали.

*Квітень-
поч. травня
1150* І так, приїхавши до Юрія, стали вони розпізнавати своє. Але Юрій того всього, [що присягнув], не додержав, і мужі Ізяславові приїхали до Ізяслава, нічого не виправивши свого. Ізяслав тоді послав мужів своїх до Вячеслава і до Юрія з жалобою, кажучи так: «Осе, брате, ми на тім хреста цілували єсьмо: кожному, пізнаючи своє,— забирати. Тож нині, брате, якщо хочеш ти хреста додержати, то дай нам бог пожити. Коли ж не хочеш додержати, то се ми побачимо».

У рік 6658 [1150]. Оддав Юрій дочку свою за Святославича за Олега, а другу, [Ольгу],— за Володимировича за Ярослава¹ в Галич. Тоді князь Юрій закликав Вячеслава на стіл [до] Києва, але бояри одговорили Юрія, кажучи: «Брату твоєму не вдержати Києва. Так що не буде його ні тобі, ні йому». І Юрій, послухавши бояр і вивівши з Вишгорода сина свого Андрія, дав Вишгород Вячеславу.

У той же час послав Ізяслав [послів] до Вячеслава і до Юрія, кажучи так: «Ви оба есте брати мої. Ви хреста цілували есте на тім, що те оддати вам, що є мойого. Так от, брати, я раніш слав до вас, і нині,

³⁰ Псалом СXXXII, 1.

³¹ Єванг. від Матфія, VI, 14; уривок із молитви «Отче наш».

³² Єванг. від Матфія, V, 9; в Іп. тут прогалина в чотири рядки.

³³ Єванг. від Матфія, XVII, 20.

³⁴ 1-ше посл. Іоанна Богослова, IV, 20—21.

¹ Це знаменитий зі «Слова о полку Ігоревім» Ярослав Осмомисл.

щоби те, на чім ви хреста цілували есте, ви додержали. А як того всього ви не повернете, то я в обиді не можу бути».

Вячеслав же в той час сидів у Вишгороді, а Юрій — у Києві, а син Юріїв Гліб — у Пересопниці і в Дорогобужі². Ізяслав же, оскільки він сказав був раніш: «Я в обиді не можу бути», — і так, виправдавшись у хреснім цілуванні [...] і, приїхавши, зсів [із коня] в Луцьку.

А на другий день він поїхав од Луцька до Пересопниці і тут застиг зненацька Гліба. Бо в той час Гліб стояв табором вище від города Пересопниці, на [ріці] Стублі⁴, і звідти ледве втік сам Гліб у город. А обоз його забрали, і дружину його захопили, і коней його, і зайняли іншу дружину його. [Війська Ізяслава] заїхали од города, і не було з ким [Глібові] стояти супроти нього, [Ізяслава].

І Гліб, виславши [послів], сказав Ізяславу: «Як мені Юрій отець, так мені й ти отець, і я тобі кланяюсь. Ти з моїм отцем сам відаєшся, а мене пусти до отця. І цілуй мені святу богородицю, що ти мене не візьмеш, а пустиш мене до отця могого. А я до тебе сам поїду і поклонюся тобі». Ізяслав, отож, цілував йому [образ] святої богородиці і сказав йому: «Ви мені своє браття. До вас нема речі ніякої. А зобиджає мене твій отець, і з нами не вміє він жити».

Гліб, отож, виїхав і поклонився Ізяславу. Ізяслав же позвав його до себе на обід і, тут пообідавши, узяв його звідти з собою до Дорогобужа, а там приставив до нього сина свого Мстислава [провести його] до [города] Корчеська⁵. І тоді, провівши його за Корчеськ, сказав йому Мстислав: «Поїдь же, брате, до отця свогого. А то волость отця могого і моя — по Горину»⁶.

І, таким чином, Гліб пішов до отця свого туди, на [город] Ушеськ⁷, а Ізяслав рушив на [городи] Гольсько⁸ та Кунилю⁹ в Чорні клобуки. І тут приїхали до нього з радістю великою всі чорні клобуки з усіма своїми військами.

Юрій же цього не знав, а думав, що оскільки [Ізяслав] ту, [Погоринську], волость зайняв, то там він і пробуває. А того він не відав, що Ізяслав уже ввійшов у Чорні клобуки. Юрій, отож, не змігши бути в Києві, перебіг за Дніпро із синами своїми і втік у Городок в Остерський.

20.VIII 1150

Ізяслав тим часом прийшов із полками своїми до Києва. Але Вячеслав раніш увійшов був у Київ, — як тільки брат його [Юрій] пішов на ту сторону [Дніпра], — і, вїхавши, зсів [із коня] на Ярославовім дворі. Та коли кияни почули, що Ізяслав іде, то вийшли тоді вони назустріч Ізяславу, сила-силенна, і сказали Ізяславу: «Юрій вийшов із Києва, а Вячеслав сидить он у Києві. А ми його не хочем». Ізяслав же, це почувши, послав до Вячеслава [послів] і сказав йому: «Я закликав тебе до Києва сидіти, та ти не захотів еси. А нині чи не сього ти дождався еси, що брат твій виїхав і ти сідаєш у Києві? Нині ж поїдь у Вишгород свій!» Кияни ж сказали Ізяславу: «Ти — наш князь! Поїдь же до святої Софії і сядь на столі отця свогого і діда свогого». Вячеслав тоді послав мужів своїх до Ізяслава, кажучи йому: «Якщо ти маєш мене вбити, сину, — на сім місці і вбий. А я не їду». Та Ізяслав, поклонившись святей Софії, вїхав на двір на Ярославів усім своїм військом, і киян із ним прийшло безліч.

У той же час Вячеслав сидів на сінцях. І многі стали мовити князю Ізяславу: «Княже! Візьми його і дружину його схопи!» А другі казали: «Давайте підрубаєм під ним сїні!» Але Ізяслав сказав: «Не

² Нині — с. Дорогобуж Гощанського р-ну Ровенської обл.

³ В Іп. тут прогалина на три з половиною рядки.

⁴ Ліва притока Горині (п. пр. Прип'яті).

⁵ Нині — м. Корець, р. ц. Ровенської обл.

⁶ Нині — Горинь, права притока Прип'яті (п. пр. Дніпра).

⁷ Нині — с. Ушомир Коростенського р-ну Житомирської обл.

⁸ Нині — с. Гульськ Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл.

⁹ Нині, можливо, с. Конела Жашківського р-ну Черкаської обл.

дай мені сього бог. Я не є вбивця братам своїм. А він мені, як отець, стрий мій, і я сам піду до нього». Узявши з собою трохи дружини, він зійшов на сіни до Вячеслава, до стрія свого, і поклонився йому. Вячеслав тоді встав назустріч Ізяславу, і поцілувались вони, і сіли оба разом. І сказав Ізяслав Вячеславу: «Отче! Я кланяюсь тобі. [Але] не можна мені з тобою тут рядитися. Ти бачиш, яка сила народу? Людей стоїть зборище. І вони багато лиха тобі замишляють. Так поїдь же у свій Вишгород. А звідтіля я буду з тобою рядитися». Вячеслав же сказав: «Ти мене, сину, сам закликав еси до Києва, але я цілував був хреста брату своєму Юрієві. Коли ж нині так вийшло, сину, то ось тобі Київ, а я поїду у свій Вишгород». І тоді Вячеслав пішов із сіней і поїхав у свій Вишгород, а Ізяслав сів у Києві.

20.VIII 1150

Ранок

21.VIII 1150

І послав [Ізяслав] сина свого Мстислава в Канів, велячи йому звідти Переяславль добути, а Мстислав послав [гінців] на ту сторону [Дніпра] до турпіїв і до дружини, наказуючи їм їхати до себе.

Коли ж почув це Ростислав [Юрійович], він послав [посла] до отця в Городок [Остерський], просячи в нього помочі. І Юрій послав йому на підмогу Андрія, брата його. Ростислав тоді зостав брата в Переяславлі, а сам помчав до [города] Сакова¹⁰, і догнав турпіїв коло Дніпра, і, захопивши їх, привів їх до Переяславля.

У той же час Юрій став слати [послів] із Городка до Володимира Давидовича, і до брата його Ізяслава, і до Святослава Ольговича, і до синівця його Святослава Всеволодовича, кажучи їм: «Осе вигнав мене Ізяслав із Києва, а сам сів у Києві. Поїдьте-но, допоможіте мені».

А Ізяслав [Мстиславич] став також слати [послів] до Вячеслава [у] Вишгород, а Вячеслав — до Ізяслава, і почали вони оба ладитися.

У той же час рушив Володимир [Володаревич] із Галича до Києва сватові своєму Юрієві на поміч проти Ізяслава. І прийшла Ізяславу вість, що Володимир уже перейшов Болохів¹¹ [і] йде мимо [города] Мунарева¹² до [города] Володарева¹³. Ізяслав тоді послав [посла] до Мстислава, сина свого, кажучи йому: «Іде на мене до Києва Володимир галицький, а звідси — Юрій з Ольговичами. Поїдь-но вборзі, взявши берендичів».

Ранок

23.VIII 1150

Сам же Ізяслав із боярами своїми поїхав до Вячеслава [у] Вишгород, і сказав Ізяслав Вячеславу: «Ти мені еси отець. І ось тобі Київ, а ось волость. Котре тобі вгодно — те візьми, а інше мені дай». Вячеслав же сказав із гнівом Ізяславу: «Чому ти мені в той день не дав еси, а я з великим соромом їхав із Києва? А коли рать іде з Галича, а друга од Чернігова, то ти мені Київ даєш?» Ізяслав тоді сказав Вячеславу: «Я до тебе слав, Київ тобі даючи, і те я тобі заявляв: з тобою можу я жити, а з братом твоїм Юрієм не поладнати мені. А тебе я люблю, як отця, і нині тобі мовлю: «Ти мені еси отець, а Київ твій, поїдь у нього». Коли ж Вячеслав це почув, то любо стало йому, і тоді цілували вони оба хреста у [церкві] святих мучеників [Бориса і Гліба] на гробі про те, що Ізяславу мати отцем Вячеслава, а Вячеславу мати сином Ізяслава. На тім же і мужі їх цілували хреста: щоб межи ними обома добра бажати, і честь їхню берегти, і не сварити їх обох. Ізяслав же, поклонившись обом святим мученикам і отцю своєму Вячеславові, сказав йому: «Ти, отче, не трудися. Нехай-но я поїду до Звенигорода¹⁴ проти Володимира, а ти зо мною пусти військо своє. Сам же ти, отче, їдь у Київ, коли тобі вгодно». І

Ранок

25.VIII 1150

¹⁰ Нині — с. Проців, до якого увійшло с. Сальків Бориспільського р-ну Київської обл.; за іншими міркуваннями — с. Старе цього ж р-ну.

¹¹ Історична область у верхів'ях Південного Бугу, Тетерева і Случі; центр — город Болохів; нині, ймовірно, смт Любар, р. ц. Житомирської обл.

¹² Нині — с. Городище Андрушівського р-ну Житомирської обл.

¹³ Нині, ймовірно, м. Фастів, р. ц. Київської обл.

¹⁴ Нині — с. Віта-Поштова Києво-Святошинського р-ну Київської обл.

Вячеслав сказав: «Що, сину, у мене дружини моєї — всіх із тобою пускаю».

Друга пол.
дня

25.VIII 1150

Ранок

26.VIII 1150

Ізяслав тоді приїхав у Київ. І тут, затрубивши в труби, скликав він киян і рушив із Києва полками своїми проти Володимира, кажучи так: «Сюди мені є ближче, до того піду раніш». І, взявши брата Володимира і сина свого Мстислава, він пішов до Звенигорода і, сюди прийшовши, став полками своїми. І прийшла йому вість, що Володимир уже йде через Перепетове [поле]¹⁵. Ізяслав же, це почувши, рушив од Звенигорода до [города] Тумаща¹⁶, і туди прибули до нього чорні клобуки. Жінок своїх і дітей своїх у городах заперши на Пороссі, самі вони приїхали до Ізяслава всіма своїми силами.

Ранок

27.VIII 1150

А на другий день, по [вранішніх] зорях, приготувався Ізяслав, і рушив на бій проти Володимира полками своїми і, перейшовши [ріку] Стугну¹⁷, він і [ріку] Ольшаницю¹⁸ перейшов. Володимир же в той час стояв у верхів'ї Ольшаниці полками своїми. І, приїхавши сюди од Ізяслава до [схід] сонця, вдарили [чорні клобуки] на конюхів його і з них декількох мужів захопили. А в чорних клобуків мужа схопили і привели його до Володимира.

Коли ж Володимир почув, що Ізяслав перейшов уже Ольшаницю, то, приготувавшись до бою, рушив Володимир проти Ізяслава. Стрільці перестрілювалися через ріку, а Володимир почав приступати з [усією] силою. Погані ж, побачивши силу велику Володимирову, убоялися, а Ізяслав був із невеликим військом, а Вячеславів полк до нього не вспів був прийти. І стали чорні клобуки мовити Ізяславу: «Княже! Сила його велика, а в тебе мало дружини. Щоби не перейшов він на нас через ріку! Не погуби нас і сам не погибни! Адже ти наш князь. Коли ти будеш мати силу, — і ми з тобою. А нині — не твій час. Поїдь звідси!» Ізяслав же сказав: «Лучче, браття, помремо тут, аніж сором сесь візьмемо на себе!» Та кияни стали наполягати на нього, кажучи: «Поїдь, княже, звідси!» І, це сказавши, кияни побігли од нього назад, і чорні клобуки побігли звідти до своїх веж¹⁹. Ізяслав же, це побачивши, сказав дружині своїй: «Уже мені доїхати тільки з чужоземцями, з уграми і з ляхами. А моя дружина вже перелякана». А тоді й сам він побіг звідти.

Володимир же, бачивши це, що кияни біжать, а сюди чорні клобуки за нього заходять, сказав: «Обман се. Ізяслав десь тут перебуває з полками своїми в горах». І через те все військо Ізяслава віціліло, а вони не одважились услід за ними погнатися. Ізяслав же прибіг до Києва, а Володимирова дружина догнала тил його, — тих захопили, а других перебили.

Полудень

27.VIII 1150

Вячеслав же до нього в'їхав був у Київ і зсів [із коня] на Ярославів дворі. Тож Ізяслав приїхав до отця свого Вячеслава, і, тут радившись, почали вони обидва обідати. А в той час прийшов Юрій із синами своїми, і Володимир та Ізяслав Давидовичі, і Ольгович Святослав, і синовець його Святослав Всеволодович до берега [Дніпра] навпроти Києва. І многі кияни поїхали в насадах до Юрія, а другі почали в насадах дружину його перевозити на сю сторону, на Подолля. Вячеслав тоді з Ізяславом сказали, бачивши це: «Не наш час нині». І сказав Ізяслав отцю своєму Вячеславу: «Поїдь ти, отче, у свій Вишгород, а я поїду у свій Володимир. А там згодом, як нам бог дасть».

І, це сказавши, поїхали вони обидва. Вячеслав поїхав [до] Виш-

¹⁵ Поле біля скіфських могил Перепетівки (Переп'ятихи) та Перепет (Переп'ят) коло нинішнього с. Мар'янівки Васильківського р-ну Київської обл. та с. Фастівця Фастівського р-ну тієї ж обл.

¹⁶ Нині — с. Старі Безрадичі Обухівського р-ну Київської обл.

¹⁷ Права притока Дніпра.

¹⁸ Нині — Раківка, права притока Стугни.

¹⁹ Житла на колесах.

Ніч на
28.VIII 1150
28.VIII 1150

города, а Ізяслав у свій Володимир. І повелів Ізяслав дружині своїй зібратися коло [урочища] Дорогожича, а сам, дїждавши ночі, поїхав із Києва.

А на другий день прийшов Володимир галицький до Олегової могили, а тоді і Юрій приїхав до нього і з Володимиром Давидовичем, і з Ізяславом, братом його, і з Святославом Ольговичем, і з Всеволодовичем Святославом. І тут поздоровались вони, не зсідаючи з коней, коло [ріки] Ситомля²⁰ на оболоні, і, порадившись, послали вслід за Ізяславом [Мстиславичем] Святослава Всеволодовича [і] Бориса Юрійовича. І вони гналися за ними до Чортового лісу²¹, та, не догнавши їх, вернулися.

І поїхав Володимир до Вишгорода обом святим мученикам [Борису і Глібу] поклонитися. А тоді, поклонившись у [церкві] святих мучеників, приїхав він до святої Софії, а звідти поїхав до святої Богородиці Десятинної²² і звідтіля поїхав до святої Богородиці в Печерський монастир²³

Ізяслав [Мстиславич], ідучи, зайняв тоді Погорину і посадив сина свого Мстислава в [городі] Дорогобужі, а з братом Володимиром²⁴ пішов [до города] Володимира.

28.VIII 1150

Кияни ж, убоявшись Володимира галицького, увели князя Юрія в Київ. І Юрій сів у Києві, [і] зустрівся з Володимиром у Печерському монастирі, і встановили вони межі собою приязнь велику.

А тоді Володимир пішов од Юрія в Галич, узявши в нього сина Мстислава. І коли він ішов до Дорогобужа, вибіг Мстислав Ізяславич із Дорогобужа і пішов до Луцька до стрія свого Святополка [Мстиславича]. Володимир же одняв городи всі, йдучи, і прийшов до Луцька. Але Святополк і Мстислав заперлися в городі, і коли Володимир прийшов, він не зміг нічого зробити і пішов у Галич. А Мстислава Юрійовича посадили вони в Пересопниці.

5.IX 1150

Того ж літа прибули половці на поміч Юрію проти Ізяслава. І прийшли вони до Переяславля, а Юрій, який іще не розпустив воїв, ні Ольговичів, послав Всеволодовича Святослава [у] Переяславль до сина свого Ростислава, щоби він їх усмирив і вернув назад. Оскільки ж вони пакостили людям, які збіглися в город [і] не одважувалися навіть скот випустити з города, [то] Юрій послав сина свого Андрія. І він приїхав до Переяславля, і вчинив мир із половцями. Всеволодович же Святослав поїхав до Юрія в Київ, а Андрій зоставсь у брата в Переяславлі задля празника Воздвиження чесного хреста. І празнували вони чесний празник хреста господнього у церкві святого Михайла, а на другий день поїхав Андрій до отця в Київ.

14.IX 1150

15.IX 1150

Осінь 1150

Тої ж осені дав Юрій Андрієві, синові своєму, [города] Туров, Пінськ²⁵ і Пересопницю. Андрій, поклонившись отцю своєму і пішовши, сів у Пересопниці.

Зима
1150/51

Тої ж зими почав Ізяслав [Мстиславич] присилати [послів] до Андрія в Пересопницю, кажучи: «Брате! Помири мене з отцем твоїм». А послав він до нього, розглядаючи порядки його, і як город стоїть, бо тут, в Пересопниці, він раніш заскочив був брата його Гліба, і цього ж він на сьому ловив. Але не збувся замір його, тому що город був укріплений, і дружину [Андрій] зібрав. Ізяслав же говорив: «Мені отчини в Уграх нема, ні в Ляхах, тільки в Руській землі. Попроси-но мені в отця волость Погорину». Та коли Андрій просив отця за Ізяслава, а він не хотів йому волості дати, Ізяслав тоді ска-

²⁰ Нині, очевидно, Сирець.

²¹ Лісовий масив між правобережжям середньої течії Случі і лівобережжям верхів'я Тетерева; рештки існують донині.

²² Нині — розкритий фундамент на території Київського історичного музею.

²³ Ідеться про Успенський собор; нині — в руїнах.

²⁴ Додано з Лавр.

²⁵ Нині — м. Пінськ, р. ц. Брестської обл. Біл.

зав: «Стрий мені волості не дає, не хоче мене в Руській землі. А Володимир галицький за його велінням волость мою взяв і знову до Володимира могого хоче прийти на мене».

Ізяслав, отож, це обдумавши, послав брата свого Володимира в Угри до короля [Гейзи], зятя свого, і сказав йому: «Ти мені сам говорив еси, що ото Володимир не посміє голови підняти, і я Юрія з Києва вигнав, і Юрій передо мною втікає. А Володимир, прийшовши [і] порадившись з Ольговичами, погнав мене з Києва. Нині ж, брате, як ти сам ото мені говорив еси, сідай-но на коні».

Король же, це почувши, послав [гінців] по всій своїй землі по свою дружину і по всі свої війська. І тоді, зібравши всю силу свою, король і сів на коней, а до Ізяслава послав мужів своїх, кажучи йому: «Я до тебе звідси з братом твоїм Володимиром уже вирушив. А ти піди звітлія, зібравшись увесь. Буде ж знати Володимир, кого займати!»

А у Володимира були приятелі в Уграх. І послали вони [вість] до Володимира, і сказали йому, що король уже йде на нього. Володимир же в той час стояв коло [города] Белза²⁶. І почувши тут, що король уже ввійшов у Гору²⁷, він покинув тут вози свої, а сам погнав із дружиною своєю до Перемишля.

Король же, пройшовши Гору, взяв город Санок²⁸. А посадника його, [Володимирового], схопили, і багато сіл коло Перемишля [Гейза] взяв. Володимир же, це побачивши, убоявся і послав [мужів своїх] до архієпископа Кукниша, і до інших двох біскупів, і до мужів королевих. І, таким чином, давши багато золота і підкупивши їх, доблагався, щоби вони завернули короля. І тоді вони умовили короля піти додому, і король послухав їх і став мовити: «Нині — се вже не час. Ріки замерзають. Підем-но додому. А коли вже ріки стануть, хай тоді як нам з ними бог дасть», — бо було вже о Дмитровім дні. І король, це сказавши, пішов, багато лиха наробивши Володимиру [Володаревичу] і землі його. І Володимира [Мстиславича], шурина свого, він узяв із собою в Угри.

26.X 1150

У той же час Ізяслав, порадившись із зятем своїм, королем [Гейзою], і з сестрою своєю, королевою [Єфросинією], взяли у бана²⁹ [Белуша] дочку за Володимира і послали її вперед до Ізяслава в [город] Володимир. А Володимир, якому було трудно без дружини своєї і [без] коней своїх, зостався відпочивати в короля. Король же велику честь склав йому, і сестра його, [Володимира], і мужі його, [короля]. А тоді, одаривши його всякими дарами, відпустили вони його до брата його Ізяслава. І король сказав Володимирові, одпускаючи його: «Отцю моему і своєму брату Ізяславу поклонися і се йому дай знати: «Цесар грецький³⁰ на мене встає раттю, і мені сеї зими і весни не можна на коня до тебе сісти. Та все одно, отче, твій щит і мій не є нарізно. Хоча мені самому не можна, але помочи, скільки ти хочеш, — чи десять тисяч, чи більше, — то се я тобі пошлю. А як мені бог дасть літом [вивільнитись], то я у твоїй волі. І тоді ми відомстимо оба за свої обиди. Хай як нам бог дасть».

І Володимир прийшов до брата свого Ізяслава. А Ізяслав, бачивши брата свого здоровим і чуючи королеву річ од брата свого і приязнь королеву, вельми був радий. І сказав Ізяслав братові своєму Володимиру: «Брате! Бог тобі поможи, що ти потрудився еси задля моєї честі і своєї. Тільки ж тут мой невістці, а твоїй жоні, се затягнулося».

У той же час Ізяслав послав був угрів на покорм [у город] Усти-

²⁶ Нині — м. Белз Сокальського р-ну Львівської обл.

²⁷ Карпати.

²⁸ Нині — м. Санок, ц. гміни Кросненського вое-ва, ПНР.

²⁹ Бан — начальник області-банату.

³⁰ Візантійський імператор Мануїл I Комнин.

лог³¹. І так, пославши [отроків], Ізяслав привів банівну за брата свого Володимира, і була радість велика і веселість.

26.XI 1150

У той же час Святослав Ольгович переніс останки брата свого Ігоря із [церкви монастиря] святого Симеона, з Копиревого кінця, в Чернігів. І положили [його] в [церкві] святого Спаса, в теремі.

Володимирові ж, брату своєму, Ізяслав сказав: «Брате! Ти був еси в Уграх у зятя свого, у короля, ти знаєш усі наміри і думи їх. Тому тобі, брате, і нині [доведеться] потрудитися знову задля моєї честі і своєї».

І тоді одрядив Ізяслав брата свого Володимира в Угри до короля, зятя свого, задля помочі. Володимир же сказав братові своєму Ізяславу: «Мені, брате, се не трудно є. Задля твоєї честі і брата свого Ростислава я радо їду». І, отож, одрядив Ізяслав брата свого Володимира до короля, зятя свого, кажучи так: «Коли цесар устав ратю,— хай як тобі з ним бог дасть. Якщо тобі самому не можна, то поміч мені пошли, як ото мені ти сам казав еси. Бо мені бог [один] помічник проти Юрія, і проти Ольговичів, і проти галицького князя. Адже, брате, твоя обида — се не твоя, а моя обида. І так само моя обида — се твоя».

І король, це почувши, послав із Володимиром до Ізяслава *помочі* десять тисяч доблесних людей. Од короля ж і од Володимира наперед поїхали до Ізяслава послы, [кажучи]: «Брату своєму, тобі, зять, наш король, послав десять тисяч і так тобі мовить: «Де твоя обида, то ось тобі полки! Туди ж із ними їдь за свою обиду мстити. А [поки] ти, брате, приготувавшись, сиди».

Неділя

25.III 1151

Володимир тим часом прийшов до брата свого Ізяслава з угорськими полками. І Ізяслав, з'єднавшись з братом Володимиром і з уграми, рушив до Києва,— бо його покликали мужі Вячеславі, і берендії, і кияни,— і прийшов до Пересопниці. А в той час у Пересопниці пробував Андрій Юрійович, і Ізяслав, прийшовши, став вище Пересопниці і попавив [город] Зарічеськ³². І тут прийшла йому вість, що Володимир галицький іде на нього. Ізяслав же, це почувши, почав думати з дружиною своєю, а дружина Ізяславу стала мовити: «Княже! Ти сам відаєш: багато тобі тяготи. Тут стоїш ти, прийшовши до ворога, і сюди йдеш на Юрія. А ось за тобою рать — Володимир. Ти підеш на Юрія, а сі, з'єднавшись, услід за тобою підуть. Трудно ж нам вельми». Ізяслав же сказав дружині своїй: «Ви за мною вийшли есте з Руської землі, своїх сіл і своїх дібр лишившись. І я також своєї дідизни і отчини не можу зректися. Тож або голову я свою зложу, або ж отчину свою добуду і все ваше добро. Якщо ж мене настигне Володимир із сими, нехай я з ними суд божий побачу! Хай як бог розсудить [мене] з ним! Коли ж мене встріне Юрій, нехай з ними я суд божий побачу! [Хай] як мене з ним бог розсудить!»

31.III 1151

Звідти ж Ізяслав послав брата свого Святополка у Володимир — стерегти [город] Володимир, а сам пішов із братом своїм Володимиром, і з сином своїм Мстиславом, і з Борисом [Всеволодовичем] городеньським, і з уграми до [города] Дорогобужа. І дорогобужці, вийшовши з хрестами, поклонилися [йому]. А він сказав їм: «Ви есте люди діда мойого і отця мойого. Бог же вам помози!» І так привітавши їх, він одпустив [їх] у город. І сказали йому дорогобужці: «Осе, княже, чужоземці з тобою, угри. Коли б не натворили вони лиха якого городу нашому». Ізяслав же сказав їм: «Я веду угрів і всякі народи, але не на своїх людей. А хто мені ворог — на того я веду. І ви ні на що не зважайте».

І, це сказавши, він пішов мимо, і, перейшовши [ріку] Горину,

³¹ Нині — м. Устилуг Володимир-Волинського р-ну Волинської обл.

³² Нині — с. Зарічкь Ровенського р-ну Ровенської обл.

Ніч на став тут на [річці] Хотрїї³³. А звідти пішов він до [города] Корчеська, і корчани також, вийшовши з радістю, поклонилися йому. Ізяслав же, проминувши город здалека од города, став на ріці [Корчику]³⁴, не дійшовши [до ріки] Случі³⁵.

1.IV 1151
1.IV 1151
Ніч на
2.IV 1151
31.III 1151
Володимир же галицький прислав до Андрія [Юрійовича] Василька Ярополковича, кажучи: «Ти піди, брате, до мене». Андрій тоді приїхав до нього і з'єднався з ним коло [города] Мильська³⁶. І послали вони сторожів перед собою, а самі рушили удвох услід за ними.

1.IV 1151
Ранок
2.IV 1151
2—3.IV
1151
Ранок
4.IV 1151
Ізяславу ж прийшла вість, що Володимир галицький, і Андрій Юрійович, і Володимир Андрійович прийшли до Дорогобужа з силою великою і переправляються через Горину. І на другий день, уставши, Ізяслав перейшов Случ, а звідти пішов через Чортів ліс до [города] Ушеська і перейшов ріку Ушу³⁷ під Ушеськом.

Як тільки переправилися всі війська Ізяславові через Ушу, то сюди, на берег до ріки до Уші, прийшли стрільці Володимира галицького, і Андрієві, і Володимир Андрійовича. Ізяслав же, це почувши, послав стрільців своїх битися, і стали вони через ріку битися. Ізяслав тим часом, одступивши до города, [туди, де] є річка невелика³⁸, тут приготувався з братом своїм Володимиром і з сином своїм Мстиславом до бою. Тут же він і став, на тій річці, і перестрілювалися вони через неї. При цім Ізяславові стрільці переїжджали через річку на ту сторону, а галичани — на сю. І тут Ізяславові стрільці схопили в галичан мужа і привели його до Ізяслава. І допитував його Ізяслав, кажучи йому: «Князь твій де?» І він сказав: «Ото за городом первий ліс. Там він дістав вість про тебе, там же й став. Він не одважився піти крізь ліс, а так сказав: «Якщо ми підемо крізь ліс, то будуть вони битися з нами, а сила наша за нами далеко. Підождем-но тут».

Ізяслав же, це почувши, сказав братові своєму Володимиру, і синові своєму Мстиславу, і всій своїй дружині: «Поїдьмо на них назад». Але дружина сказала йому: «Княже! Не можна тобі піти на нього. Перед тобою ось ріка та ще погана³⁹. Як ти на нього поїдеш? А він іще стоїть, прикрившись лісом. Нині ж сього, княже, не роби, а поїдь до Києва до своєї дружини. Коли нас Володимир де настигне, то там ми з ним битимеся так, як ти нам сказав еси коло Зарічська: «Якщо нас Юрій устрине, то з ним будемо ми битися». Нині ж, княже, не барись, а поїдь. А як ти будеш на Тетереві⁴⁰, то туди до тебе дружина твоя вся приїде. А як тобі бог дасть і ти до Білгорода дійдеш раніше од нього, то ще більше дружини до тебе приїде і більша тобі сила». І, отож, послухавши брата свого, Ізяслав пішов.

Вечір
4.IV 1151
Рушивши ж звідти, Ізяслав став коло [річки] Святославової Криниці⁴¹. А Володимир, перейшовши Ушу, тут також став. І так стояли вони одні проти одних, що Ізяславовим сторожам було навіть видно вогні галичан, а галицьким сторожам видно було Ізяславові огні. І надумав Ізяслав з дружиною своєю піти вночі до [города] Мичська⁴², і повелів він усім воям своїм вогні великі класти.

³³ Права притока Горині; нинішню назву встановити не вдалося.

³⁴ Ліва притока Случі.

³⁵ Права притока Горині.

³⁶ Нині — с. Новомильськ Здолбунівського р-ну Ровенської обл.

³⁷ Нині — Уж, Уша, права притока Прип'яті (п. пр. Дніпра).

³⁸ Нині вона називається Красногірка (п. пр. Уші).

³⁹ Як видно, Уша вже розливалася, наставала повінь.

⁴⁰ Права притока Дніпра.

⁴¹ Нині — Студениця (л. пр. Лемлі, л. пр. Ірші, л. пр. Тетерева); є підстави думати, що саме тут малий Святослав Ігоревич кинув 945 р. списа, розпочавши знамениту битву з деревлянами, яка й привела до загибелі Іскоростеня і підкорення деревлян Києву, — про це говорить «Повість минулих літ».

⁴² Нині — м. Радомишль, р. ц. Житомирської обл.

Ніч на
5.IV 1151 І так, розіклавши вогні, самі вони пішли вночі до Мичська. І тут зустріла його дружина, сила-силенна, ті, що сиділи по Тетереву. І тут вони поклонилися Ізяславу і мичани з ними, кажучи: «Ти — наш князь». Ізяслав же, перейшовши звідти на Тетерів, ізсів тут із коней, щоб їм одпочити. Пообідавши тут і [давши] коням одпочити, він рушив до [города] Здвиженя⁴³.

Обід
5.IV 1151

Вечір
5.IV 1151 Прийшовши ж туди, до Здвиженя, він став до вечора. І, сівши на коня, покликав він до себе і брата Володимира, і сина свого Мстислава, і Бориса [Всеволодовича] городенського, і угорських мужів. Коли вони прийшли на думу, він сказав їм: «Ось Володимир услід за нами йде, а ми тут стоїмо. Я, браття, мовлю вам: чи будемо ми тут стояти, чи, незважаючи на свою струдженість, ми ще б і сеї ночі поїхали? Якщо ж ми збираємось тут перебути, то он Володимир за нами, і він мало що нас не настигне. А тут друга рать перед нами — Юрій. Так і його дождемо, і нам, браття, буде трудно. Але якщо ми хочемо, то, надіючись на бога [і] незважаючи на свою струдженість, поїдьмо. Якщо нам буде можна у Білгород в'їхати, то Юрій готов перед нами побігти, і ми в'їдемо у свій Київ і до сильного війська до київського. Якщо ми в'їдемо до них, то я знаю: вони за мене будуть битися. Якщо ж нам не можна буде поїхати на Білгород, то ми в Чорні клобуки в'їдемо. А як уже в Чорні клобуки ми в'їдемо і з ними з'єднаємось, то, поклавши надію на бога, не побоїмось ми Юрія, ні Володимира».

І сказали йому угри: «Ми — гості єсьмо твої. Якщо ти добре надієшся на киян, то ти сам знаєш людей своїх. А коні — під нами. І добре, княже, [як] другий [хто] прибуде, бо [се] ще нам сила. А сеї ночі — як нам бог дасть. Поїдьмо».

Ніч на
6.IV 1151 І сказав Ізяслав братові своєму Володимиру: «Поїдь ти на Білгород переднім загоном, а ми всі посилаємо з тобою дружину свою молодшу. Поїдь же попереду до Білгорода, а ми вслід за тобою ідем. Коли ти приїдеш до Білгорода і почнуть вони з тобою битися, то ти до нас вість пошли, а сам бийся завтра до обіду. А я тоді або на Обрамів міст⁴⁴ переїду, або ж деінде в'їду в Чорні клобуки. А з'єднавшись тоді з чорними клобуками, я і поїду на Юрія до Києва. Якщо ж ти захопиш зненацька Білгород, то про се до нас пошли, і ми до тебе поїдемо».

Ніч на
6.IV 1151 Ізяслав, отож, сівши на коня, перейшов [річку] Здвижень, і тут, приготувавши до бою війська свої, послав наперед брата свого Володимира до Білгорода, а сам пішов полками своїми услід за ним.

Володимир-бо прийшов до Білгорода, до містка [через Ірпін] ⁴⁵, уборзі. А Борис [Юрійович] у той час пив у Білгороді на сінях з дружиною своєю і з попами білгородськими. Коли б митник не встеріг і моста не підняв, то вони [Бориса] захопили б. А то, приїхавши до містка, війська зчинили крик, у труби затрубили, і Борис, це почувши, втік із Білгорода. Білгородці ж побігли назустріч до містка, кланяючись і кажучи: «Княже, поїдь! Борис он побіг!» І тоді вони спішно помостили моста, а Володимир в'їхав у Білгород, і послав [гінця] до брата свого Ізяслава, і сказав йому: «Я ж у Білгород в'їхав, а Борис вибіг. А вісті у Бориса не було, ні в Юрія нема вісті. Поїдь-но вборзі!»

Світанок
6.IV 1151 Ізяслав тоді уборзі прибув до нього в Білгород і переправив війська свої [і] угорські через міст до світу. Сам же Ізяслав, приготувавши до бою війська свої, пішов до Києва з уграми, а брата свого Володимира залишив у Білгороді з його військом задля Володимира галицького.

⁴³ Нині — с. Здвижка Коростишівського р-ну Житомирської обл.

⁴⁴ Міст через річку Здвижень (п. пр. Тетерева).

⁴⁵ Права притока Дніпра.

Борис же прибіг до отця свого Юрія, — а в той час Юрій був на Краснім дворі⁴⁶, — і розповів Борис отцю своєму [про] Ізяслава, і сказав: «Осе війна!» Юрій же, це почувши, не зміг собі нічим-таки допомогти. Сівши в насад, він утік на ту сторону [Дніпра] і в'їхав у [Остерський] Городок.

6.IV 1151

Кияни ж, почувши [про] Ізяслава, вийшли назустріч йому з радістю. І сів Ізяслав у Києві на столі діда свого і отця свого з честю великою, [і] багато захопили вони дружини Юрієвої по Києву.

6.IV 1151

А од святої Софії Ізяслав поїхав із братами на Ярославів двір. І угрів він позвав із собою на обід, і киян, і тут, обідавши з ними на великім дворі на Ярославовім, вони сильно веселилися. Тоді ж угри на [арабських] конях і на скакунах вигравали на Ярославовім дворі, сила-силенна. А кияни дивувалися безлічі угрів, і воїнській вправності їх, і коням їхнім.

Обід

6.IV 1151

Володимир же [Володаревич] з Андрієм [Юрійовичем] цього не знали, і стали обидва коло Мичська. Однак, пославши сторожів, вони дізналися, що Юрій у Городці вже, а Ізяслав — у Києві. Коли ж Володимир галицький почув, що Ізяслав в'їхав у Київ, а Юрій вибіг із Києва, то сказав Володимир Андрієві Юрійовичу і Володимирі Андрійовичу: «Яке се княжіння є свата могого? Коли рать на нього з Володимира іде, то як сього не взнати? А ти, син його, сидиш у Пересопниці, а другий — у Білгороді, як сього не устерегти?» І сказав він із гнівом Андрієві Юрійовичу: «Якщо так ви княжите зі своїм отцем, то справляйтесь самі, а я не можу на Ізяслава один піти. Ізяслав учора зо мною хотів битися, на вашого отця йдучи, а на мене обертаючись [і] маючи намір битися зо мною. А так як нині в'їхав він в усю землю Руськую, то не можу я один на нього поїхати». І, це сказавши, вернувся він у Галич.

І сказав він мичанам: «Дайте мені сєребра, скільки я од вас вимагаю, а то візьму вас на добичу». Але вони не мали [того], чого од них вимагали дати. І вони, знімаючи срібло із ушей і з шиї [і] переливаючи, отдавали те срібло Володимирі. Володимир же, побравши срібло, пішов, так само беручи срібло по всіх городах, аж до своєї землі. Андрієві ж і Володимирі він сказав: «А ви обидва поїдьте до свого отця». І поїхали Андрій та Володимир туди, на устя [ріки] Прип'яті, на [город] Давидову Боженку⁴⁷, а звідти удвох поїхали в Остерський Городок до отця свого Юрія.

7.IV 1151

А на другий день Ізяслав послав у Вишгород [послів] до отця свого Вячеслава і сказав йому: «Отче, я кланяюсь тобі. Бо оскільки мені бог отця могого Мстислава забрав, то ти мені еси отець. Нині я кланяюсь тобі і каюсь за те знову: завинив я і перший раз, коли мені бог дав побідити Ігоря коло Києва, а я тобі честі не склав, і потім, коли [воював] коло Тумаща. Нині ж, отче, я за все се каюся перед богом і перед тобою. Якщо мені, отче, се простиш ти, то й бог мені простить. А нині, отче, осе я даю тобі Київ. Поїдь і сядь на столі діда свого і отця свого». Вячеслав же сказав: «Сину! Бог тобі поможи, що ти честь мені склав еси. Бо якби ти і давно так учинив, то чи мене б ти ушанував еси? Богу б ти честь воздав еси. А що ти говориш: «Ти мій еси отець», — то і ти мій син. У тебе отця нема, а в мене сина нема. Тому ти ж мій син, ти ж мій брат». І на тім вони хреста чесного цілували, що не розлучитися їм обом ні в добрі, ні в злі, а бути разом.

П'ятниця

6.IV 1151

У сей же рік преставився Ростислав Юрійович у Переяславлі на світанні великої п'ятниці. І положили його брати Андрій, і Гліб, і Мстислав у церкві святого Михайла поблизу стріїв своїх Андрія і Святослава [Володимировичів].

⁴⁶ Заміська княжа резиденція поблизу Видобицького монастиря, на пагорбі над Дніпром.

⁴⁷ Нині — с. Городище Черніобильського р-ну Київської обл.

Продовження в наступному номері.

ЖКНІІВ

ЩОМІСЯЧНИЙ
ЛІТЕРАТУРНО-
ХУДОЖНІЙ
ТА ГРОМАДСЬКО-
ПОЛІТИЧНИЙ
ЖУРНАЛ
СПІЛКИ
ПИСЬМЕННИКІВ
УКРАЇНИ
ТА КИЇВСЬКОЇ
ПИСЬМЕННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Червень, 1984

Видається з 1983 року

Видавництво
«РАДЯНСЬКИЙ
ПИСЬМЕННИК»

ЗМІСТ

ПОЕЗІЯ

- 3 *Осадчук Петро*. БАТЬКІВСЬКИЙ ПОРІГ
8 *Лучук Володимир*. РОЗКВІТЛІ ХВИЛІ

ПРОЗА

- 24 *Онищенко Іван*. УБИВСТВО «ІНКОРПОРЕЙТЕД». Політичний роман. Продовження

ПУБЛІЦИСТИКА

- 14 ІНІЦІАТИВА. Круглий стіл журналу «Київ»
81 *Рибаков Михайло*. БЕРЕГТИ ВІЧНО! Історія одного пошуку

КРИТИКА

- 10 *Пінчук Степан*. ТАЛАНТ ЩЕДРИЙ І ДОБРИЙ

СПІЛЦІ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ — 50

- 75 *Косарик Дмитро*. ТІ БУДІВНИЧІ, НЕЗАБУТНІ ДНІ...
77 *Шиян Анатолій*. В ДОРОГУ ДАЛЬНЮ

КРІЗЬ ВІКИ

- 89 *Загребельний Павло*. ТРАГІЗМ І ВЕЛИЧ ІСТОРІЇ
91 КИЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС. Переклад на сучасну українську мову *Леоніга Махновця*

СОНЕЧКО

- 146 «ВЕСЕЛКА» В ГОСТЯХ У «СОНЕЧКА»

МИСТЕЦТВО

- 152 *Косів Михайло*. ЩОБ ПЕРША ЗУСТРІЧ НЕ БУЛА ОСТАННЬОЮ

На четвертій сторінці обкладинки вміщено ліногравюру художника *О. Возинянова*.

В оформленні поезії використані фрагменти з робіт майстрів петриківського розпису.
Фото *Є. Дерлеменка*.

Головний редактор *В. Г. ДРОЗД*.

Редакційна колегія: *М. С. ВІНГРАНОВСЬКИЙ*, *Д. Б. ГОЛОВКО*, *Є. П. ГУЦАЛО*,
М. Г. ЖУЛИНСЬКИЙ, *Д. А. ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ*, *Л. Ю. КОПАНЬ* (відповідальний секретар),
Д. О. МІЩЕНКО, *Ю. М. МУШКЕТИК*, *П. І. ОСАДЧУК*, *Д. В. ПАВЛИЧКО*, *Ю. О. СЕРДЮК*
(заст. головного редактора), *О. О. СИЗОНЕНКО*, *Ю. М. ЩЕРБАК*

Редакція: *О. О. Васильківський*, *П. П. Засенко*, *В. Г. Решетилів*, *М. Б. Славинський*,
Л. І. Брюховецька, *О. М. Костюк*, *Г. Г. Кияшко*, *Н. І. Поклад*, *Л. Я. Шевченко*
Художній редактор *Т. О. Ковальова*
Технічний редактор *С. Н. Старощук*
Коректори *Н. О. Кончаківська*, *Л. Г. Філіпченко*

Здано до складання 24.03.84. Підписано до друку 21.05.84. БФ 26094. 70×108/16. Офсетний друк. 10 фіз. друк.
арк. 14 ум. друк. арк. 23,63 ум. фарб. відб. 16,13 обл.-вид. арк. Тираж 22082 прим. Зам. 01414.

Видавництво «Радянський письменник», 252054, Київ-54, вул. Чкалова, 52.

Адреса редакції: 252054, Київ-54, вул. Чкалова, 52, тел. 26-79-92.

Ордена Леніна комбінат друку видавництва «Радянська Україна», 252047, Київ-47, Брест-Литовський
просп., 94.

«Київ» («Киев») № 6, 1984 (На українском языке).

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал Союза писателей Украины
и Киевской писательской организации. Издаётся с 1983 года, г. Киев.

Издательство «Радянський письменник», 252054, Киев-54, ул. Чкалова, 52.

Адрес редакции: 252054, Киев-54, ул. Чкалова, 52, тел. 26-79-92.

Ордена Леніна комбінат печаті видавництва «Радянська Україна», 252047, Київ-47, Брест-Литовський просп., 94.

Текст набрано з застосуванням вітчизняного фотонабірного комплексу «Каскад».

Закінчився лише другий квартал вісімдесят четвертого року, а редакція і редакція «Киева» вже думають, яким бути журналові в наступному, вісімдесят п'ятому. Розробити перспективний план видання неможливо без участі широкого читацького загалу.

Що подобається і що не подобається вам у новім часописі?

Художні твори яких письменників хотіли б ви прочитати на сторінках нашого видання наступного року?

Які проблеми суспільного життя, промисловості й сільського господарства, науки, моралі видаються вам вартими уваги?

Які нові цікаві теми запропонуєте редакції?

Чекаємо також ваших пропозицій щодо художнього оформлення часопису.

Водночас нагадуємо, що журнал «Київ» можна передплатити з кожного наступного місяця.

Наш передплатний
індекс — 74257.

Ж

К

Н

И

ї

В

В

ISSN 0208-0710

Літературно-художній та громадсько-політичний

ЖУРНАЛ

Спілки письменників України

Київської письменницької організації

КИЇВ

